

<http://www.iatp.md/cnc>

ISSN 0201-6761

**BIBLIOGRAFIA
NAȚIONALĂ
A
MOLDOVEI**

**Nr 1
2004**

Ianuarie 2004 ≡ January 2004

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

**Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles**

**Published from 1958
Issued once a month**

**2004
Nr 1**

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2004

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Națională a Moldovei

**Cărți. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste și ziare.**

**Se editează din anul 1958
Apare lunar**

**2004
Nr 1**

Chișinău
Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
2004

Alcătuitori: Efimia Macrinici, Claudia Bâgu, Larisa Vartic, Ludmila Corghenci,
Olesea Nicoara

Redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Procesare text: Olesea Nicoara

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII

Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova:
Cărți. Teze. Art. din rev. și ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera
Naț. a Cărții din Rep. Moldova; alcăt.: Efimia Macrinici,...; red. resp. și coord.:
Valentina Chitoroagă. – Ch.: Camera Naț. a Cărții din Rep. Moldova, 2004
(Rotaprint). – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 1, 2004. – 2004. – 177 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
100 ex.

015(478)

© Camera Națională a Cărții
din Republica Moldova, 2004

PREFAȚĂ

"Bibliografia Națională a Moldovei", fiind parte integrantă a sistemului bibliografiei naționale, are drept scop informarea operativă a cercetătorilor, specialiștilor practici, studenților și altor persoane interesate asupra producției editoriale din țară (periodicitatea lunară). Este un instrument indispensabil activității bibliotecilor de informare și documentare.

Indicele "Bibliografia Națională a Moldovei" cuprinde următoarele compartimente :

1. "Cronica cărții";
2. "Cronica de note muzicale";
3. "Cronica publicațiilor de artă plastică";
4. "Cronica articolelor de revistă";
5. "Cronica articolelor de gazetă";
6. "Cronica recenziilor";
7. Indice "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova".

Notițele bibliografice conțin numărul de ordine, descrierea bibliografică, adnotarea (când titlul nu dezvăluie conținutul publicațiilor descrise), indexul de clasificare zecimală universală. Descrierea bibliografică este realizată în baza Standardelor naționale "Descrierea bibliografică a documentelor. Schema generală", "Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine și ISO 9". Întreg materialul este grupat conform Clasificării Zecimale Universale, în interiorul compartimentelor adoptând ordinea alfabetică a titlurilor sau numelor de familie a autorilor. Înscriind informații privind diferite genuri de publicații "Bibliografia Națională a Moldovei" are o structură complexă. Compartimentele "Bibliografiei Naționale a Moldovei" se deosebesc atât după caracterul materialului selectat, cât și după metoda alcătuirii lor.

În "**Cronica cărții**" sunt descrise cărțile și broșurile publicate în Moldova, precum și culegerile periodice și cele în serii (de tipul "Lucrări științifice" ș. a.), care au o denumire proprie, albume cu lucrări de artă plastică, publicații de note muzicale, însoțite de texte explicative, literatura social-politică, științifică, literatura de popularizare a științei, manuale și materiale didactice, enciclopedii, dicționare, literatura artistică, diferite ghiduri, bibliografii fundamentale. Albumele cu lucrări de artă plastică și lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt oglindite și în cronicile respective - în "Cronica publicațiilor de artă plastică" și în "Cronica de note muzicale".

"Cronica cărții" nu include literatură îngust departamentală, ce ține de reglementarea ordinii interne a unei organizații; retipăriri ale materialelor instructive; foi de informație tehnică, publicații tehnice de producție, ce se referă la unele procese tehnologice; instrucțiuni ce prevăd folosirea unor articole industriale; publicații mărunte de reclamă și informație; unele publicații de literatură tehnică specială - standarde, prescripții tehnice, liste de prețuri cu amănuntul și cu ridicata la unele articole, proiecte-tip de construcție.

Edițiile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica cărții" nu sunt oglindite.

Autoreferatele disertațiilor sunt incluse la sfârșitul "Cronicii cărții".

La descrierea culegerilor de opere artistice se dezvoltă conținutul, se indică autorii și traducătorii lor.

"Cronica cărții" este însoțită de indecșii auxiliari : de nume, de titluri și de materie.

"Cronica de note muzicale", care apare de două ori pe an în Nr 6 și 12, include publicații ale operelor din folclorul muzical, publicații ale operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală și instrumentală, publicații de opere vocale simfonice și muzica de scenă, opere complete, publicații metodice cu note la disciplinele muzical-istorice și teoretice, solfegii și dictări, lucrări muzicale în publicații de muzicologie și metodice muzicale, note muzicale din cărți, reviste și culegeri periodice apărute în Republica Moldova.

Cronica este însoțită de un index auxiliar de nume.

În **"Cronica publicațiilor de artă plastică"**, apare de 2 ori pe ani (Nr 6, Nr 12), sunt descrise placardele, materialele didactice intuitive, portretele, reproducțiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu sunt oglindite : cărțile ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte a diferitor construcții, desene tehnice; prospecte de reclamă editate fără plată de organizațiile cu drept editorial; buclele și foi volante cu caractere de reclamă; semne de carte : gazete de perete; cărți poștale cu timbru și loc pentru adresă; albume de modă; formulare pentru diplome de onoare.

Ca regulă, edițiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în mențiunea de responsabilitate. Reproducțiile, gravurile și culegerile unui pictor se descriu la numele lui.

În descriere este indicată metoda de imprimare.

Publicațiile de artă plastică se sistematizează după schema de clasificare a graficii imprimate, elaborată de Camera Națională a Cărții.

"Cronica articolelor de revistă" (lunară) include selectiv articole, materiale documentare, opere artistice, publicate în paginile revistelor, culegerilor periodice republicane. Deși se ține cont de toată literatura artistică, lucrările publicate în revistele de masă în cronică nu sunt oglindite.

La sfârșitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de revistă" se anexează lista revistelor a căror articole au fost fișate pentru numărul dat, index de nume.

"Cronica articolelor de ziare" (lunară) include selectiv articole, materiale documentare, opere literare, materiale publicistice și de critică literară, publicate în limbile română și rusă în paginile gazetelor republicane.

Materialele oficiale și articolele, publicate în ziarele ce apar în limbile română și rusă ("Vocea poporului", "Curierul de seară", "Capitala", "Comunistul", "Furnica", "Juristul Moldovei") se descriu în limba română, iar izvoarele în limba rusă se adaugă la descrierea în limba română. Operele artistice sunt descrise aparte.

Cu scopul de a evidenția materialele consacrate evenimentelor importante din viața politică, economică și culturală a republicii, evenimentelor de pe arena internațională, aniversărilor unor oameni de vază, unor organizații ș. a. în cadrul subdiviziunilor pe ramuri sunt introduse rubrici temporare.

La sfârșitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de gazetă" se anexează lista gazetelor a căror articole au fost fișate, indexul auxiliar de nume.

În **"Cronica recenziilor"** (apare trimestrial) sunt oglindite recenziile publicate în ziare și reviste. Descrierea bibliografică e alcătuită din două părți - în prima parte se descrie lucrarea recenzată, a doua parte informații referitoare la recenzie. Dacă una și aceeași lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în ordine alfabetică după numele de familie al recenzenților, iar dacă aceștea lipsesc - după titlurile recenziilor. În fiecare număr al "Cronicii recenziilor" este inclus indexul de nume al autorilor, redactorilor, traducătorilor, recenzenților. Cronica apare o dată în trimestru.

Indicele **"Materiale bibliografice ale Republicii Moldova"** apare o dată în trimestru și include date despre materialele bibliografice apărute în republică. El cuprinde bibliografiile și liste bibliografice editate separat; ediții bibliografice periodice;

liste și treceri în revistă bibliografice publicate în cărți și reviste; treceri în revistă istoriografice.

Indicele nu include : liste de literatură citată din cărți și articole; liste de literatură ce nu se referă la tema lucrării descrise; liste de literatură cu mai puțin de 10 titluri; liste în programe și lucrări metodice, în materiale didactice și în manuale pentru școala de cultură generală, în notele de subsol a cărților.

În subdiviziuni pe primul loc se află lucrările bibliografice și listele de literatură publicate în cărți, reviste consacrate personalităților și operelor lor, apoi - despărțite prin semnul (-----), urmează listele de literatură indicată la sfârșitul cărților și articolelor. Cronica este însoțită de un index de nume și unul de titluri.

La sfârșitul fiecărui număr al "Bibliografie naționale a Moldovei" se dă cuprinsul în limba română. Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază a schemei de clasificare folosită în bibliografie.

Opiniile și sugestiile sunt binevenite pe adresa :

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

bl. Ștefan cel Mare 180, of. 202

Tel. : 29 57 46, 29 58 60, 29 59 16

Tel. / Fax: 29 57 46

e-mail: cnc@cncm.dnt.md cncm@moldova.cc

<http://www.iatp.md/cnc>

PREFACE

"National Bibliography of Moldova" the index of current national bibliography serves to libraries, information services, and press workers, researchers, teachers, students, specialists and other readers. "National Bibliography of Moldova" included: "Book annals", "Musical notes annals", "Fine arts publication annals", "Magazine review annals", "Newspaper review annals" and index "The Bibliographical materials of Republic of Moldova".

Publications included in "National Bibliography of Moldova", are describing according to the Standards "Descrierea Bibliografică a documentelor. Schema generală". The material included in Book, Article, and Review is classifying according to the Universal Decimal Classification (UDC). Annals, as their titles indicate, differ in the material contained and in some methods of their compiling.

Book Annals cover books and booklets, continued and periodical collections, musical publications with explanatory text and fine and imitative arts albums issued in Moldova.

Book Annals do not present narrow departmental material, reprints of instructions, technical information leaflets, technical publications on separate technological processes of production, informative advertising publications, various exhibition catalogues, poster-like exhibition prospecting publications, programs and some publications of special technical character: standards specifications, technical conditions, retail and wholesale price-lists, typical construction projects. In Book Annals, author's abstracts of dissertations are registered. They are included without selection and bear continuous Book Annals numeration.

Musical Notes Annals cover both notes issued in separate publications and notes printed in books and periodicals. Musical notes with commentaries and other texts are presenting both in Musical Notes Annals and in Book Annals.

Fine Arts Publication Annals (is issued twice on year) cover posters, portraits, reproductions and albums, post cards, postcard sets, picture books and periodicals. Advertising posters of narrow departmental character and regulation of various festivals, anniversaries and other events are not registering in the Annals.

Prints and collections of works of one artist is describing by artist's name. Other is relating to their title.

Magazine Article Annals (is issued monthly) cover articles, documentary materials and literary works published in magazines and periodical and continued collections.

Each number of Magazine Article Annals supplied with a list of publications (magazines, periodical and continued collections) and index.

Newspaper Article Annals (is issued monthly) cover articles, documentary materials and literary works published in newspaper. Each number supplied with a list of newspaper and index.

Review Annals (issued quarterly) cover reviews on books and periodicals published in republican press. It consists from two parts: in first part described the work, the second part has information about reviews. If the same work has many reviews, they are alphabetically organized. Review Annals issued quarterly.

Index "**The bibliographic materials of Republic of Moldova**" issued quarterly, i. e. in No 3, 6, 9 and 12. Index covers the bibliographic and lists bibliographic publications, books, and serials.

Each number contests the summary of publications. The principal compartments organize the summary.

The National Book Chamber asks readers to send their comments and further suggestions to the address:

National Book Chamber of Republic of Moldova
180, Stefan cel Mare Bd.
2004, Chişinău Moldova

Tel.: /373 2/ 29 57 46, 29 58 60, 29 59 16

Fax: /373 2/ 29 57 46

e-mail: cnc@cncm.dnt.md cncm@moldova.cc
<http://www.iatp.md/cnc>

CRONICA CĂRȚII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

IANUARIE

2004
NR 1
(1-118)

JANUARY

O GENERALITĂȚI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAȘTERII ȘI CULTURII

004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

1. Cărauș, Iurie

Inițiere în criptografie : Material didactic / Iurie Cărauș; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematică și Informatică. Catedra Informatică Aplicată. – Ch. : Centrul Ed.-poligr. al USM, 2003. – 59, [1] p. : des.; 20 cm.

Bibliogr. p. 59 (7 tit.)

ISBN 9975-70-345-3

F. preț, 50 ex. – [04-6]

- - 1. *Criptografie.*

004.056.55:003.26(075.8)

2. Sajin, Ada

Indicații metodice privind îndeplinirea lucrărilor de laborator la disciplina "Sisteme informatice în marketing" : pentru studenții fac. "Business și Administr. afacerilor" : (spec. Marketing, a. 4, semestrul 8) / Ada Sajin; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra Cibernetică și Informatică Econ. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2003. – 87, [2] p. : fig., tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 80 (9 tit.)

ISBN 9975-75-218-7

F. preț, 150 ex. – [04-22]

004.031:339.138(076.5)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

3. **Ion Alexandru** : Biobibliogr. / Univ. Liberă Int. din Moldova. Dep. Inf.-Biblioteconomic; alcăt. : Olga Vacariuc,...; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Centrul Ed.-poligr. ULIM, 2003. – 24, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Col. "Universitaria"; ed. a 10-a)

ISBN 9975-920-94-2

F. preț, 50 ex. – [04-78]

-- 1. *Matematică – Indici bibliografici.*

016:[51+929 Alexandru]

4. **Mihai Prigorschi** : Biobibliogr. / Univ. Liberă Int. din Moldova. Dep. Inf.-Biblioteconomic; echipa de lucru : Natalia Ghimpu, Tatiana Levința; red. : Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci. – Ch. : ULIM, 2003. – 34, [2] p.; 20 cm. – (Col. "Universitaria"; Fasc. a 12-a)

ISBN 9975-934-14-5

F. preț, 50 ex. – [04-63]

-- 1. *Limba franceză – Indici bibliografici.*

016:[811.133.1+929 Prigorschi]

02 BIBLIOTECONOMIE

5. **Symposia Professorum** : Materialele sesiunii șt. din 11 oct. 2003 / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. publ. : Andrei Galben; coord. șt. : Gheorghe Postică; red. resp. : Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2003. – 21 cm. – (Col. Symposia Professorum)

Seria : Biblioteconomie. Informare. Documentare. – 2003. – 94, [2] p. : tab. – Bibliogr. la sfârșitul art. – ISBN 9975-934-13-7 : F. preț, 60 ex. – [04-62]

-- 1. *Biblioteconomie.*

[02+378.4](478)(082)

06 ORGANIZAȚII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAȚII. CONGRESE. EXPOZIȚII.

MUZEE

061 Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții

Documente și Evenimente. – Vezi Nr 20

6. Dunaeva, Victoria

Youth of Moldova – for the Democratic Development / Victoria Dunaeva; transl. : Tatiana Balan, Marina Aidova; Youth Helsinki Citizens' Assembly of Moldova. – Ch. : YHCA of Moldova, 2003. – 112 p. : il.; 20 cm.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral : lb. rom., engl., rusă

ISBN 9975-9755-5-0

F. preț, 1000 ex. – [04-80]

-- 1. *Organizații de tineret – Moldova – Aspect politic.*

061.213:32(478)=135.1=111=161.1

7. **Regulament** cu privire la conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova / Comisia Superioară de Atestare a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2004 (Complexul ed. poligr. ULIM). – 54 p.; 20 cm.

F. preț, 350 ex. – [04-2]

- - 1. *Titluri științifice – Conferire – Moldova – Regulamente. 2. Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova.*

[061.24+378.2](478)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

087.5 Publicații pentru tinerii cititori

8. **Mardare, Marcela**

Toamna : [culeg. de versuri, scenete, proverbe] / Marcela Mardare, Manole Neagu, Ada Zaporojanu; concepția cop. : I. Oliiñik. – Ch. : Pontos, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 68 p. : il. color., n. muz.; 24 cm.

ISBN 9975-927-10-6

F. preț, 3000 ex. – [04-95]

087.5+821.135.1(478)-93

1 FILOZOFIE. PSIHLOGIE

1/14 FILOZOFIE

9. Munteanu, Eugen

Aeterna latinitas : Mică encicl. a gândirii europene în expresie latină / Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela Munteanu; concepția graf. a col. și cop. : Vladimir Zmeev. – Ed. a 2-a. – Ch. : Litera; București : Litera Internațional, 2003 (Tipogr. Centrală). – 543, [1] p.; 19 cm. – (Bibl. școlarului : ser. nouă / col. inițiată și coord. de Anatol Vidrașcu și Dan Vidrașcu; 306) (Dicț. și encicl.)

Bibliogr. p. 531-533. – Ind. p. 534-544

ISBN 9975-74-676-4 (Litera). – ISBN 973-675-051-5 (Litera Internațional)

F. preț, F. tir. – [04-117]

-- 1. *Filozofia spiritului – Enciclopedii. 2. Expresii latine.*

13(4)(031)=124

2 RELIGIE. TEOLOGIE

23/28 CREȘTINISM. RELIGIE CREȘTINĂ

10. Ciuntu, Ioan (Protoiereu)

Mărturisiri în alb și negru : Culeg. antol. de povestiri (2000-2003) / Protoiereu Ioan Ciuntu. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2003. – 161, [2] p. : il.; 22 cm. – (Col. "Aura")

Bibliogr. p. 156-161

ISBN 9975-78-031-8 (în cop.)

F. preț, F. tir. – [04-114]

-- 1. *Povestiri religioase.*

244

3 ȘTIINȚE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

316 Sociologie

316.3/4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

11. Walby, Sylvia

Transformări ale genurilor umane / Sylvia Walby; trad. din engl. de Vivia-Dolores Săndulescu; Bibl. Int. de Sociologie. – Ch. : Epigraf, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 238, [2] p. : fig., tab.; 24 cm.

Bibliogr. p. 208-227. – Ind. p. 229-238. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundației Soros-Moldova

ISBN 9975-903-92-4

F. preț, 500 ex. – [04-103]

- - 1. *Diferențiere demografică – Genuri umane. 2. Genuri umane –
Diferențiere demografică.*

316.346

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale

12. Borgmann, Albert

Ancorarea în realitate : Natura inf. la sfârșit de mileniu / Albert Borgmann;
trad. : Bogdan Uilecan; cop. : M. Bacinschi. – Ch. : Tehnica-Info, 2003 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 274 p. : fig.; 22 cm.

Tit. orig. : Holding on to reality. – Bibliogr. în note p. 231-261. – Index, p.
263-274. – Apare cu sprijinul financ. al Fundației Soros-Moldova, Inst. pentru o Soc.
Deschisă – Budapesta

ISBN 9975-63-224-6

F. preț, 1000 ex. – [04-102]

- - 1. *Informație – Teorie – Istorie.*

316.77:007

32 POLITICĂ

13. Roșca, Ala

Comunicarea politică și democratizarea societății : Monogr. / Ala Roșca;
red. șt. : Gheorghe Rusnac; Univ. de Stat din Moldova, Civic Education Project. –
Ch.: Centrul Ed.-poligr al USM, 2003. – 231, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.

Bibliogr. p. 221-230. – Apare cu sprijinul Civic Education Project

ISBN 9975-70-352-6

F. preț, 130 ex. – [04-7]

- - 1. *Comunicare politică.*

32.019.5

33 ECONOMIE. ȘTIINȚE ECONOMICE

330 Economie în general. Economie politică

14. **"Politicile macroeconomice și rolul statului în organizarea activității economice eficiente"**, conf. șt. int. (2003; Chișinău). Politicile macroeconomice și rolul statului în organizarea activității economice eficiente: Conf. int., 4 apr. 2003 / resp. de ed. : Aurelia Tomșa. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2003. – 284, [1] p. : diagr., tab.; 21 cm.

Antetit. : Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Econ. Gen.". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN 9975-75-217-9

F. preț, 50 ex. – [04-21]

-- 1. *Macroeconomie. 2. Conducerea economiei.*

330.101.54:338.2(478)(082)=135.1=111=161.1

331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

15. **Ocuparea** în economia informală în Republica Moldova = Employment in the informal economy in the Republic of Moldova / Dep. Statistică și Sociologie al Rep. Moldova, Biroul Int. al Muncii TACIS. – Ch. : Statistica, 2003 (Tipogr. S.A."CRIO"). – 152 p. : fig., tab.; 25 cm. – (Statistica Moldovei)

Text paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 152 (8 tit.)

ISBN 9975-9756-5-8

F. preț, 300 ex. – [04-131]

-- 1. *Organizarea muncii – Moldova – Statistică.*

331(478):311=135.1=111

336 Finanțe

16. **Balanța** de plăți a Moldovei, 2002 / Banca Naț. a Moldovei. – [Ch.] : S. n., [2003]. – 87, [1] p. : diagr. color, tab.; 29 cm.

F. f. de tit.

F. preț, F. tir. – [04-104]

-- 1. *Bănci – Banca Națională a Moldovei – Balanțe de plăți.*

336.711(478):657.37

339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială

339.1 Probleme generale. Piață

17. **Marketing** în serviciile de transport : Ciclul de prelegeri / Univ. Teh. a Moldovei; alcăt. : Tudor Alcaz, V. Russu, L. Alcaz; red. resp. : Ion Sârbu. – Ch. : U.T.M., 2003. – 130, [2] p. : fig., tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 130 (18 tit.)

F. preț, 100 ex. – [04-38]

-- 1. *Marketing – Transport.*

339.138:656(042)

339.5 Comerț exterior. Comerț internațional

18. **Lobanov, Natalia**

Tranzacții internaționale : Note de curs / Natalia Lobanov; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Relații Econ. Int.". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2003. – 153, [2] p. : fig.; 21 cm.

Bibliogr. p. 152-154(31 tit.)

ISBN 9975-75-209-8

F. preț, 100 ex. – [04-20]

-- 1. *Tranzacții internaționale.*

339.5/.7(075.8)

339.9 Economie internațională în general. Relații economice internaționale. Economie mondială

19. **Procesul** politic în Uniunea Europeană / trad. : Genoveva Bolea; resp. de ed. : Helen Wallace, William Wallace. – Ed. a 4-a. – Ch. : Arc, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 621, [1] p. : fig., tab.; 25 cm.

Bibliogr. p. 555-600 și la sfârșitul cap. – Ind. p. 601-621. – Apare cu sprijinul Fundației Soros Moldova și Next Page Foundation / Open Soc. Inst. – Budapesta

ISBN 9975-61-308-X (în cop.)

F. preț, F. tir. – [04-86]

-- 1. *Politici integraționiste – Uniunea Europeană – Promovare.* 2. *Uniunea Europeană – Politici integraționiste.*

339.924:061.1EU(082)

34 DREPT. JURISPRUDENȚĂ

20. **Documente** și Evenimente = Documents and Facts / Uniunea Juriștilor din Rep. Moldova; chairman : Gheorghe Avronic; ed.-in-chief : Rodica Ermelinda Telembici; art. ed. : Amedeo Carrocci. – Ch. : Graficart, 2004 [Tipărit. în Italia]. – 111, [1] p. : il. color.; 29 cm. – (Spre un stat de drept)

Tit. pe cop. : Uniunea Juriștilor din Moldova. – Text paral. : lb. rom., engl.

ISBN 9975-9698-4-4 (în cop. și supracop.)

F. preț, F. tir. – [04-3]

- - 1. *Drept – Moldova*. 2. *Organizații neguvernamentale – Uniunea Juriștilor – Moldova*.

[34+061.23](478)

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului și științele auxiliare

21. **Guștiuc, Andrei**

Statul și dreptul în Germania : [monogr.] / Andrei Guștiuc, Radomir Gârlea, Ina Guștiuc; Acad. "Ștefan cel Mare" a MAI al R.M. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. "Elena V. I."). – 218 p. : scheme, tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 215-216 (82 tit.) și în notele de subsol

ISBN 9975-930-98-0

F. preț, 100 ex. – [04-25]

- - 1. *Statul și dreptul – Germania – Istorie*.

340(430)(091)(075.8)

22. **Guștiuc, Andrei**

Statul și dreptul în Japonia : [monogr.] / Andrei Guștiuc, Andrei Zmeu; Acad. "Ștefan cel Mare" a MAI al R.M. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. "Elena V. I."). – 110 p.; 21 cm.

Bibliogr. p. 108-109 (57 tit.) și în notele de subsol

ISBN 9975-930-99-9

F. preț, 100 ex. – [04-24]

- - 1. *Statul și dreptul – Japonia – Istorie*.

340(520)(091)(075.8)

23. **Istoria** Universală a Statului și Dreptului : (perioada contemporană) : [pentru uzul studenților] / Andrei Guștiuc, Liliana Chirtoacă, Radomir Gârlea, Andrei

Zmeu; Univ. de Stat din Moldova, Acad. "Ștefan cel Mare" a MAI al RM. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. "Elena V. I."). – 21 cm.

Vol. 4. – 2003. – 176 p. : tab. – Bibliogr. p. 170-175 (149 tit.) și în notele de subsol. – ISBN 9975-70-306-2 (Univ. de Stat din Moldova). – ISBN 9975-935-03-6 (Acad. "Ștefan cel Mare" a MAI al RM) : F. preț, 300 ex. – [04-26]

-- 1. *Statul și dreptul – Istorie.*

340(100-87)(091)"1918/2003"(075.8)

24. Pîrău, Ion

Raportul juridic : (material didactic) / Ion Pîrău, Valerii Bujor. – Ch. : UCM, 2003 (Tipogr. "PRIMEXcom"). – 59, [1] p. : scheme; 20 cm.

Bibliogr. p. 56-57 (33 tit.)

ISBN 9975-9738-9-2

F. preț, 300 ex. – [04-97]

-- 1. *Raport juridic – Noțiuni.*

340.111.5(075)

25. Бужор, Валерий

Общая теория права и государства : (Курс лекций) / Валерий Бужор, Татьяна Бужор; науч. ред. : Думитру Балтаг. – Ch. : Î. I. "Angela Levința", 2003 (Tipogr. Orhei). – 189, [4] p.; 21 cm.

Bibliogr. p. 186 (12 tit.)

ISBN 9975-9788-1-9

F. preț, 500 ex. – [04-98]

-- 1. *Statul și dreptul, teoria (rus.).*

340.12(075.8)

341 Drept internațional

26. Demerji, Ilie

Culegere de teste la cursul "Dreptul comunitar european" / Ilie Demerji; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. "Economie Gen. și Drept". Catedra "Drept". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2003. – 45, [1] p. : tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 45 (11 tit.)

ISBN 9975-75-207-1

F. preț, 100 ex. – [04-19]

-- 1. *Drept comunitar – Teste.*

341.1(079)

27. **Lista** Corpului Diplomatic, 2004 : [al statelor cu care Rep. Moldova întreține relații diplomatice] / Min. Afacerilor Externe. Dir. Gen. Protocol Diplomatic. – Ch. : Litera, 2004 (Combinatul Poligr.). – 182, [1] p.; 18 cm.

F. preț, F. tir. – [04-57]

341.7

342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ

28. **Analele** științifice ale Academiei "Ștefan cel Mare" a M.A.I. : [Anul 1] / Acad. "Ștefan cel Mare" a M.A.I. Catedra Drept public; sub. red. șt. : Andrei Guștiuc. – Ch. : S. n., 2002. – 21 cm.

Seria : Drept public, Nr 2. – 2002. – 65 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârșitul art. și în notele de subsol. – ISBN 9975-930-61-1 : F. preț, 100 ex. – [04-30]

-- 1. *Drept public. 2. Învățăământ superior juridic.*

342+378.635.5(478)(082)=135.1=111=133.1

29. Seria : Drept public, Nr 3. – 2002. – 59, [1] p. : tab. – Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârșitul art. și în notele de subsol. – ISBN 9975-930-66-2 : F. preț, 100 ex. – [04-31]

-- 1. *Drept public. 2. Învățăământ superior juridic.*

342+378.635.5(478)(082)=135.1=111

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

30. **Codul** penal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova privind punerea în aplicare a "Codului penal al Republicii Moldova" = Уголовный кодекс Республики Молдова. Закон Республики Молдова о введении в действие Уголовного кодекса Республики Молдова / prez. graf. și sor. : Vicu Orheianu. – Ch. : Lexicon Universal, 2003 (Combinatul Poligr.). – 213 p.; 22 cm.

Text paral. : lb. rom., rusă.

ISBN 9975-9761-2-3

F. preț, F. tir. – [04-66]

-- 1. *Codul penal al Republicii Moldova.*

343.2(478)(094.4)=135.1=161.1

31. Седлецкий, Ю. Н.

Аналитическая программа курса "Уголовный процесс" : (согласно Уголовно-процессуальному кодексу Респ. Молдова от 14 марта 2003 г.) : Спец. 1001 "Право" : Для преподавателей и студентов юрид. фак. высш. учеб. заведений / Ю. Н. Седлецкий; Акад. Права Молдовы. Юрид. фак. Каф. публич. право. – К. : Centrul Ed.-Poligr al USM, 2003. – 123, [1] p.; 20 cm.

Aut. este indicat pe vs f. de tit. – Bibliogr. p. 118-123 (113 tit.)

ISBN 9975-70-347-X

F. preț, 100 ex. – [04-8]

343.1(478)(073.8)

347 Drept civil

347.7 Drept comercial

32. Guștiuc, Andrei

Reglementări valutare pe teritoriul Republicii Moldova / Andrei Guștiuc, Mariana Prodan; Acad. "Ștefan cel Mare" a M.A.I. al R. M. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. "Elena V.I."). – 86 p.; 21 cm.

Bibliogr. în notele de subsol

ISBN 9975-935-05-2

F. preț, 100 ex. – [04-27]

-- 1. *Drept comercial – Moldova.*

347.7(478)

33. Чернявский, П. А.

Финансовое право : курс лекций / П. А. Чернявский; Междунар. Независимый Ун-т Молдовы. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. Dinamo-poligr.). – 84, [4] p.; 20 cm.

Bibliogr. p. 86 (10 tit.)

ISBN 9975-927-28-9

F. preț, 1000 ex. – [04-4]

-- 1. *Drept financiar (rus.)*

347.73(075.8)

347.9 Procedură judiciară. Organizare și personal judiciar

34. Ioniță, Diana

Avocatul-apărător în procesul examinării judiciare. Statutul, poziția de sine stătătoare și independența ca garanții / Diana Ioniță; Inst. de Filozofie, Sociologie și Drept. – Ch. : S. n., 2001 (Tipogr. "Reclama"). – 100, [3] p.; 20 cm.

Bibliogr. p. 97-101 (68 tit.) și în notele de subsol.

ISBN 9975-900-71-2
F. preț, 100 ex. – [04-96]
-- 1. *Avocați.*

347.965.1

35. Mărgineanu, Iurie

Avocatura în Republica Moldova – o subtilă diplomație în dezvoltare, instituție juridică a societății civile cu viziune spre integrarea europeană / Iurie Mărgineanu, Lilian Osoian. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. Orhei). – 112 p.; 21 cm.

Bibliogr. p. 55-56 (30 tit.) și în notele de subsol
ISBN 9975-9788-0-0

F. preț, 300 ex. – [04-107]
-- 1. *Avocatură – Moldova.*

347.965(478)

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.2 Dreptul muncii

36. **Codul** muncii al Republicii Moldova = Трудовой кодекс Республики Молдова : Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr. 159-162/648 din 29.07.2003. – Ch. : Cartier, 2004 (Combinatul Poligr.). – 679 p.; 17 cm. – (Cartier juridic)

Text paral. : lb. rom., rusă

ISBN 9975-79-244-8 (în cop.)

F. preț, 1200 ex. – [04-76]

-- 1. *Codul muncii al Republicii Moldova.*

349.2(478)(094.4)=135.1=161.1

35 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

351/354 Administrație publică

37. Botnaru, Teodor

Istoria Serviciilor Secrete : [breviar] / Teodor Botnaru, Alexandru Ganenco; pref. : Iurie Colesnic; cop. : Andrei Gamarț. – Ch. : Museum, 2004 (Combinatul Poligr.). – 220 p. : il.; 20 cm.

Bibliogr. p. 218 (14 tit.)

ISBN 9975-906-86-9 (în cop.)

F. preț, 1000 ex. – [04-106]

-- 1. *Servicii secrete – Istorie – Biografii. 2. Securitatea de stat – Istorie – Biografii.*

351.746.1(091)+929

37 EDUCAȚIE. ÎNVĂȚĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri și principii fundamentale de educație

38. **Cultura** estetică, educația și simbolismul – componente ale strategiei de dezvoltare a unității școlare / Dep. Educație, Șt., Tineret și Sport. Mun. Chișinău; coord. : Valentin Guzman. – Ch. : Valinex, 2002. – 75, [6] p. : tab.; 21 cm.

Bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN 9975-9800-0-7

F. preț, 100 ex. – [04-75]

-- 1. *Educație estetică – Formarea personalității.*

37.036(082)

39. **Guvernul** Republicii Moldova. Strategia națională "Educație pentru toți", 2004-2015 / Guvernul Rep. Moldova; colab.: Nicolai Bucun. – Ch. : ONU Moldova, 2003 (Tipogr. "Business-Elita"). – 54 p.

Text paral. : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al ONU Moldova

ISBN 9975-9693-8-0

F. preț, 3000 ex. – [04-55]

-- 1. *Politica a educației 2. Educație – Strategie.*

37.01"2004/2015"=135.1=161.1

40. Guzman, Valentin

Calitățile managerului de succes : Aplicarea și dezvoltarea noilor aspecte ale managementului în învăț. preuniv. : Seminar instructiv-metodic pentru managerii principali ai inst. de învăț. preuniv. cu genericul "Managementul educațional în învăț. modern", 16 dec. 1998 / aut. și prez. de materiale : Valentin Guzman, L. Pătrașcu; coord. șt. : A. Mocrac, D. Pătrașcu; Dir. gen. a Învăț. Centrul Noilor Tehnologii Educaționale, Liceul "Ion Creangă". – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 124 p. : fig., tab.; 21 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 122 (28 tit.)

ISBN 9975-9791-1-4

F. preț, 100 ex. – [04-74]

-- 1. *Management educațional.*

37.014

41. Vnorovschi, Ludmila

Amintirile unei basarabence : (Povestea vieții mele) / Ludmila Vnorovschi.
– Ch. : Cartdidact, 2003 (Tipogr. "Reclama"). – 272 p. : il.; 20 cm.

Cu autogr. aut.

ISBN 9975-940-54-4

F. preț, F. tir. – [04-17]

37.0+51(092)

376 Educația și instruirea unor categorii speciale de persoane. Învățământ special

42. Gould, Patti

Clasa integrată pentru copii de vârstă mică : Modalități simple de adapt. a
centrelor de activitate la nevoile copiilor / Patti Gould, Joyce Sullivan; trad. din engl.
: Nicoleta Culava; il. : Joan Waites. – Ch. : Epigraf, 2003 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 207, [1] p. : il.; 29 cm. – (Bibl. "Pas cu Pas")

Bibliogr. p. 183-187. – Ind. p. 199-207. – Apare cu sprijinul UNICEF,
Fundăției Soros-Moldova

ISBN 9975-903-93-2

F. preț, 2000 ex. – [04-91]

-- 1. Educație – Copii cu dizabilități.

376.2/3-053.2

378 Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare

43. **Întocmirea** capitolului organizațional-economic al tezelor de licență :
Îndrumar metodic / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Econ. și Management în Ind.;
elab. : Svetlana Gorobievski; red. resp. : Victor Șontea. – Ch. : U.T.M., 2003. – 53
p. : fig., tab.; 30 cm.

Bibliogr. p. 53 (23 tit.)

F. preț, 200 ex. – [04-42]

378.14(076.5)

Regulament cu privire la conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice
și științifico-didactice în Republica Moldova. – Vezi Nr 7

Symposia Professorum. – Vezi Nr 5

5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE ALE NATURII

50 GENERALITĂȚI DESPRE ȘTIINȚELE PURE

502/504 Natura. Studiul și protecția naturii. Știința mediului înconjurător

Ecologia, evoluția și ocrotirea diversității regnului animal și vegetal. –
Vezi Nr 51

51 MATEMATICĂ

44. **Matematică** : Man. pentru cl. a 11-a / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Petru Efros, ...; comisia de evaluare : Andrei Corlat, ...; Min. Educației al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internațional, 2003 (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – 304 p. : fig.; 24 cm.

ISBN 9975-69-553-1

F. preț, F. tir. – [04-116]

-- 1. *Matematică*.

51(075.3)

512 Algebră

45. **Райко, Г. А.**

Математика : (алгебра, начала анализа, аналит. геометрия) : Справ. пособие / Г. А. Райко; Рус. теорет. лицей им. Петра Великого, Теорет. лицей им. А. С. Пушкина. – К. : Elan-Poligraf, 2004. – 168 p. : fig., tab.; 24 cm.

Bibliogr. p. 168 (33 tit.)

ISBN 9975-9755-8-5

F. preț, 500 ex. – [04-82]

-- 1. *Algebră (rus.)*. 2. *Geometrie analitică (rus.)*.

512+514.11/.12(075)

514 Geometrie

46. **Voloșciuc, Zinaida**

Verifică-ți cunoștințele : Probleme din geometria plană / Zinaida Voloșciuc. – Ch. : Cartdidact, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 39, [1] p.; 20 cm.

ISBN 9975-940-56-0

F. preț, F. tir. – [04-18]

-- 1. *Geometrie plană*.

514.112(076.5)

Райко, Г. А. Математика. – Vezi Nr 44

519.1 Analiză combinatorică. Teoria grafurilor

47. **Studii** în analiză numerică și optimizare = Researches in numerical analysis and optimization = Исследования по численному анализу и оптимизации / Univ. de Stat din Moldova, Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova; red. șef. : V. Zolotarevschi, V. Seiciuc; col. de experți : P. Soltan, ... – Ch. : Centrul Ed. al Univ. de Stat din Moldova, 2001. – 25 cm.

Vol. 3, Nr 1(5). – 2001. – 2001. – 126, [1] p. : fig., tab. – Tit., cuprins, rez. paral. : lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. engl. – Bibliogr. la sfârșitul art. – ISBN 9975-905-94-3 : F. preț, 100 ex. – [04-52]

- - 1. *Analiză numerică (engl.)*.

519.1/.6(082)=111

48. Vol. 3, Nr 2(6). – 2001. – 2001. – 257, [1] p. : fig., tab. – Tit., cuprins, rez. paral. : lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. engl. – Bibliogr. la sfârșitul art. – ISBN 9975-905-95-1 : F. preț, 100 ex. – [04-53]

- - 1. *Analiză numerică (engl.)*.

519.1/.6(082)=111

53 FIZICĂ

537 Electricitate. Magnetism

49. **Недеогло, Д. Д.**

Сборник задач по физике полупроводников / Д. Д. Недеогло, В. З. Никорич; Молд. Гос. Ун-т. Физ. фак. Каф. прикладной физики и информатики. – Ch. : Centrul Ed.-Poligr. al USM, 2003. – 116, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 115 (7 tit.)

ISBN 9975-70-336-4

F. preț, 50 ex. – [04-28]

- - 1. *Semiconductori (rus.)*. 2. *Fizica semiconductorilor (rus.)*.

537.31:621.315.5(076.5)

55 GEOLOGIE. ȘTIINȚE GEOLOGICE ȘI GEOFIZICE

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie

551.5 Meteorologie. Climatologie

50. **Климат** Молдовы в XXI веке : проекции изменений, воздействий, откликов / Америк. Фонд Гражд. Исслед. и Развития для стран бывшего Советского Союза; под ред. : Р. Коробова. – К. : Б. и., 2004 (Tipogr. "Elan Poligr."). – 316 p. : fig., tab.; 24 cm.

Text parțial : lb. engl. – Bibliogr. la sfârșitul art. și în notele de subsol
ISBN 9975-9755-6-9

F. preț, 250 ex. – [04-83]

-- 1. *Climatologie – Moldova (rus.)*.

551.58(478)"20"(082)

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie

51. **Cuibari-Frunze, Nina**

Taina adevărului despre apa pe care o bem : Ghid practic de cunoaștere a apei / Nina Cuibari-Frunze, Andrian Frunze. – Ch. : Universitas, 2003 (Tipogr. "Grafema-Libris"). – 115, [1] p. : tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 114 (24 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naț.

ISBN 9975-913-21-0

F. preț, 3000 ex. – [04-47]

-- 1. *Apă – Proprietăți*.

556.1:504.45

57 ȘTIINȚE BIOLOGICE

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

52. **Ecologia**, evoluția și ocrotirea diversității regnului animal și vegetal / Acad. de Șt. a Moldovei. Secția de Șt. Biologice, Chimice și Agricole. Inst. de Zoologie; col. red. : I. Toderaș (preș.), ... – Ch. : Mediul Ambient, 2003 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 307 p. : fig., tab.; 20 cm.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârșitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naț.

ISBN 9975-9774-3-X

F. preț, 300 ex. – [04-51]

-- 1. *Ecologie. 2. Protecția faunei, florei*.

574+502.74/.75(478)(082)=135.1=111=161.1

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică

53. Duca, Maria

Plante modificate genetic : beneficii și riscuri : [monogr.] / Maria Duca, Alexandru Teleuță, Angela Port; Banca Mondială, Univ. de Stat din Moldova, ONG "Ecospectru". – Ch. : Mediul Ambiant, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 96 p. : fig. color., tab.; 24 cm.

Bibliogr. la sfârșitul cap. – Apare cu sprijinul financ. al Băncii Mondiale, Proiectului "Conservarea diversității biologice în Moldova" și ONG "Ecospectru"

ISBN 9975-9774-1-3

F. preț, 1000 ex. – [04-50]

-- 1. *Biologie moleculară – Plante.*

577.2

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

613 Igienă. Sănătate și igienă personală

613.2 Dietetică

54. **Естественные-научные** и практические аспекты питания спортсменов : Макробиогены. Микроэлементы / П. С. Вахнован, Г. И. Ильин, Н. А. Лефтер, ... ; Деп. молодежи и спорта Респ. Молдова. Науч.-исслед. лаб., Нац. ин-т физ. воспитания и спорта. Каф. легкой атлетики, спорт. единоборств. – Ch. : "Valinex" SA, 2003. – 163 p. : tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 153-163 (166 tit.)

ISBN 9975- 9767-5-1

F. preț, 50 ex. – [04-14]

-- 1. *Alimentația sportivilor (rus.).*

613.2.03:796.071.2

55. **Естественные-научные** и практические аспекты питания спортсменов : Пищевые липиды : функции; метаболизм; биоэнергетика; простагландины; витамины; растительные источники / П. С. Вахнован, Г. И. Ильин, Н. А. Лефтер, ... ; Науч.-исслед. лаб., Нац. ин-т физ. воспитания и спорта. Каф. легкой атлетики спорт. единоборств. – K. : "Valinex" SA, 2004. – 135 p. : il., tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 128-134 (88 tit.)

ISBN 9975-9767-6-X

F. preț, 50 ex. – [04-15]

-- 1. *Alimentația sportivilor (rus.)*.

613.2.03:796.071.2

56. **Естественно-научные** и практические аспекты питания спортсменов : Пищевые углеводы : значение; метаболизм; биоэнергетическая роль / П. С. Вахнован, Г. И. Ильин, В. Г. Манолаки, А. В. Попушой; Деп. молодежи и спорта Респ. Молдова. Науч.-исслед. лаб., Нац. ин-т физ. воспитания и спорта. Каф. легкой атлетики, спорт. единоборств. – К. : "Valinex" SA, 2004. – 280 p. : il., tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 269-280 (161 tit.)

ISBN 9975-9767-8-6

F. preț, 50 ex. – [04-16]

-- 1. *Alimentația sportivilor (rus.)*.

613.263:641.13:796.071.2

616 Patologie. Medicină clinică

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) și endocrine

Moșin, Veaceslav. Ginecologie endocrinologică juvenilă. – Vezi Nr 56

618 Ginecologie. Obstetrică

57. **Moșin, Veaceslav**

Ginecologie endocrinologică juvenilă / Veaceslav Moșin. – Ed. a 2-a, rev. și adăug. – Ch. : Arc, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 220, [2] p. : fig., tab.; 24 cm.

Bibliogr. p. 219-220. – Apare cu sprijinul UNICEF-Moldova

ISBN 9975-61-305-5

F. preț, F. tir. – [04-90]

-- 1. *Ginecologie endocrinologică*.

618.1+616.43-053.2

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII

656 Transport în general. Servicii poștale. Organizarea și controlul circulației

656.1 Transport rutier

58. **Managementul** transportului rutier : Ciclu de prelegeri / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Inginerie și Management în Transport; alcăt. : Tudor Alcaz,

Vasile Russu; red. resp. : Ion Sîrbu. – Ch. : U.T.M., 2003. – 59, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 59 (17 tit.)

F. preț, 100 ex. – [04-36]

-- 1. *Transport rutier – Management.*

656.1:65.01(042)

656.2/4 Transport pe șine, feroviar. Circulație feroviară

59. **Managementul** transportului feroviar : Ciclul de prelegeri / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Inginerie și Management în Transport; alcăt. : Tudor Alcaz, Vasile Russu; red. resp. : Ion Sîrbu. – Ch. : U.T.M., 2003. – 79, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 79 (12 tit.)

F. preț, 100 ex. – [04-37]

-- 1. *Transport feroviar – Management.*

656.2:65.01(042)

657 Contabilitate

60. Țurcanu, Viorel

Bazele contabilității / Viorel Țurcanu, Eudochia Bajorean; trad. din lb. rusă : Nina Pasternacov; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2004. – 266, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.

Bibliogr. p. 265-266 (24 tit.)

ISBN 9975-78-278-7 (în cop.)

F. preț, 2500 ex. – [04-105]

-- 1. *Contabilitate.*

657.1(075.8)

61. Драгомир, Наталья

Задачник по бухгалтерскому учету в банках / Наталья Драгомир; Молд. Экон. Акад. Каф. бух. учета и аудита. – К. : Изд.-Полигр. Деп. МЭА, 2003. – 58, [1] p. : tab.; 21 cm.

ISBN 9975-75-203-9

F. preț, 300 ex. – [04-23]

657:336.71(076.5)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ȘI ÎNRUDITE

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare

663.2/3 Vinificație. Industria vinului

62. **Романешты** : [o производителе молд. вин "Романешть" АО, р-н. Стрэшень] / "Романешть" АО; ген. дир. : К. Д. Сырги; fotogr. : Victor Koshulian. – Ch. : S. n., 2004 (Ponti Media). – [50] p. : fotogr. color.; 30 cm. + An. : [2] f. împăturite în 2 părți

Text paral. : lb. rusă., engl. – F. f. de tit.

În cop.

F. preț, F. tir. – [04-77]

-- 1. *Vinificație – Romanești – Moldova (rus.)*.

663.2(478)=161.1=111

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCȚIE.

TEHNOLOGII ȘI PROCEDEE ÎN CONSTRUCȚII

69.0 Construcții și părți ale construcțiilor

63. Răileanu, Ion

Comentarii la Legea privind calitatea în construcții / Ion Răileanu. – Ch. : Universul, 2004. – 105, [2] p. : tab.; 24 cm.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 107 (17 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului extrabugetar pentru finanțarea lucr. de constituire a bazei normative în construcții

ISBN 9975-944-62-0

F. preț, 500 ex. – [04-84]

-- 1. *Construcții – Calitate*.

69.0.004.12(0.072)

691 Materiale de construcții. Părți ale construcțiilor

64. Cann, E.

Mase plastice în construcție : Ciclul de prelegeri / E. Cann, Gh. Mihai, L. Olihoi; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Construcții și Mecanica Structurilor. – Ch. : U.T.M., 2004. – 45, [3] p.; 21 cm.

Bibliogr. p. 45 (3 tit.)

F. preț, 100 ex. – [04-33]

-- 1. *Mase plastice – Construcție.*

691.175(042)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

745/749 *Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design*

65. **Vlah, Petri**

Susak taa dünnää kurulmasindan / Petri Vlah; пер. на гарайз. яз. : Иван Банковой, пер. на англ. яз. : Дмитрий Сидоров. – К. : S. n., 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 176 p. : il., fotogr. color.; 21 cm.

Text paral. : lb. găgăuză, rusă, engl.

ISBN 9975-78-275-2 (în cop. și supracop.)

F. preț, 1000 ex. – [04-87]

-- 1. *Arte decorative.*

745=512.165=111=161.1

78 MUZICĂ

66. **Ciobanu, Silvia**

Curs de muzică națională și universală : Progr. pentru inst. medii de învăț. muz.; Audiția muzicii : Progr. pentru cl. primare ale liceelor de muz. / Silvia Ciobanu; red. șt. : Angela Rojnovceanu; Liceul-internat Rep. de Muz. "Ciprian Porumbescu". – Ch. : S. n., 2004. – 31, [1] p. : tab.; 21 cm.

Bibliogr. p. 21-24 (97 tit.)

ISBN 9975-9511-3-9

F. preț, F. tir. – [04-49]

78(073.8)

67. **DJ Santa Claus** : 2003/04 : 240 минут нехолодного настроения : [4 casete audio]. – [Ch.] : Имидж-Групп, [2004]. – Apare într-o învelitoare comună cu încă 3 casete

1 casetă audio. Stereo

1 сб. – 2004. – Cuprinde : **1.** Всё, что надо мне / Натали. **2.** Милая моя / Руки Вверх. **3.** Всё плохо / И. Николаев. **4.** Медляк / Mr. Credo. **5.** Не забуду / Н. Королева и Тарзан. **6.** Дождик / С. Ротару. **7.** Мои ясные дни / О. Газманов. **8.** Долетай / Катя Лель. **9.** Улицы центральные / Турбомода. **10.** Всего 15 лет / Краски. **11.** Не могу сказать тебе / Любовные истории. **12.** Океан и три реки / В. Миладзе & ВИА Гра. **13.** Песня без слов / Пропаганда. **14.** Любовь-игра / DeMaar. **15.** Падает дождь / Лицей. **16.** Желанная / Чай вдвоем.

F. preț, F. tir. – [04-70]

784

68. 2 сб. – 2004. – Cuprinde : 1. Танцуй без меня / Руки Вверх. 2. Да / Жасмин. 3. Пламя страсти / Наталья Ветлицкая. 4. Сказка о моей жизни / В. Кузьмин. 5. Дельфин и русалка / К. Орбакайте. 6. Радио-бэйби / Филипп Киркоров. 7. Апельсиновая песня / Блестящие. 8. Я тобою околдован / Кабриолет. 9. Я и ты / А. Губин. 10. А может да, а может нет / Света. 11. Завтра / А. Апина. 12. Скажи пожалуйста алло / Шура. 13. Я буду с тобой / S17. 14. Синий иней / Премьер Министр и Ольга Орлова. 15. Синяя птица / Маша Распутина. 16. Марджанджа / М. Шуфутинский. 17. Исчезнет грусть / А. Пугачева.
F. preț, F. tir. – [04-71]

784

69. 3 сб. – 2004. – Cuprinde : 1. Часики / Валерия. 2. Седьмой лепесток / Hi-Fi. 3. Холодно / Алина. 4. Красавица / Alexio. 5. Кто виноват / Л. Черникова. 6. Пламенем огня / Мурат Насыров. 7. Лети, лети ветерок / Стрелки. 8. Две минуты / Премьер Министр. 9. Вены реки / Н. Стоцкая. 10. Качели / Женя Ангел. 11. А я уйду куда-то / Экзотик. 12. Солнце мое / Хамелеон. 13. Холодно / Жасмин. 14. Обещала / Турбомода. 15. Снег / Любаша. 16. Моя звезда / Отпетые мошенники и Сливки. 17. Опять идет дождь / Бум. 18. Хочешь / Иванушки.
F. preț, F. tir. – [04-72]

784

70. 4 сб. – 2004. – Cuprinde : 1. Он не разлюбит / Чай вдвоем. 2. Мясю / Джонни. 3. Горький мед / Александр Буйнов. 4. Дождик / С. Ротару. 5. Моя звезда / В. Быков. 6. Такая любовь / Лазурный берег. 7. Девушка которая поет / Гости из будущего. 8. Зажигай / Народный артист. 9. Фиалка / О. Орлова. 10. Яй-я / Пропаганда. 11. Ночной хулиган / Дима Билан. 12. Капелька / Н. Королева. 13. Девочка-недотрога / Сенатор. 14. Нарядная / [Марина] Хлебникова. 15. Невинная любовь / И. Аллегрова. 16. Всё пройдет / А. Руссо. 17. Трудно говорить / Рефлекс.
F. preț, F. tir. – [04-73]

784

71. **Vioara** : Progr. pentru liceele de muz. / Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova, Liceul-internat Rep. de Muz. "Ciprian Porumbescu". Catedra Instrumente cu coarde; alcăt. : Galina Buinovschi, ...; red. șt. : Angela Rojnovceanu. – Ch. : S. n., 2003. – 39 p. ; 21 cm.
ISBN 9975-9511-2-0

F. preț, F. tir. – [04-48]

787.1(073.3)

72. Аксёнова, Л. В.

Георгий Стрезев = Gheorghe Strezev : Биогр. очерк / Л. В. Аксёнова. – К.: Инесса, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 83, [3] p., [16] p. fotogr., [1] f. portr.; 21 cm.

Text paral. : lb. rom., rusă. – Изд. при фин. поддержке Конгресса рус. общин Респ. Молдова, Примэрии г. Кишинева, Кишин. общины рос., ...

ISBN 9975-9769-4-8

F. preț, 500 ex. – [04-88]

-- 1. *Dirijori – Gheorghe Strezev, 1924-1994 – Biografii (rus.)*.

78.071.2+929 Стрезев=161.1=135.1

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educație fizică

73. Alexandru, Eftene

Handbal pentru copii și juniori : (teorie și metodică) : [pentru uzul studenților] / Eftene Alexandru, Anatolie Budevici; Inst. Naț. de Educație Fizică și Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2003. – 211 p. : fig., tab.; 20 cm.

Bibliogr. p. 193-211 (177 tit.)

ISBN 9975-9767-9-4

F. preț, 50 ex. – [04-13]

-- 1. *Handbal*.

796.322(075.8)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ȘI LITERATURĂ. FILOLOGIE

74. Metaliteratură : Analele Fac. de filologie / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Fac. Filologie. Secția Lit. Română și Comparată; red.-șef : Alexandru Burlacu. – Ch. : Litera, 2001. – 21 cm. – ISBN 9975-921-09-4

Vol. 1. – 2001. – 159, [1] p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – F. f. de tit. – F. preț, F. tir. – [04-121]

-- 1. *Metaliteratură*.

80/81:821.0:378.4(478)(082)

75. Vol. 2. – 2001. – 159 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – F. f. de tit. – F. preț, F. tir. – [04-122]

-- 1. *Metaliteratură.*

80/81:821.0:378.4(478)(082)

76. Vol. 3. – 2001. – 159 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – F. f. de tit. – F. preț, F. tir. – [04-123]

-- 1. *Metaliteratură.*

80/81:821.0:378.4(478)(082)

77. Vol. 4. – 2001. – 191 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – F. f. de tit. – F. preț, F. tir. – [04-124]

-- 1. *Metaliteratură.*

80/81:821.0:378.4(478)(082)

78. Vol. 5. – 2002. – 160 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – F. f. de tit. – F. preț, F. tir. – [04-125]

-- 1. *Metaliteratură.*

80/81:821.0:378.4(478)(082)

79. Vol. 6. – 2002. – 172 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – F. f. de tit. : F. preț, F. tir. – [04-126]

-- 1. *Metaliteratură.*

80/81:821.0:378.4(478)(082)

80. Vol. 7. – 2003. – 144 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – F. f. de tit. – F. preț, F. tir. – [04-127]

-- 1. *Metaliteratură.*

80/81:821.0:378.4(478)(082)

81. Vol. 8. – 2003. – 172 p. – Bibliogr. la sfârșitul art. – F. f. de tit. – F. preț, F. tir. – [04-128]

-- 1. *Metaliteratură.*

80/81:821.0:378.4(478)(082)

82. **Probleme** de lingvistică inginerescă : culeg. de art. / coord., red. șt. : Valentin Cijacovschi. – Ch. : ULIM, 2003. – 20 cm.

Seria : Filologie inginerescă. – 2003. – 296 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., germ. – Bibliogr. la sfârșitul art. și în notele de subsol. – ISBN 9975-934-12-9 : F. preț, 100 ex. – [04-79]

-- 1. *Limбай инженерesc.*

811 Limbi individuale

83. **Probleme** de lingvistică generală și romanică / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Lb. și Lit. Străine. Catedra Filologia Franceză "Grigore Cincilei"; com. red. : Anatol Lența (red. resp.), ... – Ch. : Centrul Ed.-poligr. al USM, 2003. – 24 cm. – ISBN 9975-70-329-1

Vol. 1. – 2003. – 297, [3] p. : scheme, tab. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârșitul art. – ISBN 9975-70-330-5 : F. preț, 65 ex. – [04-9]

-- 1. *Lingvistică generală. 2. Limbi romanice – Lingvistică.*

811.13'1(082)=135.1=133.1=161.1

811.133.1 Limba franceză

84. **Popescu-Tcaci, Olga**

Communiquer à travers l'informatique / Olga Popescu-Tcaci; red. resp. : Natalia Tiron; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Informatică și Lb. Moderne Aplicate. – Ch. : U.T.M., 2003. – 258, [1] p. : tab.; 21 cm.

Aut. este indicat pe cop.

F. preț, 200 ex. – [04-43]

-- 1. *Limba franceză – Informatică.*

811.133.1:004(075.8)

811.135.1 Limba română

85. **Hâncu, Dumitru I.**

Dicționar explicativ școlar / Dumitru I. Hâncu. – Ed. rev. și compl. – Ch. : Î.E.-P. "Știința", 2003 (Ed. "Universul"). – 507, [1] p.; 20 cm. – (Col. "Dicț. școlare")

Bibliogr. p. 506-507

ISBN 9975-67-334-1 (în cop.)

F. preț, F. tir. – [04-11]

-- 1. *Limba română. – Dicționare explicative. 2. Dicționare explicative – Limba română.*

811.135.1'374.3(075.3)

86. **Mincu, Eugenia**

Limba română : Profil medical : cu suport gramatical și de cultivare a lb. rom. : (pentru mediciiștii alolingvi) / Eugenia Mincu, Argentina Chiriac; coord. :

Vasile Melnic. – Ch. : Litera, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 394, [6] p. : il., tab., [12] p. il. color.; 25 cm.

Bibliogr. p. 393-394 (81 tit.). – Apare cu sprijinul ASCOM S.A. Group Carahasani-Vin S.A., Compania de asigurări "AFES-M"

ISBN 9975-907-62-8

F. preț, F. tir. – [04-89]

-- 1. *Limba română – Gramatică – Cultivare – Medicină.*

811.135.1*36:61(075.8= 161.1)

811.161.1 Limba rusă

87. Дрозд, Г. Д.

Родное слово : Рус. яз. : 1 кл. : Учеб. для шк. с обучением на рус. яз. / Г. Д. Дрозд, В. Ф. Плешка. – Ch. : Vector, 2004 (Combinatul Poligr.). – 71, [1] p. : il. color.; 26 cm.

ISBN 9975-9782-2-3

F. preț, 2000 ex. – [04-5]

-- 1. *Limba rusă.*

811.161.1(075.2)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatura artistică

821 Literatura limbilor individuale

88. Ciubară, Galina

Limba română : Lecturi literare : Cl. a 3-a / Galina Ciubară, Iulian Filip; Min Educației al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internațional, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 303, [1] p. : il.; 24 cm.

ISBN 9975-69-512-4

F. preț, F. tir. – [04-115]

-- 1. *Literatură universală.*

821(100-87)-93(075.2)

821.135.1 Literatură română

89. Baba, Ioan

În urechea timpului : [versuri] / Ioan Baba; cop. : Sergiu Stanciu; des. : Iulian Filip. – Ch. : Prut Internațional, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 125, [3] p. : des.; 6 x 9 cm. – (Carte de vizită / col. îngrijită de Iulian Filip)

Carte de buzunar
ISBN 9975-69-470-5
F. preț, F. tir. – [04-129]

821.135.1-1 Baba

90. Bacovia, George

Plumb : Poezii : [povestiri] / G. Bacovia; pref. de Theodor Codreanu; concepția graf. a col. și cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; București: Litera Internațional, 2004 (Combinatul Poligr.). – 443, [3] p.; 19 cm. – (Carte pentru toți; 9)

Ref. ist.-lit. p. 406-431
ISBN 9975-74-641-1 (Litera). – ISBN 973-675-017-5 (Litera Internațional)
F. preț, F. tir. – [04-120]

821.135.1-1+821.135.1-3 Bacovia

91. Blandiana, Ana

Gol sfâșiat : [versuri] / Ana Blandiana; cop. : Sergiu Stanciu; des. : Iulian Filip. – Ch. : Prut Internațional, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 125, [3] p. : des.; 6 x 9 cm. – (Carte de vizită / col. îngrijită de Iulian Filip)

Carte de buzunar
ISBN 9975-69-472-1
F. preț, F. tir. – [03-130]

821.135.1-1 Blandiana

92. Donici, Alexandru

Măgarul și privighetoarea : Fabule. Poezii. Teatru / Alexandru Donici; pref. : Tudor Palladi; prez. graf. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 133, [3] p.; 20 cm.

ISBN 9975-60-141-7
F. preț, 2000 ex. – [04-108]

821.135.1-1/2 Donici

93. Hasdeu, Bogdan Petriceicu

Scrieri literare : [versuri, dramă] / Bogdan Petriceicu Hasdeu; prez. graf. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 168, [2] p.; 20 cm.

ISBN 9975-60-125-1
F. preț, 2000 ex. – [04-109]

821.135.1-1/-2 Hasdeu

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

94. Butnaru, Leo

Altul, același : [versuri] / Leo Butnaru; concepția graf. a col. și cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; București : Litera Internațional, 2003 (Tipogr. Centrală). – 381, [2] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. școlarului : ser. nouă / col. inițiată și coord. de Anatol Vidrașcu și Dan Vidrașcu; 456)

Ref. ist.-lit. p. 363-373

ISBN 9975-74-669-1 (Litera). – ISBN 973-675-033-7 (Litera Internațional)

F. preț, F. tir. – [04-119]

821.135.1(478)-1 Butnaru

95. Carp, Oleg

Drumul de plastilină : [eseuri] / Oleg Carp. – Ch. : Arc, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 70, [2] p.; 24 cm. – (Prima verba)

Apare cu sprijinul financ. al Fundației Soros-Moldova

ISBN 9975-61-311-X

F. preț, ex. – [04-93]

821.135.1(478)-4 Carp

96. Corobca, Liliana

Negrissimo : [povestiri] / Liliana Corobca. – Ch. : Arc, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 70, [2] p.; 24 cm. – (Prima verba)

Apare cu sprijinul financ. al Fundației Soros-Moldova

ISBN 9975-61-312-8

F. preț, ex. – [04-92]

821.135.1(478)-34 Corobca

97. Gugel, Anatol

Am fost odată ca niciodată : [versuri] / Anatol Gugel; pict. : Ia. Oliinik. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Business-Elita" S.A.). – 295, [1] p. : il.; 20 cm.

Apare cu sprijinul financ. al Asoc. org. și comunităților evreiești din Rep. Moldova

ISBN 9975-902-71-5

F. preț, F. tir. – [04-85]

821.135.1(478)-1 Gugel

98. Gușilă, Iacob

Clipa visului : Versuri / Iacob Gușilă; cop. : Simin Solonari. – Ch. : Universul, 2004. – 79 p.; 20 cm.

ISBN 9975-944-61-2

F. preț, 500 ex. – [04-81]

821.135.1(478)-1 Gușilă

99. Leonte, Afanasie

Bună dimineața, rouă! : [versuri pentru copii] / Afanasie Leonte; prez. graf. : Ecaterina Bogdănaș. – Ch.: S. n., 2003 (Tipogr. Orhei). – [26] p. : il.; 29 cm.

ISBN 9975-9510-4-X

F. preț, 1000 ex.

821.135.1(478)-1-93 Leonte

Mardare, Marcela. Toamna. – Vezi Nr 8

100. Roșca, Angelina

Mama lor de urmași : [piese de teatru] / Angelina Roșca. – Ch. : Arc, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 70, [2] p.; 24 cm. – (Prima verba)

Apare cu sprijinul financ. al Fundației Soros-Moldova

ISBN 9975-61-310-1

F. preț, F. tir. – [04-94]

- - 1. *Piese de teatru*

821.135.1(478)-2 Roșca

101. Teleucă, Victor

Momentul inimii : [versuri] / Victor Teleucă; tab. cron. de Mariana Gabura, Dumitru Gabura; concepția graf. a col. și cop. : Vladimir Zmeev; il. de Alex Ussow. – Ch. : Litera; București : Litera Internațional, 2003 (Tipogr. "Universul"). – 425, [11] p. : il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. școlarului : ser. nouă / col. inițiată și coord. de Anatol Vidrașcu și Dan Vidrașcu; 461)

Ref. ist.-lit. p. 415-425

ISBN 9975-74-700-0 (Litera). – ISBN 973-675-069-8 (Litera Internațional)

F. preț, F. tir. – [04-60]

821.135.1(478)-1 Teleucă

102. Țopa, Tudor

Condamnați la zbuțiu : (Culeg. de eseuri și portr. lit.) / Tudor Țopa; red. : Vasile Trofăilă. – Ed. rev. și compl. – Ch. : VAST-M, 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 358, [2] p. : fotogr., [1] f. portr.; 20 cm. – (Contemporanii mei)

ISBN 9975-9554-4-4

F. preț, 1000 ex. – [04-59]

821.135.1(478)-4 Țopa

103. Ungureanu, Ion

Malul răbdării : [versuri] / Ion Ungureanu; il. : Ion Puiu. – Ch. : Bons Offices, 2004. – 52 p. : il.; 15 cm.

ISBN 9975-928-44-7

F. preț, 500 ex. – [04-64]

821.135.1(478)-1 Ungureanu

104. **Vasilache, Vasile**

Surâsul lui Vishnu : [roman, nuvele] / Vasile Vasilache; concepția graf. a col. și cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; București : Litera Internațional, 2003 (Tipogr. "Universul"). – 522, [6] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. școlarului : ser. nouă / col. inițiată și coord. de Anatol Vidrașcu și Dan Vidrașcu; 453)

Ref. ist.-lit. p. 513-523

ISBN 9975-74-722-1 (Litera). – ISBN 973-675-084-1 (Litera Internațional)

F. preț, F. tir. – [04-61]

821.135.1(478)-3 Vasilache

105. **Vodă, Gheorghe**

Aripi pentru cădere : [versuri] / Gheorghe Vodă; concepția graf. a col. și cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; București : Litera Internațional, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 374, [10] p. : il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. școlarului : ser. nouă / col. inițiată și coord. de Anatol Vidrașcu și Dan Vidrașcu; 465)

Ref. ist.-lit. p. 367-375

ISBN 9975-74-680-2 (Litera). – ISBN 973-675-039-6 (Litera Internațional)

F. preț, F. tir. – [04-118]

821.135.1(478)-1 Vodă

106. **Zadnipru, Petru**

Cocorul călăuză : Poezii / Petru Zadnipru; antol. și pref. de Tudor Palladi; prez. graf. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 208 p.; 20 cm.

ISBN 9975-60-145-6

F. preț, 1500 ex. – [04-111]

821.135.1(478)-1 Zadnipru

107. **Цуркану, Николае**

Контрасте : Избранное : [сб. стихотворений на молд. яз.] / Николае Цуркану; ред.-сост. : Н. А. Елагина. – Днестровск : Б. и., 2003 (Тип. "Полиграфист"). – 303, [1] p. : il.; 21 cm.

Text : lb. rom. (cu caract. chir.), parțial : lb. rusă. – Изд. при фин. поддержке администрации с. Незавертайловка, коллектива ЗАО "Молдавская ГРЭС"

ISBN 9975-9784-0-1 (Полиграфист) (în cop.)

F. preț, 1000 ex. – [04-29]

821.135.1(478)-1 Цуркану

821.161.1 Literatură rusă

108. Чернелев, В. Д.

История древнерусской литературы : Курс лекций. Хрестоматия / В. Д. Чернелев; под. ред. : В. Н. Носова; Молд. гос. ун-т. Каф. рус. филологии. – К. : Centrul Ed.-Poligr. al USM, 2003. – 118, [1] p.; 27 cm.

Bibliogr. p. 51-55

ISBN 9975-70-302-X

F. preț, 150 ex. – [04-10]

-- 1. *Literatura rusă – Istorie și critică.*

821.161.1.09"09/16"(075.8)

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

109. Барабанщикова, Наталья

Я в своей Вам любви ... : стихи / Наталья Барабанщикова; худож. : Филипп Недов. – К. : ELAT, 2003 (Tipogr. PRAG-3). – 93, [3] p. : il.; 20 cm.

Apare cu sprijinul dlui Volneanskii L.

ISBN 9975-9779-0-1

F. preț, 1000 ex. – [04-58]

821.161.1(478)-1 Барабанщикова

110. Латьева, Лидия

Страна, из которой мы все пришли : [рассказы] / Лидия Латьева; обл. : Эмиль Килдеску. – Ch. : Cartea Moldovei, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 275, [1] p.; 20 cm.

ISBN 9975-60-138-3

F. preț, 1000 ex. – [04-110]

821.161.1(478)-34 Латьева

111. Шолковская, Яна

Оазис любви : [стихи, рассказы] / Яна Шолковская; обл. : Ж. Морозова; дизайн : Я. Олийнык. – Ch. : Pontos, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 237, [3] p.; 20 cm.

ISBN 9975-927-26-2

F. preț, 1000 ex. – [04-99]

821.161.1(478)-1+821.161.1(478)-3 Шолковская

821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova

112. Дьячук, Иван

Избранные произведения о гагаузкой литературе : Очерки, лит. портреты, мемуары, рецензии, ... / Иван Дьячук; худож. : Мария Димогло. – Комрат : Б. и, 2003 (Tipogr. "Safin-Grup" SRL). – 293, [1] p. : fotogr., il., [1] f. portr.; 21 cm.

Публикации и отзывы о творчестве Ивана Дьячука р. 7-10. – Bibliogr. p. 284-290 (130 tit.)

ISBN 9975-9753-0-5

F. preț, 500 ex. – [04-67]

-- 1. *Literatura găgăuză – Critică (rus.)*.

821.512.165(478).09

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

908 Monografii ale localităților

113. Carrocci, Amedeo

Colours of Moldova : [album] / Amedeo Carrocci; ed.-in-chief : Rodica Ermelinda Telembici. – Ch. : Graficart, 2004 (Tipogr. Italia). – [48] p. : fotogr. color.; 23 cm.

Text paral. : lb. rom., engl.

ISBN 9975-9698-6-0 (în cop.)

F. preț, 1000 ex. – [04-1]

-- 1. *Moldova – Alburne*.

908(478)(084.12)=135.1=111

929 Științe biografice și înrudite

Ion Alexandru. – Vezi Nr 3

Mihai Prigorschi. – Vezi Nr 4

Георгий Стрезев. – Vezi Nr 71

93/94 ISTORIE

930 Știința istoriei. Științe auxiliare ale istoriei

114. Țurcanu, Ion

Istoricitatea istoriografiei : Observații asupra scrisului istoric basarabean / Ion Țurcanu. – Ch. : Arc, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 262, [1] p. : tab.; 24 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. p. 249-262

ISBN 9975-61-313-6

F. preț, 500 ex. – [04-101]

-- 1. *Istoriografie – Moldova – Istoricitate.*

930(478)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

94(3) Istoria lumii antice

115. Рацэ, Георг Г.

Дакия в системе международных отношений античности (вторая половина III века, первая половина IV века) : [моногр.] / Георг Г. Рацэ; Ин-т междунар. отношений "Perspectiva". – К. : Б. и., 2003 (Tipogr. "Alina" Î.I.). – 212 p. : tab.; 21 cm.

Text parțial : lb. fr. – Bibliogr. la sfârșitul compartimentelor

F. preț, 500 ex. – [04-113]

-- 1. *Istoria civilizațiilor – Dacia, sec. III-IV (rus.).*

94(37):930.85

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor țări

94(478) Istoria Republicii Moldova

116. Leășco, Ion

laloveni : [jud. Chișinău] / Ion Leășco, Tatiana Ungureanu; fotogr. : A. Mardari, ... – Ch. : Licom, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 198, [2] p. : il., scheme, h., [24] p. fotogr. color.; 20 cm.

Bibliogr. p. 192-199 (336 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Primăriei și Consiliului orășenesc laloveni

ISBN 9975-9790-0-9

F. preț, 2000 ex. – [04-100]

-- 1. *Orășele – laloveni – Moldova – Istorie.*

94(478-21)

117. Popa, Iulius

Butești : vino și vezi : [județul Bălți] / Iulius Popa; prez. graf. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera, 2004 (Combinatul Poligr.). – 524, [3] p. : il., fotogr., n. muz., [16] p. il. color.; 20 cm.

Rez. : lb. engl., fr., germ., rusă. – Bibliogr. în text

ISBN 9975-74-740-X

F. preț, F. tir. – [04-112]

- - 1. *Sate – Butești – Județul Bălți – Moldova – Istorie.*

94(478-22)

94(498) Istoria României

118. Colesnic, Iurie

Generația Unirii : [a Basarabiei și Bucovinei cu România] / Iurie Colesnic; cop. : Andrei Gamaș. – Ch. : Museum; București : Fundația Culturală Română, 2004 (Combinatul Poligr.). – 543 p. : il., 25 cm.

Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 538-542 și în text. – Apare cu sprijinul Centrului Int. de Cultură pentru Copii și Tineret "Sergiu Grossu"

ISBN 9975-906-85-0 (în cop.)

F. preț, 1000 ex. – [04-65]

- - 1. *Marea Unire, 1917-1918 – Basarabia și Bucovina cu România – Istorie.* 2. *Generația Unirii – Biografii.*

94(498+478+477.85)"1917/1918"(093)+929

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRȚII" NR 1-2004

A

Achiri, Ion 44
Aidova, Marina (transl.) 6
Alcaz, L. (alcăt.) 17
Alcaz, Tudor (alcăt.) 17, 58-59
Alexandru, Ion 3
Alexandru, Eftene 73
Avronic, Gheorghe (chairman) 20

B

Baba, Ioan 89
Bacinschi, M. (pict.) 12
Bacovia, George 90
Bajerean, Eudochia 60
Balan, Tatiana (transl.) 6
Blandiana, Ana 91
Bogdănaș, Ecaterina (pict.) 99
Bolea, Genoveva (trad.) 19
Borgmann, Albert 12
Botnaru, Teodor 16
Bucun, Nicolai (colab.) 39
Budevici, Anatolie 73
Buinovschi, Galina 71
Bujor, Valerii 24, 77
Burlacu, Alexandru (red.) 74
Butnaru, Leo 94

C

Cann, E. 64
Carp, Oleg 95
Carrocci, Amedeo (art.) 20, 113
Chiriac, Argentina 86
Chirtoacă, Liliana 23
Chitroagă, Valentina (red.) 3, 4
Cijacovschi, Valentin (coord., red.) 82
Ciobanu, Silvia 66
Ciobanu, Vasile 44

Ciubară, Galina 88
Ciuntu, Ioan (protoiereu) 10, 157
Codreanu, Theodor (pref.) 90
Colesnic, Iurie (pref.) 37, 96, 118
Corghenci, Ludmila (red.) 4-5
Corlat, Andrei (expert) 44
Corobca, Liliana 96
Cuibari-Frunze, Nina 51
Culava, Nicoleta (trad.) 42

D

Demerji, Ilie 26
Donici, Alexandru 92
Duca, Maria 53
Dunaeva, Victoria 6

E

Efros, Petru 44

F

Filip, Iulian 88, (pic.) 89, 91
Frunze, Andrian 51

G

Gabura, Dumitru (tab. cron.) 101
Gabura, Mariana (tab. cron.) 101
Gamarț, Andrei (cop.) 37, 118
Ganenco, Alexandru 37
Gârlea, Radomir 23
Gorobievski, Svetlana (elab.) 43
Gould, Patti 42
Gugel, Anatol 97
Gușilă, Iacob 98
Guștiuc, Andrei (red.) 21-23, 28, 32
Guștiuc, Ina 21
Guzgan, Valentin (coord.) 38, 40

H

Hâncu, Dumitru I. 85
Hasdeu, Bogdan Petriceicu 93

I

Ioniță, Diana 34

K

Koshulian, Victor (fotogr.) 62

L

Leășco, Ion 116
Lența, Anatol (red.) 83
Leonte, Afanasie 99
Lobanov, Natalia 18

M

Mardare, Marcela 8
Mardari, A. (fotogr.) 116
Mărgineanu, Iurie 35
Melnic, Vasile (coord.) 86
Mincu, Eugenia 86
Mocrac, A. (coord.) 40
Munteanu, A. 79
Munteanu, Lucia-Gabriela 9

N

Neagu, Manole 8

O

Olihovoi, L. 64
Orheianu, Vicu (pict.) 30
Osoian, Lilian 35

P

Palladi, Tudor (pref.) 92, (pref.) 106
Pasternacov, Nina (trad.) 60
Patrașcu, D. 40
Patrașcu, L. 40
Pîrău, Ion 24

Popa, Iulius 117

Popescu-Tcaci, Olga 84

Port, Angela 53

Postică, Gheorghe 5, 165

Prigorschi, Mihai 4

Prodan, Mariana 32

Puiu, Ion (pict.) 103

R

Răileanu, Ion 63

Rojnoveanu, Angela (red.) 66, 71

Roșca, Ala 13

Roșca, Angela 152

Rusnac, Gheorghe (red.) 13

Russu, Vasile (alcăt.) 17, 58-59

S

S17 68

Sajin, Ada 2

Sârbu, Ion (red.) 17

Săndulescu, Vivia-Dolores (trad.) 11

Seiciuc, V. (red.) 47

Sîrbu, Ion 58-59

Sochircă, Zinaida (red.) 5

Solonari, Simin (cop.) 98

Soltan, Petru (expert) 47

Stanciu, Sergiu (cop.) 89,91

Sullivan, Joyce 42

Ș

Șonțea, Victor (red.) 43

T

Telebici, Rodica Ermelinda (ed.-in-chief) 20, 113

Teleucă, Victor 101, 161

Teleuță, Alexandru 53

Tiron, Natalia (red.) 84

Toderaș, Ion (red.) 52

Tomșa, Aurelia (resp. de ed.) 14

Trofăilă, Vasile (red.) 102

Ț

Țurcanu, Ion 114
Țurcanu, Viorel 60

U

Uilecan, Bogdan (trad.) 12
Ungureanu, Ion 103
Ungureanu, Tatiana 116
Ussow, Alex (pict.) 101

V

Vacariuc, Olga (alcăt.) 3
Vasilache, Vasile 104
Vidrașcu, Anatol (coord.) 9, 101, 104
Vidrașcu, Dan (coord.) 9, 101, 104
Vlah, Petri 65
Vnorovschi, Ludmila 41
Vodă, Gheorghe 105
Voloșciuc, Zinaida 46

W

Waites, Joan (pict.) 42
Walby, Sylvia 11
Wallace, Helen (red.) 19
Wallace, William (red.) 19

Z

Zadnipru, Petru 106
Zarorojanu, Ada 8
Zmeev, Vladimir (pict.) 9, 90, 94, 101,
(pict.) 105, 117
Zolotarevschi, V. (red.) 47

A

Аксёнова, Л. В. 72
Алина 69
Аллегрова, И. 70
Ангел, Женя 69
Апина, А. 68

Б

Балтаг, Думитру (ред.) 25
Банковой, Иван (trad.) 65
Барабанщикова, Наталья 109
Билан, Дима 70
Блестящие 68
Бужор, Валерий 25
Бужор, Татьяна 25
Буйнов, Александр 70
Бум 69
Быков, В. 70

B

Валерия 69
Вахнован, П. С. 54-56
Ветлицкая, Наталья 68
ВИА Гра 67

Г

Газманов, О. 67
Гости из будущего 70
Губин, А. 68

Д

Джонни 70
Димогло, Мария (худож.) 112
Драгомир, Наталья 61
Дрозд, Г. Д. 86
Дьячук, Иван 112

Е

Елагина, Н. А. (red.) 107

Ж

Жасмин 68-69

И

Иванушки 69
Ильин, Г. И. 54-56

К

Кабриолет 68
Киркоров, Филипп 68
Коробова, Р. 50
Королева, Н. 67, 70
Краски 67
Кузьмин, В. 68

Л

Лазурный берег 70
Латьева, Лидия 36, 110
Лель, Катя 67
Лефтер, Н. А. 54-56
Лицей 67
Любаша 69
Любовные истории 67

М

Манолаки, В. Г. 56
Миладзе, В. 67
Мишин, В. 69
Морозова, Ж. (обл.) 111

Н

Народный артист 70
Насыров, Мурат 69
Натали 67
Недеогло, Д. Д. 49
Недов, Филипп (худож.) 109
Николаев, И. 67
Никорич, В. З. 49
Носова, В. Н. (под. ред.) 108

О

Олийнык, Я. (дизайн) 111
Орбакайте, К. 68
Орлова, Ольга 68, 70
Отпетые мошенники 69

П

Плешка, В. Ф. 86
Попушой, А. В. 56
Премьер Министр 68-69
Пропаганда 67, 70
Пугачева, А. 68

Р

Райко Г. А. 45
Рацэ, Георге Г 115
Распутина, Маша 68
Рефлекс 70
Ротару, С. 67, 70
Руки Вверх 67-68
Руссо, А. 70

С

Света 68
Седлецкий, Ю. Н. 31
Сенатор 70
Сидоров, Дмитрий (trad.) 65
Сливки 69
Стоцкая, Н. 69
Стрелки 69
Сырги, К. Д. 62

Т

Тарзан 67
Турбомода 67, 69

Х

Хамелеон 69
Хлебникова, [Марина] 70

Ц

Цуркану, Николае 107

Ч

Чай вдвоем 67, 70
Чернелев, В. Д. 108

Черникова, Л. 69
Чернявский, П. А. 33

Ш

Шолковская, Яна 110
Шура 68
Шуфутинский, М. 68

INDEX DE TITLURI LA "CRONICA CĂRȚII" NR 1-2004

- Ion Alexandru 3
- Analele științifice ale Academiei "Ștefan cel Mare" a M.A.I. 28, 29
- Balanța de plăți a Moldovei, 2004 16
- Codul muncii al Republicii Moldova 36
- Codul penal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova privind punerea în aplicarea a "Codului penal al Republicii Moldova" 30
- Cultura estetică, educația și simbolismul – componente ale strategiei de dezvoltare a unității școlare 38
- DJ Santa Claus : 2003/04 67-70
- Documente și Evenimente 20
- Documents and Facts 20
- Ecologia, evoluția și ocrotirea diversității regnului animal și vegetal 52
- Employment in the informal economy in the Republic of Moldova 15
- Guvernul Republicii Moldova. Strategia națională "Educație pentru toți", 2004-2015 39
- Istoria Universală a Statului și Dreptului 23
- Întocmirea capitolului organizațional-economic al tezelor de licență 43
- Lista Corpului Diplomatic, 2004 27
- Managementul transportului feroviar 59
- Managementul transportului rutier 58
- Marketing în serviciile de transport 17
- Matematică 44
- Metaliteratură 74-81
- Mihai Prigorschi 4
- Ocuparea în economia informală în Republica Moldova 15
- Politicile macroeconomice și rolul statului în organizarea activității economice eficiente 14
- Probleme de lingvistică generală și romanică 83
- Probleme de lingvistică inginerescă 82
- Procesul politic în Uniunea Europeană 19
- Regulament cu privire la conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova 7
- Researches in numerical analysis and optimization 47-48
- Studii în analiză numerică și optimizare 47-48
- Symposia professorum 5
- Vioara 71
- Естественные-научные и практические аспекты питания спортсменов 54-56
- Исследования по численному анализу и оптимизации 47-48
- Климат Молдовы в XXI веке 50
- Романешты 62
- Трудовой кодекс Республики Молдова 36
- Уголовный кодекс Республики Молдова. Закон Республики Молдова о введении в действие Уголовного кодекса Республики Молдова 30

**CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ**

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

**MAGAZINE
ARTICLE ANNALS**

PUBLISHED FROM 1958

IANUARIE

2004
NR 1
(1-294)

JANUARY

O GENERALITĂȚI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAȘTERII ȘI CULTURII

001 Știință și cunoaștere în general

(Vezi Nr 172)

004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

(Vezi Nr 101)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

1. **Madan, Ion.** Bibliografia Moldovei la începutul secolului al XXI-lea / Ion Madan // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 16-17.

2. **Barbei, Svetlana.** Numerizarea ca factor de acces și de conservare, ideea bibliotecii naționale virtuale / Svetlana Barbei // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 21-22.

3. **Cheradi, Natalia.** Informatizarea bibliotecilor din Moldova : evaluarea proiectelor finanțate de către Fundația Soros în anul 1999 / Natalia Cheradi // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 82-85.

4. **Cheradi, Natalia.** Particularitățile activității Public Relations în bibliotecă / Natalia Cheradi // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 18-20.

5. **Kulikovski, Lidia.** ABRM în context național și internațional / Lidia Kulikovski // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 68-72.

6. **Nacherud, Shane.** Oare și bibliotecarii citesc? / Shane Nacherud; trad. din engl. de Laurențiu Melnic // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 7-9.

7. **Osoianu, Vera.** Bibliotecile, infrastructura intelectuală a unei țări : (Experiența bibl. din Finlanda) / Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 61-65.

8. **Osoianu, Vera.** Probleme de actualitate și de perspectivă în biblioteconomie / Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 11-13.

9. **Secrieru, Vasile.** Preocupări bibliologice în activitatea istoricului bucovinean Ion Nistor / Vasile Secrieru // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 38-40. – Bibliogr. : 8 tit.

10. **Vranes, Aleksandra.** Asociațiile bibliotecare balcanice ca oglindire a diversității naționale, evaluării calitative și libertatea intelectuală în bibliotecile din peninsulă / Aleksandra Vranes, Gordana Stokic; trad. din engl. de Laurențiu Melnic // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 67-68.

050 Publicații periodice și seriale

11. **Bâtcă, Veronica.** Revista bolgrădeană "Bugeacul" (Atmosferă. Poezie. Proză) / Veronica Bâtcă // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 42-54. – Bibliogr. : 59 tit.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE

12. **Malanețchi, Vasile.** O comoară chișinăuiană în colecții ieșene : [Ex-libris-ul cărturarului chișinăuian Paul Gore (1875-1927)] / Vasile Malanețchi // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 38-39 : il.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

13. **Androne, Mihai.** Necesitatea educației religioase : [în școală] / Mihai Androne // Luminătorul. – 2003. – Nr 5. – P. 7-10.

14. **Bolduma, Viorel.** Concepțiile teologice ale Sfântului Petru Movilă : [teolog și om de cultură (1596-1646)] / Viorel Bolduma // Luminătorul. – 2003. – Nr 6. – Bibliogr. : 5 tit.

15. **Buburuz, Petru (protoiereu).** Rugăciune pentru carte / prot. Petru Buburuz // Luminătorul. – 2003. – Nr 5. – P. 3-6.

16. **Cosma, Sorin.** Genealogia Mântuitorului / Sorin Cosma // Luminătorul. – 2003. – Nr 6. – P. 9-11.

17. **Goreanu, Veaceslav.** Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloiaie – o viață în slujba lui Dumnezeu și a Bisericii : [100 ani de la nașterea teologului rom. (1903-1993)] / Veaceslav Goreanu // Luminătorul. – 2003. – Nr 6. – P. 15-23 : fotogr. – Bibliogr. în note, p. 23 (16 tit.).

18. **Purice, Mihail.** De învățătură și de folos sufletelor pravoslavnice : (360 de ani de la tipărirea "Cazaniei" lui Varlaam) / Mihail Purice // Luminătorul. – 2003. – Nr 5. – P. 32-37.

19. **Stăniloiaie, Dumitru.** Scurtă interpretare teologică a națiunii / Dumitru Stăniloiaie // Luminătorul. – 2003. – Nr 6. – P. 24-28.

3 ȘTIINȚE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

316 Sociologie

316.3/4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

20. **Rotaru, Oxana.** Condițiile prenatale și calitatea mediului familial în contextul de risc ai delincvenței juvenile / Oxana Rotaru // Avocatul Poporului. – 2003. – Nr 9/10. – P. 14-17.

32 POLITICĂ

323/324 Politică internă

323/324(478) Politică internă a Republicii Moldova

21. **Демидецкий, Валерий.** Молдавия примеряет федерацию / Валерий Демидецкий // Отечество. – 2003. – Nr 3/4. – P. 6-9.
(Vezi de asemenea Nr 211, 289-90)

33 ECONOMIE. ȘTIINȚE ECONOMICE

331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

22. **Республика Молдова. Правительство.** Об утверждении размера среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемого на 2004 год : [Постановление, 20.10.03, Nr 1264 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 218-220 от 24 окт. 2003 г., ч. II, ст. 1314] // Contabilitate și audit. – 2003. – Nr 11. – P. 67.

(Vezi de asemenea Nr 57)

336 Finanțe

23. **Șpac, Galina.** Unele aspecte fiscale referitoare la determinarea obligației privind impozitul pe venit a titularilor patentei de întreprinzător / Galina Șpac, Petru Griuc // Contabilitate și audit. – 2003. – Nr 11. – P. 20-24.

24. **Закон** о внесении изменений и дополнений в статью 4 Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса Nr 1417-XIII от 17 декабря 1997 года и статью 9 Закона о государственном бюджете на 2003 год Nr 1463-XV от 15 ноября 2002 : [24.10.03, Nr 416-XV] // Contabilitate și audit. – 2003. – Nr 11. – P. 105-106.

25. **Кауш-Цану, Л.** Налоговые аспекты расходов на рекламу и маркетинг / Л. Кауш-Цану, С. Яровая-Чебан // Contabilitate și audit. – 2003. – Nr 11. – P. 11-14.

26. **Кучук, В.** Национальная комиссия по рынку ценных бумаг – центральный орган государственного регулирования рынка капиталов / В. Кучук // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 1. – P. 48-51. – Bibliogr. : 9 tit.

27. **Некоторые** аспекты применения налогового режима при осуществлении сделок между патентообладателями, населением и хозяйствующими субъектами : (Письмо Гл. гос. налог. инспекции Nr (17-2-09/1-1055-4055) 34 от 23.10.2003) // Contabilitate și audit. – 2003. – Nr 11. – P. 108-109.

28. **О предоставлении** льготы, предусмотренной ст. 24(15) Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса Nr 1164-XIII от 24.04.1997 г., хозяйствующим субъектам при осуществлении инвестиций в приобретение основных средств на условиях лизинга : (Письмо Гл. гос. налог. инспекции Nr (17-2-09/1-4101) 35 от 28.10.2003 г.) // *Contabilitate și audit.* – 2003. – Nr 11. – P. 109.

29. **О регистрации** в качестве субъекта налогообложения НДС : (Письмо Гл. гос. налог. инспекции Nr (17-13-02/1-3985) 19 от 17.10.2003 г.) // *Contabilitate și audit.* – 2003. – Nr 11. – P. 110.

30. **Положение** по аудиторской практике 1005 "Особенности аудита малого бизнеса" : [Утв. М-вом финансов Респ. Молдова, 5.10.03, Nr 51 : *Monitorul Oficial al Rep. Moldova*, Nr 173-176 от 12 авг. 2003 г., ч. III, ст. 227] // *Contabilitate și audit.* – 2003. – Nr 11. – P. 68-82.

31. **Попович, А.** Особенности отражения НДС на авансы в финансовом и налоговом учете / А. Попович, М. Герасимов // *Contabilitate și audit.* – 2003. – Nr 11. – P. 17-20 : tab.

32. **Республика Молдова. Министерство финансов.** Об утверждении и введении в действие Положения по аудиторской практике : [Приказ, 5.08.03, Nr 51] // *Contabilitate și audit.* – 2003. – Nr 11. – P. 68.

33. **Республика Молдова. Нац. банк. Адм. совет.** О процентных ставках Национального банка Молдовы : [Постановление, 30.10.03, Nr 264 : *Monitorul Oficial al Rep. Moldova* Nr 223-225 от 7 нояб. 2003 г., ч. III, ст. 310] // *Contabilitate și audit.* – 2003. – Nr 11. – P. 62.

34. **Республика Молдова. Нац. банк. Адм. совет.** Об утверждении Регламента об использовании платежного поручения в иностранной валюте : [Постановление, 08.10.03, Nr 248] // *Contabilitate și audit.* – 2003. – Nr 11. – P. 64-67. – Ан. : Регламент об использовании платежного поручения в иностранной валюте.

35. **Republica Moldova. Naц. банк. Адм. совет.** Об утверждении Регламента об использовании систем клиент-банк : [Постановление, 02.10.03, Nr 240] // Contabilitate și audit. – 2003. – Nr 11. – P. 64. – An. : Регламент об использовании систем клиент-банк.

36. **Republica Moldova. Правительство.** О деятельности службы по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии : [Постановление, 20.08.03, Nr 998] // Contabilitate și audit. – 2003. – Nr 11. – P. 88-100. – An. : Типовое положение службы по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии; Инструкция о порядке исчисления, учета и уплаты местных налогов и сборов, администрируемых службой по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии.

37. **Тостоган, П.** Что изменилось в учете и налогообложении / П. Тостоган // Contabilitate și audit. – 2003. – Nr 11. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 38)

338 Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.

Producție. Servicii. Prețuri

38. **Грибинча, А.** Порядок определения прибыльности экспортных сделок в зависимости от условий экономики / А. Грибинча, Р. Евсюкова // Contabilitate și audit. – 2003. – Nr 11. – P. 51-53 : tab.

338(478) Situația economică a Republicii Moldova

39. **Todoroglo, Dmitrii.** Complexul agro-industrial al țării are un rol decisiv în economia națională : (spicuii din rap. viceprim-ministrului, ministrului Agriculturii și Ind. Alimentare dedicat sărbătorii profesionale "Ziua lucrătorului din agricultură și industria alimentară") / Dmitrii Todoroglo // Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11. – P. 1-2.

(Vezi de asemenea Nr 22, 289)

339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială

339.9 Economie internațională în general. Relații economice internaționale. Economie mondială

(Vezi Nr 292)

34 DREPT. JURISPRUDENȚĂ

40. **Федоров, Г.** Цель и ценность права / Г. Федоров // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 5. – P. 14-22. – Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 150)

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului și științele auxiliare

41. **Bontea, Oleg.** Raporturile juridice absolute și raporturile juridice generale : funcțiune sau realitate / Oleg Bontea // Legea și viața. – 2003. – Nr 3. – P. 51-53. – Bibliogr. : 13 tit.

42. **Guceac, Ion.** Apariția și evoluția istorică a controlului de constituționalitate a legilor în diverse sisteme constituționale / Ion Guceac // Legea și viața. – 2003. – Nr 3. – P. 19-23. – Bibliogr. : 15 tit.

43. **Guzun, Gheorghe.** Caracteristicile și structura normei juridice / Gheorghe Guzun, Aurel Guzun // Avocatul Poporului. – 2003. – Nr 9/10. – P. 24-29. – Bibliogr. : 17 tit.

44. **Lupan, Ștefan.** Legile romane scrise pe 12 table (sec. V î. e. n.) / Ștefan Lupan // Lex civitas. – 2003. – Nr 1. – P. 56-58.

45. **Rusu, Vitalie.** Procesul penal în privința minorilor în antichitate și evul mediu / Vitalie Rusu // Legea și viața. – 2003. – Nr 3. – P. 43-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.; Nr 4. – P. 56-58. – Rez. în lb. engl.

46. **Smochină, Andrei.** Rolul raportului juridic în procesul de realizare a normei juridice / Andrei Smochină, Oleg Bontea // Legea și viața. – 2003. – Nr 4. – P. 15-20. – Bibliogr. : 9 tit.

47. **Smochină, Andrei.** Sistemul obligațiilor romane : [aspect ist.] / Andrei Smochină // Legea și viața. – 2003. – Nr 3. – P. 12-16. – Bibliogr. : 17 tit.

48. **Tașcă, Mihai.** Leon Casso-eminent jurist basarabean : [1865-1914] / Mihai Tașcă // Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 2. – P. 91-102 : fotogr. – Bibliogr. în notele de subsol.

49. **Боршевский, А.** Институт мировых судей в Бесарабии по судебной реформе 1869 года / А. Боршевский // Закон и жизнь. – Nr 5. – P. 47-49. – Bibliogr. : 10 tit.

50. **Захария, С.** Реформы [судебные] 60-70-х гг. XIX в. в России и их особенности в Бесарабии / С. Захария // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 1. – P. 30-34. – Bibliogr. : 20 tit.

51. **Щучкина, Ч.** Формирование теории разделения властей (XVII-XIX) / Е. Щучкина // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 8. – P. 44-47.

341 Drept internațional

52. **Сăпățină, Ion.** Aspecte ale ordinii publice și ale clauzei ordinii publice în dreptul internațional privat / Ion Сăпățină // Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 2. – P. 31-46. – Bibliogr. în notele de subsol.

53. **Juc, Victor.** Locul și rolul tratatului internațional în dreptul diplomatic / Victor Juc, Octavian Viziru // Legea și viața. – 2003. – Nr 3. – P. 30-32.

54. **Postolache, Vitalie.** Participarea avocatului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg : aspecte teoretico-practice / Vitalie Postolache // Avocatul Poporului. – 2003. – Nr 8. – P. 5.

55. **Potîngă, Alexei.** Drepturile omului în sistemul Organizației Națiunilor Unite / Alexei Potîngă // Legea și viața. – 2003. – Nr 5. – P. 15-19.

56. **Potîngă, Alexei.** Protecția internațională a drepturilor omului / Alexei Potîngă // Legea și viața. – 2003. – Nr 4. – P. 23-25.

57. **Дьячук, О.** Международно-правовое регулирование охраны труда женщин / О. Дьячук // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 7. – P. 51-52.

58. **Лебедев, В.** Некоторые вопросы соотношения международного права и внешней политики / В. Лебедев // Закон и жизнь. – Nr 6. – P. 4-10. – Bibliogr. : 20 tit.

59. **Лебедев, В.** Роль внешней политики и дипломатии в процессе создания и принятия норм международного права / В. Лебедев // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 7. – P. 4-10; Nr 8. – P. 4-9. – Bibliogr. : 23 tit.

60. **Морару, В.** Международное пенитенциарное право как подотрасль международного уголовного права / В. Морару, А. Сосна // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 11. – P. 25-29.

(Vezi de asemenea Nr 64, 90, 120, 138)

342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ

61. **Costachi, Gh.** Omul și cetățeanul în statul de drept / Gh. Costachi // Legea și viața. – 2003. – Nr 4. – P. 4-5.

62. **Costachi, Gh.** Unele aspecte ale delegării legislative în Republica Moldova / Gh. Costachi // Legea și viața. – 2003. – Nr 3. – P. 10-11. – Bibliogr. : 5 tit.

63. **Dabija, Tatiana.** Apariția și difuzarea constituției / Tatiana Dabija // Legea și viața. – 2003. – Nr 5. – P. 36-40.

64. **Moroșan, Ion.** Mecanisme privind reglementarea juridică a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului / Ion Moroșan // Lex civitas. – 2003. – Nr 1. – P. 12-14.

65. **Țurcan, Serghei.** Reglementarea constituțională a procedurii de adoptare a legii în regim de urgență / Serghei Țurcan // Avocatul Poporului. – 2003. – Nr 9/10. – P. 22-24.

66. **Гуцуляк, В.** К вопросу о конституционно-правовом статусе главы государства / В. Гуцуляк // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 5. – P. 11-14. – Bibliogr. : 7 tit.

67. **Згибарцэ, Е.** Исполнение постановлений о применении административных взысканий / Е. Згибарцэ // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 7. – P. 49-50.

68. **Куницкий, Константин.** Влияние концепции административного права на формирование личности юриста / Константин Куницкий // *Lex civitas*. – 2003. – Nr 1. – P. 31-33.

69. **Кырнац, Т.** Принцип разделения властей в Конституции Республики Молдова 1994 года / Т. Кырнац // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 5. – P. 31-33. – Bibliogr. : 9 tit.

70. **Мишин, В.** Отношения Парламента с Правительством в контексте реализации принципа разделения властей / В. Мишин // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 5. – P. 7-10.

71. **Никита, С.** Государственная власть и местное самоуправление / С. Никита // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 7. – P. 42-43.

72. **Сосна, С.** О совершенствовании правовых норм, регулирующих административный процесс / С. Сосна // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 6. – P. 56-58. – Bibliogr. : 8 tit.

73. **Сосна, С.** Понятие, содержание и признаки административного процесса : теория и практика / С. Сосна // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 8. – P. 39-43. – Bibliogr. : 7 tit.

(Vezi de asemenea Nr 139)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

74. **Alecu, Gheorghe.** Elemente metodologice de investigare a traficului și consumului ilicit de droguri / Gheorghe Alecu // *Avocatul Poporului*. – 2003. – Nr 8. – P. 8-11. – Bibliogr. : 12 tit.

75. **Țîrgău, Mihai.** Delimitarea sondajului de alte infracțiuni adiacente / Mihai Țîrgău, Iurie Larii // *Legea și viața*. – 2003. – Nr 4. – P. 6-11. – Bibliogr. : 19 tit.

76. **Сарпов, Трофим.** Инфракțiuni contra familiei și minorilor / Trofim Carпов // *Avocatul Poporului*. – 2003. – Nr 9/10. – P. 8-13.

77. **Cojocaru, Violeta.** Probleme privind răspunderea penală / Violeta Cojocaru // *Lex civitas.* – 2003. – Nr 1. – P. 19-21.

78. **Dorfman, Ina.** Considerații privind relevanța probelor în procesul penal / Ina Dorfman // *Legea și viața.* – 2003. – Nr 3. – P. 38-40. – Bibliogr. : 9 tit.

79. **Golubenco, Gheorghe.** Asistența tehnico-criminalistică a descoperirii și cercetării infracțiunilor : esența și specificul sarcinilor tehnologice situate / Gheorghe Golubenco, Vitalie Colodrovschi // *Legea și viața.* – 2003. – Nr 5. – P. 29-35 : tab. – Bibliogr. : 22 tit.

80. **Guțanu, E.** Particularitățile criminalității feminine în Republica Moldova / E. Guțanu, I. Plămădeală // *Legea și viața.* – 2003. – Nr 3. – P. 34-35.

81. **Pop, Octavian.** Abordări teoretice ale fenomenologiei criminalității / Octavian Pop // *Legea și viața.* – 2003. – Nr 3. – P. 32-33.

82. **Pop, Octavian.** Școala clasică de drept penal și criminologie / Octavian Pop // *Legea și viața.* – 2003. – Nr 4. – P. 31-36. – Bibliogr. : 8 tit.

83. **Айрапетян, А.** Основные требования закона к приговору судебной инстанции / А. Айрапетян // *Закон и жизнь.* – 2003. – Nr 11. – P. 55-58.

84. **Айрапетян, А.** Правовые последствия для лиц с погашенной или снятой судимостью / А. Айрапетян // *Закон и жизнь.* – 2003. – Nr 6. – P. 51-52. – Bibliogr. : 10 tit.

85. **Айрапетян, А.** Приговор о прекращении производства по делу / А. Айрапетян // *Закон и жизнь.* – 2003. – Nr 8. – P. 25-27. – Bibliogr. : 5 tit.

86. **Бабаев, М.** К вопросу об обеспечении криминологической безопасности / М. Бабаев, В. Бужор // *Закон и жизнь.* – 2003. – Nr 1. – P. 8-13. – Bibliogr. : 5 tit.

87. **Бахин, В.** О понятии преступной деятельности / В. Бахин, Н. Карпов, М. Быргэу // *Закон и жизнь.* – 2003. – Nr 7. – P. 18-22. – Bibliogr. : 8 tit.

88. **Ботнару, С.** Мотив преступления и его значение в уголовном праве / С. Ботнару // Закон и жизнь. – 2003. – № 4. – Р. 35-37.

89. **Ботнару, С.** Некоторые проблемы неосторожной формы вины / С. Ботнару, М. Грама // Закон и жизнь. – 2003. – № 4. – Р. 33-35.

90. **Брынза, С.** Наемничество. Уголовно-правовая характеристика / С. Брынза, Л. Гырла // Закон и жизнь. – 2003. – № 5. – Р. 28-30.

91. **Брынза, С.** Начало уголовно-правовой охраны жизни. Понятие "новорожденный" / С. Брынза, Л. Гырла // Закон и жизнь. – 2003. – № 8. – Р. 10-13. – Bibliogr. : 11 tit.

92. **Брынза, С.** Письменное согласие в медицине : теоретические и практические аспекты : [вопр. врачев. ошибок и уголов. ответственность за них] / С. Брынза, Л. Гырла // Закон и жизнь. – № 7. – Р. 23-31. – Bibliogr. : 21 tit.

93. **Брынза, С.** Проблемы объекта преступлений против собственности в новом уголовном законодательстве / С. Брынза // Закон и жизнь. – 2003. – № 1. – Р. 4-7.

94. **Брынза, С.** пытки как явление и правовое понятие / С. Брынза, Л. Гырла // Закон и жизнь. – 2003. – № 4. – Р. 23-28. – Bibliogr. : 8 tit.

95. **Быргэу, М.** Обстоятельства, устраняющие преступность деяния в новом УК РМ : (сравн. правоведение) / М. Быргэу, В. Флоря // Закон и жизнь. – 2003. – № 4. – Р. 14-15.

96. **Гуцану, Е.** Некоторые правила выполнения криминалистической идентификации / Е. Гуцану // Закон и жизнь. – 2003. – № 10. – Р. 32-34.

97. **Гуцуляк, В.** Состояние и тенденции изменений подростковой преступности / В. Гуцуляк // Закон и жизнь. – 2003. – № 6. – Р. 29-33. – Bibliogr. : 6 tit.

98. **Западнюк, О.** К вопросу зарубежной практики правового регулирования отношений в сфере сексуальной морали / О. Западнюк // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 11. – P. 37-40.

99. **Кисеев, Н.** Новый Уголовный кодекс Республики Молдова (некоторые размышления) / Н. Кисеев, С. Захария // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 7. – P. 11-17.

100. **Коррупция** : страны разные, а суть одна / В. Бахин, Н. Карпов, А. Мозоль, Л. Мынзату // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 10. – P. 4-10. – Bibliogr. : 25 tit.

101. **Лазарева, Н.** Компьютерные преступления : новая угроза третьего тысячелетия / Н. Лазарева // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 10. – P. 45-47. – Bibliogr. : 7 tit.

102. **Флоря, Е.** Проблема мнимой обороны в современном уголовном праве / Е. Флоря, Н. Гончар // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 1. – P. 37-38. – Bibliogr. : 11 tit.

103. **Шляхтички, М.** Насилие. Этимология и контроль / М. Шляхтички // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 11. – P. 4-7. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 140)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

104. **Игнатъев, В.** К вопросу о соотношении общих и специальных принципов правового регулирования малого предпринимательства / В. Игнатъев // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 10. – P. 28-32.

347 Drept civil

105. **Сăтанă, Larisa.** Acceptarea pură și simplă forțată a moștenirii în dreptul civil românesc / Larisa Cătană // Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 1. – P. 99-114. – Bibliogr. în notele de subsol.

106. **Сăтанă, Larisa.** Lipsa instituției sezei din dreptul civil român, o carență a dreptului civil moldovenesc / Larisa Cătană // Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 2. – P. 74-90. – Bibliogr. în notele de subsol.

107. **Harosa, Liviu-Marius.** Dobândirea proprietății asupra bunurilor mobile prin intermediul posesiei sau uzucapiunea mobilă – un miraj juridic? : (privire comparată) : [România și Rep. Moldova] / Liviu-Marius Harosa // Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 1. – P. 78-79. – Bibliogr. în notele de subsol.

108. **Olivieri, Giuseppe.** Comentariu la Codul Civil al Republicii Moldova : art. prof., avocatului la Curtea de Casație a Rep. Italia / Giuseppe Olivieri; trad. din lb. fr. de Anastasia Crăciun // Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 1. – P. 5-38.

109. **Palanciuc, Victor.** Reprezentarea succesorală / Victor Palanciuc // Legea și viața. – 2003. – Nr 3. – P. 46-50 : schemă.

110. **Perrot, Roger.** Raport asupra Codului Civil al Republicii Moldova / Roger Perrot; trad. din lb. fr. de Valentina Bușilă // Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 2. – P. 5-30. – Bibliogr. în notele de subsol.

111. **Stegărescu, Viorel.** Maxima error communis, facit jus în materia contractului de vânzare-cumpărare / Viorel Stegărescu // Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 1. – P. 39-65. – Bibliogr. în notele de subsol.

112. **Stegărescu, Viorel.** Societățile create de fapt : [aspect juridic] / Viorel Stegărescu // Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 2. – P. 47-73. – Bibliogr. în notele de subsol.

113. **Tașcă, Mihai.** Aspecte din dreptul comercial al Basarabiei / Mihai Tașcă // Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 1. – P. 66-77. – Bibliogr. în notele de subsol.

114. **Генча, И.** Актуальные проблемы применения законодательства о сроках исковой давности по новому Гражданскому кодексу РМ / И. Генча, Г. Тентюк // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 4. – P. 17-23.

115. **Горелко, Н.** Новый Гражданский кодекс как источник права РМ нуждается в корректировке / Н. Горелко // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 6. – P. 34-37. – Bibliogr. : 7 tit.

116. **Дьячук, О.** Сравнения договора дарения и завещания недвижимого имущества / О. Дьячук // Закон и жизнь. – 2003. – № 8. – Р. 34-39. – Bibliogr. : 6 tit.

117. **Крецу, В.** Гражданско-правовые сроки в свете нового Гражданского кодекса Республики Молдова : (Науч.-практ. коммент.) / В. Крецу // Закон и жизнь. – 2003. – № 4. – Р. 4-13.

118. **О некоторых** проблемах участия государства в частноправовых отношениях / В. Лебедев, В. Адвахов, Д. Горобец, Е. Чебан // Закон и жизнь. – 2003. – № 5. – Р. 23-27.

119. **Овчинникова, О.** Еще раз о недостатках нового Гражданского кодекса / О. Овчинникова // Закон и жизнь. – 2003. – № 5. – Р. 36-37.

120. **Сосна, Б.** Возмещение морального вреда : теория и практика Молдовы, зарубежных стран и Европейского суда по правам человека / Б. Сосна // Закон и жизнь. – 2003. – № 1. – Р. 24-29. – Bibliogr. : 18 tit.

121. **Тентюк, Г.** Порядок принудительного исполнения судебных решений / Г. Тентюк // Закон и жизнь. – 2003. – № 6. – Р. 53-55.

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.2 Dreptul muncii

122. **Negru, Teodor.** Codul muncii 2003. Unele considerații cu privire la structura și principiile de bază / Teodor Negru, Cătălina Scorțescu // Legea și viața. – 2003. – № 3. – Р. 16-18.

123. **Negru, Teodor.** Contractul individual de muncă (conținutul, încheierea, modificarea, suspendarea) / Teodor Negru, Cătălina Scorțescu // Legea și viața. – 2003. – № 5. – Р. 11-14.

124. **Negru, Teodor.** Parteneriatul social [în sfera de muncă] / Teodor Negru, Cătălina Scorțescu // Legea și viața. – 2003. – № 4. – Р. 11-14. – Bibliogr. : 5 tit.

125. **Pană, Ondina.** Contractul prin agent de muncă temporară / Ondina Pană // *Legea și viața*. – 2003. – Nr 5. – P. 50-57.

126. **Sadovei, Nicolae.** Noul Cod al Muncii al Republicii Moldova : [adoptat la 28.03.2003] / Nicolae Sadovei // *Revista de Drept Privat*. – 2003. – Nr 2. – P. 103-111.

127. **Горелко, Н.** Закон "О социальной защите инвалидов" как источник трудового права Республики Молдова / Н. Горелко // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 5. – P. 43-44.

128. **Горелко, Н.** Теоретические проблемы установления и выражения норм трудового права / Н. Горелко // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 7. – P. 32-33.

129. **Онофрей, А.** Занятость населения по новому законодательству : отдельные правовые и экономические проблемы / А. Онофрей, Б. Сосна // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 7. – P. 34-36.

130. **Сосна, Б.** Законодательство, регулирующее увольнение по инициативе работодателя за совершение работниками виновных действий, следует изменить / Б. Сосна // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 7. – P. 37-39.

131. **Сосна, Б.** О некоторых особенностях заключения трудовых договоров на предприятиях топливно-энергетического комплекса Республики Молдова / Б. Сосна // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 4. – P. 39-40.

132. **Сосна, Б.** Оплата труда работника как одна из основных обязанностей работодателя по индивидуальному трудовому договору / Б. Сосна // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 6. – P. 38-42. – Bibliogr. : 8 tit.

133. **Сосна, Б.** Порядок заключения индивидуальных трудовых договоров (контрактов) : отдельные проблемы / Б. Сосна, Н. Горелко // *Закон и жизнь*. – 2003. – Nr 5. – P. 38-42.

134. **Сосна, Б.** Правовое регулирование занятости, безработицы и трудоустройства населения / Б. Сосна // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 10. – P. 23-27. – Bibliogr. : 7 tit.

135. **Сосна, Б.** Прием на работу по новому трудовому законодательству Республики Молдова / Б. Сосна // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 9. – P. 54-58.

349.4 Drept funciar. Drept agrar

136. **Сурилова, Е.** Порядок предоставления земельных участков для потребностей, связанных с использованием недр / Е. Сурилова, Е. Додин // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 4. – P. 48-51. – Bibliogr. : 6 tit.

35 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

351/354 Administrație publică

137. **Balmuș, Victor.** Considerații privind definiția și obiectul dreptului polițienesc / Victor Balmuș // Legea și viața. – 2003. – Nr 4. – P. 20-22. – Bibliogr. : 25 tit.

138. **Bîrgău, Mihai.** Activitatea poliției în condițiile integrării europene / Mihai Bîrgău // Legea și viața. – 2003. – Nr 3. – P. 4-7; Закон и жизнь. – 2003. – Nr 9. – P. 4-6.

139. **Sirețeanu, Gheorghe.** Poliția un furnizor de servicii publice de ordine și de siguranță a cetățeanului / Gheorghe Sirețeanu // Legea și viața. – 2003. – Nr 3. – P. 7-9.

140. **Урсу, В.** Основные задачи деятельности правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью / В. Урсу // Закон и жизнь. – 2003. – Nr 5. – P. 50-52.

(Vezi de asemenea Nr 36, 71)

37 EDUCAȚIE. ÎNVĂȚĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri și principii fundamentale de educație

(Vezi Nr 13, 145, 147)

371 Organizarea sistemului de educație și învățământ. Organizare școlară

141. **Стрoмова, Евгения.** Тест как инструмент контроля : [в шк.] / Евгения Стрoмова // Lex civitas. – 2003. – Nr 1. – P. 48-50.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învățământ speciale

142. **Сiумас, Angela.** Topica subiectului în propoziția bimembră : în ajutorul șc. / Angela Ciумас // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 117-121. – Bibliogr. : 6 tit.

143. **Cozari, Ana.** Dezvoltarea competenței comunicative a elevilor privită din perspectiva interdependenței grai local – limbă literară / Ana Cozari // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 122-130. – Bibliogr. : 9 tit.

144. **Dobzeu, Maia.** Proiectarea de lungă durată : [model de proiectare anuală pentru cl. a X-a, disciplina "Istoria românilor"] / Maia Dobzeu // Cugetul. – 2003. – Nr 4. – P. 46-53.

145. **Lupu, Ilie.** Metode și procedee tradiționale și moderne de predare-învățare / Ilie Lupu // Lex civitas. – 2003. – Nr 1. – P. 42-43.

146. **Швец, Лариса.** Дидактический проект : [на уроке географии] / Лариса Швец // Lex civitas. – 2003. – Nr 1. – P. 50-53.

378 Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare

147. **Baltag, Dumitru.** Instruire la distanță – o nouă realitate a învățământului [universitar] național / Dumitru Baltag // Lex civitas. – 2003. – Nr 1. – P. 36-39. – Bibliogr. : 9 tit.

148. **Dodiță, Gheorghe.** Profesorul Ion Osadenco (1927-1994) / Gheorghe Dodiță // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 146-151.

149. **Guțuleac, Victor.** Specificul prelegerilor, seminariilor și lecțiilor practice în învățământul universitar fără frecvență / Victor Guțuleac // Lex civitas. – 2003. – Nr 1. – P. 39-41.

150. **Lașcu, Mihai.** Probleme privind perfecționarea învățământului juridic universitar privat din Republica Moldova / Mihail Lașcu, Valerii Bujor // *Lex civitas.* – 2003. – Nr 1. – P. 10-12.

151. **Vulcănescu, Mircea.** Organizarea muncii intelectuale : [în univ.] / Mircea Vulcănescu // *Magazin bibliologic.* – 2003. – Nr 2/3. – P. 24-36.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIȚII. DATINI. MOD DE VIAȚĂ. FOLCLOR

39(=135.1) Etnografia poporului român

152. **Handrabura, Loreta.** Dimitrie Cantemir, precursor al etnologiei românești / Loreta Handrabura // *Cugetul.* – 2003. – Nr 4. – P. 16-18 : il.

396 Feminism. Femeile și societatea. Situația femeilor

(Vezi Nr 171)

398 Folclor

398(=135.1) Folclor românesc

153. **Băieșu, Nicolae.** Tradițiile etno-folclorice calendaristice în atenția profesoarei Tatiana Gălușcă / Nicolae Băieșu // *Rev. de lingvistică și știință literară.* – 2003. – Nr 1/2. – P. 77-83.

154. **Graur, Ana.** Din istoria descântecului românesc / Ana Graur // *Rev. de lingvistică și știință literară.* – 2003. – Nr 1/2. – P. 63-72. – Bibliogr. : 34 tit.

5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE ALE NATURII

55 GEOLOGIE. ȘTIINȚE GEOLOGICE ȘI GEOFIZICE

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie

155. **Sîrodoev, Gh.** Modificarea antropogenă a reliefului și influența ei asupra geosistemelor / Gh. Sîrodoev // *Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole.* – 2003. – Nr 1. – P. 122-127 : fig., tab. – Bibliogr. : 13 tit.

156. **Studii agroclimatice în Republica Moldova : realizări și perspective /** Tatiana Constantinov, Maria Nedeačov, Valentin Răileanu, ... // *Bul. Acad. de Șt. a*

Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 117-121 : fig., tab. – Bibliogr. : 5 tit.

57 ȘTIINȚE BIOLOGICE

157. **Nevoia, Angela.** Modificarea conținutului aminoacizilor liberi din plasma și eritrocitele animalelor impubere în condiții de stres de menajare / Angela Nevoia // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 75-82 : fig., tab. – Bibliogr. : 14 tit.

(Vezi de asemenea Nr 162)

58 BOTANICĂ

158. **Ciubotaru, Alexandru.** Evoluția și strategia reproducerii sexuate în lumea vegetală / Alexandru Ciubotaru // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 3-14. – Bibliogr. : 35 tit.

159. **Furdui, Tudor.** Geobotanistul Gheorghe Postolache la 60 ani / Tudor Furdui, Alexandru Ciubotaru // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 162-165.

160. **Усовершенствование** методики спинового эха ЯМР определения содержания воды применительно к изучению ее распределения в различных тканевых и клеточных компартментах растений / О. А. Харчук, А. Ф. Кириллов, С. И. Тома, ... // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 20-25 : tab. – Bibliogr. : 13 tit.

59 ZOOLOGIE

161. **Munteanu, A.** Studii privind dinamica populației speciilor de microtine sibile *Microtus arvalis* și *Microtus rossiaemeridionalis* în agrocenoze / A. Munteanu, V. Sâtnic // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 94-99 : tab., fig. – Bibliogr. : 14 tit.

162. **Toderaș, Ion.** Diversitatea specifică și indicii cantitative ai moluștelor bivalve (*Mollusca Bivalvia*) în ecosistemele acvatice din Republica Moldova / Ion Toderaș, Mihai Vladimirov, Adriana Breahnă // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 85-88. – Bibliogr. : 9 tit.

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

163. **Șeptițchi, Vladimir.** Rolul structurilor dopaminergice în reglarea absorbției glucozei în intestinul subțire în condițiile stresării antiortostatice / Vladimir Șeptițchi // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 47-51 . fig. – Bibliogr. : 11 tit.

164. **Unul** din pilonii pediatriei moldave : (prof. univ. T. M. Chiticari la 75 de ani) / T. Furdui, I. Ababii, V. Erencov, ... // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 161-162.

165. **Zapuhlîh, Mariana.** Vocea este o valoare națională care nu trebuie exploatată : [interviu cu M. Zapuhlîh, medic foniateru de la policlinica nr. 1 din Chișinău] / interviu realizat de Maria Mocanu // Capitala-magazin. – 2003. – Nr 28 (noiemb.-dec.). – P. 39-41.

166. **Бригидин, В. М.** Современное состояние изученности гемодинамических показателей у детей / В. М. Бригидин // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 51-61 : tab. – Bibliogr. : 32 tit.

167. **Индукция** и дифференциальная активность генов как начальный этап гисто- и морфогенеза / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, Г. А. Вуду, ... // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 62-75. – Bibliogr. : 26 tit.

168. **Патриарх** молдавской медицины : (к 75-летию со дня рождения акад. В. Х. Анестиаде) / Ф. Фурдуй, И. Абабий, Г. Гидирим, ... // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 156-159.

169. **Чокинэ, В. К.** Факторы, нарушающие саногенические механизмы деятельности сердца и их классификация / В. К. Чокинэ // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 42-47 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

170. **Элементарная** структурно-функциональная единица сокращения, базальная и оперативные морфо-функциональные системы ритмической активности сердца / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, В. Ф. Фурдуй, ... // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 34-42.

(Vezi de asemenea Nr 92, 157)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale și cunoașterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică

171. **Chiriac, Adriana.** Adriana Chiriac : "Este rușinos să trăiești într-o țară fără patrioți" : [interview cu dir. Dep. Comunicare și Relații Externe din cadrul Companiei Union Fenosa] / interlocutor Nicoleta Bodrug // Capitala-magazin. – 2003. – Nr 28 (noiemb.-dec.). – P. 26-29.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

(Vezi Nr 190)

63 AGRICULTURĂ. ȘTIINȚE ȘI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ȘI ALE VIEȚII SĂLBATICE

631/638 Agricultură

631 Agricultură în general

172. **Patron, Petru.** Știința în ajutorul agriculturii / Petru Patron // Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11. – P. 28-29.

173. **Pârvan, Pintilie.** Griji la sfârșit de toamnă : [în agricultura Moldovei] / Pintilie Pârvan // Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11. – P. 5-6.

174. **Патриарх** устойчивого развития сельского хозяйства : (к 75-летию со дня рождения акад. М. Ф. Лупашку) / Ф. Фурдуй, В. Рудик, С. Тома, ... // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 152-156.

631.3 Mașini agricole. Echipament și utilaje agricole

175. **Tataru, Petru.** Noi mijloace tehnice pentru agricultura țării / Petru Tataru // Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11. – P. 3-4.

631.4 Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice

176. **Ungureanu, Valentin.** Perspectivele folosirii durabile a resurselor funciare / Valentin Ungureanu // Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11. – P. 30-31.

177. **Ursu, Andrei.** Solul. Trecutul, prezentul, viitorul : (discurs în cadrul Adunării generale anuale a Secției de Șt. Biologice, Chimice și Agricole din 7 martie 2003) / Andrei Ursu // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 109-116 : tab. – Bibliogr. : 19 tit.

178. **Крупеников, Игорь.** Жива ли научная школа Николая Димо ? : (К 130-летию со дня рождения ученого [почвовед]) / Игорь Крупеников // Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11. – P. 32-35.

633 Cultura plantelor de câmp

(Vezi Nr 191)

634 Horticultură în general

179. **Dadu, Constantin.** Horticultura : probleme și căile de soluționare / Constantin Dadu // Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11. – P. 23-24.

180. **Fondator** al pomiculturii intensive : (membru coresp. al AȘM Vasile Babuc la 70 ani) / T. Furdui, Gh. Cimpoeș, M. Lupașcu, ... // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 159-160.

181. **Шишкану, Г. В.** Влияние подвоя на химический состав растений персика / Г. В. Шишкану, Н. В. Титова // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 15-20 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

634.8 Viticultură

182. **Ciubotaru, A.** Ilustru savant în hibridarea distantă și sistematica [a] viței de vie : (Doctorul habilitat Ștefan Topală la 65 de ani din ziua nașterii) / A. Ciubotaru, A. Jacotă // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 166-168.

183. **Миронеску, Валериу.** Некоторые уроки нынешней виноградной страды / Валериу Миронеску // Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11. – P. 7-8.

184. **Рапча, М. П.** Статистические модели и линейные зависимости продуктивности винограда от местоположения / М. П. Рапча, М. Ф. Кисиль // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 148-151 : tab.

635 Plante de grădină. Grădinărit

185. **Patron, Petru.** Particularitățile creșterii și dezvoltării plantelor legumicole bienale / Petru Patron // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 26-33 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.

636 Zootehnie. Creșterea și înmulțirea animalelor. Creșterea vitelor, a peștelui. Înmulțirea animalelor domestice

186. **Радионов, В.** Аспекты стратегии развития животноводства в Республике Молдова / В. Радионов // Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11. – P. 9-14 : tab.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII

654 Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare)

187. **Поștarencu, Dinu.** Postul de radio Basarabia : [primul post de emisie din or. Chișinău (1939-07.1941)] / Dinu Poștarencu // Cugetul. – 2003. – Nr 4. – P. 22-25. – Bibliogr. în note, p. 25 (13 tit.).

188. **Кептене, Наталья.** Наталья Кептене : "Я не из тех, кто делает блестящую карьеру" : [интервью диктора телеканала "ProTV Chișinău"] // Отечество. – 2003. – Nr 3/4. – P. 49-53 : fotogr.

656 Transport în general. Servicii poștale. Organizarea și controlul circulației

656.7 Transport aerian

189. **Тимчук, Дорин.** Новые горизонты для рожденных летать : [беседа с генерал. дир. авиакомпании "Air Moldova" Д. Тимчуком] // Отечество. – 2003. – Nr 3/4. – P. 40-42.

657 Contabilitate

(Vezi Nr 23, 37)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ȘI ÎNRUDITE

661 Produse chimice propriu zise

190. **Cercetări** privind stabilirea calității și elaborarea procedeelelor de purificare a apelor de robinet / T. Lupașcu, V. Rusu, M. Sandu, ... // Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 127-131 . fig., tab.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun

191. **Machidon, Mihai.** Revitalizarea ramurii tutunului – sarcină prioritară / Mihai Machidon // Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11. – P. 25-26.

67/68 INDUSTRII, MESERII ȘI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE

687 Industria îmbrăcăminte, confecțiilor

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei și de frumusețe. Industrie cosmetică

192. **Сушкевич, Владимир.** "Поцелуй игуаны" : [беседа с участником междунар. фестиваля "Мир Красоты" (Москва, 2002) В. Сушкевичем] / беседу вела Ирина Кац // Отечество. – 2003. – Nr 1/2. – P. 43.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

72 ARHITECTURĂ

193. **Bâzgu, Eugen.** Vama veche din Hotin? : [ist. edificiului de sec. XIX din or. Hotin] / Eugen Bâzgu // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 14-15 : fotogr.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE

194. **Valentin, Marius.** Arta românească contemporană : [vernizarea expoz. din 28 noiemb. 2002, Chișinău] / Marius Valentin // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 33-35 : il.

73 ARTE PLASTICE

195. **Ciucă, Valentin.** Un veac proprietate personală : [sculpt. rom. Ion Irimescu la 100 ani] / Ciucă Valentin // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 6 : portr.

196. **Irimescu, Ion.** Ion Irimescu : "Când m-am întors de la Paris, după anii de studii, am fost românul întors din Paris" : [interviu cu sculpt.] / consemnare : Eugenia Guzun // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 7-9 : fotogr., il.

197. **Marius, Val.** Ungheni, sculptură în piatră și lemn : [tabăra de sculpt. 2002 din or. Ungheni] / Val Marius // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P.16-19 : fotogr., il.

741/744 Desen

(Vezi Nr 12)

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design

198. **Barbas, Eleonora.** Vasile Grama sau simfonia calmului reconfortant : [creația artistului decorator] / Eleonora Barbas // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 24-25 : fotogr., il.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ

199. **Boberneagă, Sofia.** Vasile Cojocar : [creația artistului plastic.] / Sofia Boberneagă // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 10-11 : fotogr., il.

200. **Ciobanu, Constantin I.** Mihai Țăruș : iruperea din Spațiu și Timp : [creația artistului plastic] / Constantin I. Ciobanu // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 36-37 : il.

201. **Hadârcă, Ion.** Anatol Mocanu sau neodihna ochiului pastelat : [creația artistului plastic] / Ion Hadârcă // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 21-23 : il.

202. **Spânu, Constantin.** Filimon Hămuraru : [creația artistului plastic] / Constantin Spânu // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 12-13 : fotogr., il.

203. **Toma, Ludmila.** Lecția postumă a maestrului : Reflecții pe marginea moștenirii artistice a pictorului Dmitri Sevastianov [1908-1956] / Ludmila Toma // Atelier. – 2003. – Nr 1. – P. 48-49 : il.

204. **Vrabie, Gheorghe.** Autori și lucrări noi în domeniului artelor plastice : [despre plasticiana Dorina Cojocar] / Gheorghe Vrabie // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 45-48.

205. **Попеску, Леонид.** "Мне двадцать пять лет" : [интервью худож. и писателя Л. Попеску] / интервьюер Григоре Григореску // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 122-125.

78 MUZICĂ

206. **Cojocar, Valentina.** Valentina Cojocar : "Inimă, tu tânără rămâi" : [interview cu interpretă de muz. populară] / interview realizat de Maria Mocanu // Capitala-magazin. – 2003. – Nr 28 (noiemb.-dec.). – P. 36-38.

207. **Суручану, Ион.** Ион Суручану ... не говорит тостов, любит рыбалку и считает себя патриотом : [беседа с молд. эстрад. певцом] / беседа вела Светлана Быстрицкая // Отечество. – 2003. – Nr 1/2. – P. 16-19.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOURI. SPORT

792 Teatru. Artă scenică

208. **Țapeș, Vitalie.** Lumina stelei ce-a murit ne urmărește încă ... : fragm. din studiul monogr. dedicat reg. și act. Veniamin Apostol (1938-2000) / Vitalie Țapeș // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 229-238.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Dans

209. **Попов, Алексей.** Танцевальная душа Молдовы : [К 30-летию клуба "Кодрянка"] / Алексей Попов // Отечество. – 2003. – Nr 3/4. – P. 18-21 : fotogr.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educație fizică

210. **Журавский, Николай.** Николай Журавский : "Сборные Молдовы всегда играют в долг и даже иногда выигрывают, к большому недоумению соперников" : [интервью пред. Нац. олимп. ком. (НОК) Молдовы] // Отечество. – 2003. – Nr 3/4. – P. 22-25.

(Vezi de asemenea Nr 209)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ȘI LITERATURĂ. FILOLOGIE

211. **Cotelnic, Teodor.** De ce în Republica Moldova limba română nu este mijloc de comunicare interetnică? / Teodor Cotelnic // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 105-110. – Bibliogr. : 8 tit.

212. **Popa, Gheorghe.** Unitatea în diversitate a lingvisticii / Gheorghe Popa // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 84-90. – Bibliogr. : 15 tit.

(Vezi de asemenea Nr 213)

811 Limbi individuale

811.135.1 Limba română

213. **Berejan, Silviu.** Ion Ețcu : La 70 de ani : [lingvist] / Silviu Berejan // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 142-143.

214. **Dîrul, Alexandru.** Categoriile gramaticale latente / Alexandru Dîrul // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 91-100.

215. **Rusnac, George.** Matrice și câmpuri etemice / George Rusnac // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 111-116. – Bibliogr. : 27 tit.

82 LITERATURĂ

82/821 Literatura artistică

821 Literatura limbilor individuale

821.113.6 Literatură suedeză

216. **Lagerlöf, Selma.** O Noapte Sfântă : [povestire] / Selma Lagerlöf; trad. de Spiridon Vangheli; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2003. – Nr 12. – P. 18-19.

821.135.1 Literatură română

217. **Blaga, Lucian.** Colindă : [versuri] / Lucian Blaga // "a"MIC". – 2003. – Nr 12. – P. a 2-a a cop.

218. **Creangă, Ion.** Nașterea Mântuitorului : [poezie] / Ion Creangă // "a"MIC". – 2003. – Nr 12. – P. a 2-a a cop.

219. **Delavrancea, Barbu.** Apus de soare : [piesă : fragm.] / Barbu Delavrancea // "a"MIC". – 2003. – Nr 12. – Supl.

220. **Farago, Elena.** Cântec de leagăn pentru ajunul Crăciunului : [versuri : fragm.] / Elena Farago // "a"MIC". – 2003. – Nr 12. – Supl.

221. **Harea, Mihail.** Fuga de la "Rai" : [fragm. din nuvela "Câinele părintelui Ioan"] / Mihail Harea; pref. de Vlad Chiriac // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 214-219.

222. **Preda, Marin.** Întâia moarte a lui Micula Mircea : [roman] / Marin Preda // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 118-131. – Sfârșit. Începutul : Nr 1, 2002.

223. **Стэнеску, Никита.** 11 Элегий : (Тайная вечеря) / Никита Стэнеску; пер. Мирослава Метляева // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 182-207. – Cuprins : Элегия первая; Элегия вторая, Гетская; Третья элегия; Четвертая элегия; Пятая элегия; Элегия шестая; Элегия седьмая; Элегия восьмая, Гиперборейская; Элегия яйца, девятая; Человек – провал; Элегия десятая; Элегия одиннадцатая.

821.135.1.09 Critică și istorie literară

224. **Brumaru, Emil.** Emil Brumaru : Întrebări despre literatură și răspunsuri despre femei : [interviu cu poetul român] / interlocutor Emil Galaicu-Păun // Capitala-magazin. – 2003. – Nr 28 (noiemb.-dec.). – P. 20-23.

225. **Cimpoi, Mihai.** Eminescu și mitopo(i)etica medievală / Mihai Cimpoi // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 8-18. – Bibliogr. : 9 tit.

226. **Codreanu, Theodor.** Inorogul și drama dezbinării : [în romanul-cheie "Istoria ieroglifică" de D. Cantemir] / Theodor Codreanu // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 6-15.

227. **Colesnic, Iurie.** Constantin Stamatii-Ciurea – o insulă solitară ... : [la 175 ani de la nașterea scriitorului] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 55-59.

228. **Corbu, Haralambie.** Constantin Stere anteromancierul (valorile socio-culturale și estetico-literare reflectate în publicistică) / Haralambie Corbu // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 19-41. – Bibliogr. : 12 tit.

229. **Sagaidac, Rodica.** Generația 60 și contextul literar postbelic [din România] / Rodica Sagaidac // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 220-223.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

230. **Anton, Ion.** Imobil mobil; Colorarea cuvintelor; Imperiul sângelui; Cântece de trezit bătrânii; Starea de munte; Trezirea; Unități de măsură; Alfred Nobel; Cuvintele – cai : [versuri] / Ion Anton // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 132-137.

231. **Belicov, Serafim.** Mărite Cantemir : [versuri] / Serafim Belicov // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 5.

232. **Busuioc, Aureliu.** Spune-mi Gioni, sau învățăturile veteranului KGB Verdikurov către nepotul său : Roman în trei părți / Aureliu Busuioc // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 16-110. – Sfârșit. Începutul : Nr 3.

233. **Codru, Anatol.** A.C.; În ziua din ultima zi; Avertisment; De parcă n-aș fi ... ; Pentru că...; Cuvinte; Pedepsă și căință; De piatră zic; Iată omul; Săptămâna Mare : [versuri] / Anatol Codru; il. de Vasile Botnaru și Violeta Zabulică // Noi. – 2003. – Nr 12. – P. 8-9.

234. **Filip, Iulian.** Ninsoare dintâi; Leruim; Moșul cu daruri; Moș Crăciun; Căprița de Anul Nou; Cu semănatul : [versuri] / Iulian Filip // "a"MIC". – 2003. – Nr 12. – Supl.

235. **Gujel, Anatol.** Întruchipare; Firul de iarbă; Va fi...; Oare-am să pot ?; Scoica sarmatică; Rădăcini; Din cercuri; Stâncă lui bunic; Nu tot...; Cântecele lebedei : [versuri] / Anatol Gujel // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 111-117.

236. **Nicuță, Iulian.** Cazuri aparte : Roman / Iulian Nicuță // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 138-173. – Sfârșit. Începutul : Nr 1.

237. **Tuchilatu, Leonard.** De toamnă; "Poate veți voi cândva..."; Pădure veche; Undeva noaptea; Fata Morgana; Mamei; Poeților; "Crede aproapei..."; "Sunete grave..."; "Ascundeți zidurile goale..."; "Am să mă întorc acasă..."; Zi a bătrânului oraș; Vânătoare; Când trece condorul grav; "Cum m-am întors înapoi..."; Tabla de șah; "Fulgi trec prin pletele tale albe..." : [versuri preluate din vol. "Rapsodie", Ed. Prut Internațional, 2001] / Leonard Tuchilatu // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 174-185.

238. **Бурак, Андрей.** С расстояния : [стихи : пер. с рум.] / Андрей Бурак // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 235-236.

239. **Вартик, Андрей.** Конь надежды : [стихи : пер. с рум.] / Андрей Вартик // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 236.

240. **Виеру, И.** Крестьяне; Мальчишки моего села; И снова ходит сказка...; Когда говорим об Отчизне; Мастер; Нет ничего дороже...; Мама поэта; Пересадка; Любовь к земле извечна...; Земля моя : [стихи : пер. с рум.] / И. Виеру // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 6-17.

241. **Гологан, Михаил.** Ему : [стихи : пер. с рум.] / Михаил Гологан // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 238-239.

242. **Грама, Стелиана.** Лучистой перламутра...; Разрази меня гром! ; Твои божественные руки...; Как будто лишь вчера...; Сказочная любовь; Ревность актрисы; Мой последний танец; Прокаженный; Изнемогая от любви...;

Вечное скитание : [стихи : пер. с рум.] / Стелиана Грама // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 130-135.

243. **Есиненку, Николае.** Там : [стихи : пер. с рум.] / Николае Есиненку // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 239.

244. **Попеску, Леонид.** Пришла NEW; Заключенный в квадрат : [новеллы : пер. с рум.] / Леонид Попеску // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 125-128.

245. **Русу, Николае.** Дио лулудия : [рассказ : пер. с рум.] / Николае Русу // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 158-166.

246. **Сучевяну, Аркадие.** Элегия урбанизированной розы : [стихи : пер. с рум.] / Аркадие Сучевяну // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 244-245.

821.135.1(478).09 Critică și istorie literară

247. **Ciornei, Vsevolod.** Seva : [interview cu V. Ciornei, poet și ziarist] / interview realizat de Ludmila Vasilache // Capitala-magazin. – 2003. – Nr 28 (noiemb.-dec.). – P. 10-13.

248. **Langa, Andrei.** Leonard Tuchilatu : [viața și creația scriit. (1951-1975)] / Andrei Langa // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 186-192.

249. **Palladi, Tudor.** Trilema rondelului sau contactul cu dragostea singulariei tantum : [în poezia Stelianeii Grama] / Tudor Palladi // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 224-226.

250. **Pavlicencu, Sergiu.** Anatol Gavrilov : La 60 de ani : [critic și ist. lit.] / Sergiu Pavlicencu // Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr 1/2. – P. 138-141.

(Vezi de asemenea Nr 11, 148)

821.161.1 Literatură rusă

251. **Пастернак, Борис.** Рождественская звезда; Зимние праздники : [стихи] / Борис Пастернак // "a"MIC". – 2003. – Nr 12. – P. a 2-a a cop.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

252. **Акулова, Эмилия.** "Листья вновь желтеют, дождик моросит..." : [стихи] / Эмилия Акулова // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 232.

253. **Баранов, Евгений.** "Минует век, а может два минует..." : [стихи] / Евгений Баранов // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 232-233.

254. **Голипад, Ольга.** Зимний сон : [стихи] / Ольга Голипад // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 237-238.

255. **Гордин, Руфин.** Страдания молодого перевертера, или рыжему рыжий о рыжем : [повесть] / Руфин Гордин // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 37-99.

256. **Греков, Юрий.** Как это было : Гл. из новой кн. / Юрий Греков // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 208-230. – Contin. Începutul : Nr 1/2.

257. **Майоров, Валерий.** "Придя, растрепана и боса ..." : [стихи] / Валерий Майоров // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 240-241.

258. **Мария, Наталия.** Поздняя осень : [стихи] / Наталия Мария // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 241-242.

259. **Ольшевский, Рудольф.** Кто-нибудь, отзовись : [стихи] / Рудольф Ольшевский // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 242-243.

260. **Павлов, Юрий.** Утверждение зимы : [стихи] / Юрий Павлов // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 168-180. – Cuprins : "Хочу горячим лбом упасть в твои ладони..."; Утверждение зимы; "Вот и снег... Охрипшая собака..."; Февральские строфы; На зимней даче; Философские репризы; "Когда-нибудь и я скажу : - Увы..."; "нечаянно мелькнул и сердце растревожил"; Памяти поэта; "Я слышу перезвон колоколов..."; На площади диких голубей; "Как тоску по нездешней любви..."; "Как самый никудышный школьник..."; "Я пережил смятение ночное..."; Грачи; Евдоха; Весенние строки; "По будням на участке – ни души..."; Элегия; "Блажен кто от сомнений волен...".

261. **Ремизова, Ирина.** "В начале вековых лет..."; "Не предал – просто промолчал..."; Страстная пятница...; Ангелы карающие; Бесов бал;

"Повязка разума снята..."; "Не снимая седьмую печать..."; "Непредугаданно – но не случайно..."; "Начало немо. Нем конец..."; Колокола; Листопад; Альбатросы; Голос; Бессонница; Кошмар; Корни; "Весною особенно глухо звучит : Не судьба..."; "Банальностей преподнесен букет..."; "Как жаль, что мне тебя не жаль..."; "Похож на время листопад..."; "Как будто виденный не мной..."; "Бие-ние сердца двоится в груди..."; "Когда не остается для надрыва..."; "Буквица-ми азбуки нездешней..."; "Как черепки, увечно-половинны..."; "Разговора мед-вежья услуга..."; Апрель; "Какая выдалась любовь..."; "Полгода медлила зи-ма..."; "К вечеру улицы русло иссохло..."; Счастье : [стихи] / Ирина Ремизова // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 137-156.

262. **Семеновский, Константин.** Натурщица : [стихи] / Константин Семеновский // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 243-244.

263. **Филатова, Ирина.** "Наливались яблоки в садах..."; "Глазами взбалмошного мая"; Отчаянье костра...; "Как искрился летящий снег..."; "Ва-гон. Купе. Тоска..."; "Мы много говорим..."; "Шел дождь, когда мы были так похожи..."; "Бездарная весна - ..."; "Как тяжело бывает не забыть..."; "... Упре-ки тщетны - уж давно..."; "Настригла осень рыжих лоскутов..."; "Не гналась за счастьем, не искала..."; "О, Гений, хрупкий узник бытия..."; Снег после войны; ветер; "Не говори мне о моих стихах - ..."; "Когда умирает собака..."; "От луны сиреневая..."; Бессонные ночи; "Брезгует весна календарем - ..."; Слова; "Ко-леблется оранжевое пламя..."; "Я скучаю по тебе..."; "Глупый ангел мой обнес обидою..."; "Рассеянно пепел стряхнула..."; "Резали, резали рвань облаков..."; "Ожидание – вязкая мгла..."; "...Умиравший мальчик с портрета..."; "Круг дней замкнулся..."; "Как пропавшая в стоге иголка..."; Так карты легли; Т. К.; "Вот и все ? Вот и все..."; "С линиялой паперти..." : [стихи] / Ирина Филатова // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 19-35.

264. **Шишкин, Андрей.** Рубились эскадроны : [стихи] / Андрей Шиш-кин // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 245-247.

265. **Юнко, Александра.** Странствие волхвов : [стихи] / Александра Юнко // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 247-248.

821.163. 2 Literatură bulgară

821.163.2(478) Literatură bulgară din Republica Moldova

266. **Барбаров, Георгий.** "За что меня любовью наказала..." : [стихи] / Георгий Барбаров // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 233.

821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova

267. **Кеся, Мина.** Жизнь : [стихи] / Мина Кеся // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 240.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

268. **Абызова, Е. Н.** Курганный могильник у с. Кирилень : [Унген. р-н] / Е. Н. Абызова, Е. О. Ключко // Stratum plus. – 2000. – Nr 2. – P. 516-525 : des. – Rez. în lb. engl.

269. **Анисюткин, Н. К.** Палеолитическая стоянка Ярово на Среднем Днестре / Н. К. Анисюткин, И. А. Борзияк // Stratum plus. – 2000. – Nr 1. – P. 315-318 : des. – Rez. în lb. engl.

270. **Дергачев, В. А.** Два этюда в защиту миграционной концепции : К пробл. взаимодействия раннесотов. и древнеземлед. обществ энеолита – ран. бронзы Вост. и Юго-Вост. Европы / В. А. Дергачев // Stratum plus. – 2000. – Nr 2. – P. 188-236 : graf., des., tab., g., an. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 234-236.

271. **Зверев, Е. Ю.** Относительная хронология некоторых опорных памятников среднего и позднего Гальштата в Юго-Западной Румынии / Е. Ю. Зверев // Stratum plus. – 2000. – Nr 3. – P. 171-192 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [23 tit.].

272. **Кашуба, М. Т.** Заметки о формировании среднегальштатской культуры Басарабь-Шолдэнешть в Днестро-Прутском междуречье / М. Т. Кашуба // Stratum plus. – 2000. – Nr 3. – P. 140-156 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [48 tit.].

273. **Кетрару, Н. А.** Позднепалеолитическая стоянка Рашков VII : (кремневая индустрия) / Н. А. Кетрару, Г. В. Григорьева, С. И. Коваленко // Stratum plus. – 2000. – Nr 1. – P. 272-314 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [10 tit.].

274. **Левицкий, О. Г.** Джурджулештская находка в зеркале ювелирной моды X-XI вв. / О. Г. Левицкий, В. П. Хахей, С. С. Рябцева // *Stratum plus.* – 2000. – Nr 5. – P. 90-96 : des., h. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [33 tit.].

275. **Тельнов, Н. П.** Древности свободных даков. Новая археологическая культура в Молдавии / Н. П. Тельнов, А. Н. Левинский // *Stratum plus.* – 2000. – Nr 4. – P. 172-175 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [6 tit.].

276. **Тельнов, Н. П.** Золотоордынский город у с. Костешты в Молдавии / Н. П. Тельнов, Т. Ф. Рябой // *Stratum plus.* – 2000. – Nr 5. – P. 108-118 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [18 tit.].

277. **Топал, Д. А.** Николаевский могильник – траектория во времени и пространстве / Д. А. Топал // *Stratum plus.* – 2000. – Nr 3. – P. 205-228 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [56 tit.].

278. **Чеботаренко, Г. Ф.** Поселение Етулия VII в Молдавии / Г. Ф. Чеботаренко, Н. П. Тельнов // *Stratum plus.* – 2000. – Nr 5. – P. 83-89 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [18 tit.].

279. **Яровой, Е. В.** Комплекс предскифского времени у с. Пуркары в Нижнем Поднепровье : (к вопр. о киммер. колесницах в Вост. Европе) / Е. В. Яровой, И. В. Бруяко // *Stratum plus.* – 2000. – Nr 3. – P. 157-170 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [74 tit.].

929 Științe biografice și înrudite

280. **Cirimpei, Victor.** Cu privire la originea paternă a cronicarului Ion Neculce / Victor Cirimpei // *Rev. de lingvistică și știință literară.* – 2003. – Nr 1/2. – P. 55-62. – Bibliogr. : 7 tit.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor țări

281. **Musteață, Adrian.** La Mangup, pe urmele lui Voicu Cerbul : [ist. cetății Gotia-Crimei = Mangup Feodora, sec VI] / Adrian Musteață // Cugetul. – 2003. – Nr 4. – P. 13-15 : il.

282. **Zabolotnii, Lilia.** Cehoslovacia postbelică : [după 1948] / Lilia Zabolotnii // Cugetul. – 2003. – Nr 4. – P. 41-45.

94(478) Istoria Republicii Moldova

283. **Colesnic, Iurie.** Gherman Pânteia. Primar de Chișinău și primar de Odessa (1894-1968) / Iurie Colesnic // Capitala-magazin. – 2003. – Nr 28 (noiemb.-dec.). – P. 17-19.

284. **Colesnic, Iurie.** La 110 ani de la nașterea lui Anton Crihan / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 52-55.

285. **Eremia, Ion.** Dimitrie Cantemir, istorie și contemporanietate / Ion Eremia // Cugetul. – 2003. – Nr 4. – P. 19-21 : h.

286. **Eșanu, Andrei.** Când s-a născut Ștefan cel Mare și Sfânt ? : [domn al Moldovei (1457-1504)] / Andrei Eșanu // Cugetul. – 2003. – Nr 4. – P. 6-10 : il. – Bibliogr. în note, p. 11-12 (48 tit.). – Sfârșit. Începutul : Nr 3.

287. **Harea, Vasile.** Dimitrie Cantemir – întemeietor al științei istorice românești / Vasile Harea // Cugetul. – 2003. – Nr 4. – P. 3-5.

288. **Parasca, Pavel.** Primii voievozi ai Țării Moldovei : [Bogdan I (1359-1365), Lațcu (1365-1373)] / Pavel Parasca // Cugetul. – 2003. – Nr 4. – P. 26-36. – Bibliogr. în note, p. 35-36 (42 tit.).

289. **Семенова, Юлия.** Война и мир села Варница : [история и современность] / Юлия Семенова // Отечество. – 2003. – Nr 1/2. – P. 22-25 : il., fotogr.

290. **Семенова, Юлия.** Лэпушна вчера и сегодня : [Хынчешт. р-н : из истории села] / Юлия Семенова // Отечество. – 2003. – Nr 3/4. – P. 14-17.

291. **Устиан, И.** Дмитрий Кантемир – государственный деятель и энциклопедический ученый Молдовы / И. Устиан // Кодры. – 2003. – Nr 3/4. – P. 250-268.

(Vezi de asemenea Nr 187, 294)

94(498) Istoria României

292. **Banu, Florian.** Sovromurile – un mariaj de scurtă durată : [acordul econ. dintre URSS și România : preluare din "Magazin istoric", 2003, Nr 2(431)] / Florian Banu // Cugetul. – 2003. – Nr 4. – P. 37-40.

(Vezi de asemenea Nr 285, 287-88)

94(=135.1) Istoria românilor

293. **Cramariuc, Gh. P.** Români de dincolo de Bug și răspândirea lor : (copiată după trad. din lb. span. a dlui Mihail Foray din Offenbach) / Gh. P. Cramariuc; pref. de Victor Crăciun // Viața Basarabiei. – 2003. – Nr 4. – P. 203-213.

94(=214.58) Istoria romilor, țiganilor

294. **Păvăloi, Andrei.** Deportarea țiganilor din Basarabia, 1942-1944 / Andrei Păvăloi, Tatiana Cazacu // Cugetul. – 2003. – Nr 4. – P. 71-76. – Bibliogr. în note, p. 76 (25 tit.).

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ NR 1-2004"

A

Ababii, I. 164
Alecu, Gheorghe 74
Androne, Mihai 13
Anton, Ion 230
Apostol, Veniamin (208)

B

Babuc, Vasile (180)
Balmuș, Victor 137
Baltag, Dumitru 147
Banu, Florian 292
Barbas, Eleonora 198
Barbei, Svetlana 2
Băieșu, Nicolae 153
Bâtcă, Veronica 11
Bâzgu, Eugen 193
Belicov, Serafim 231
Berejan, Silviu 213
Bîrgău, Mihai 75, 138
Blaga, Lucian 217
Boberneagă, Sofia 199
Bodrug, Nicoleta 171
Bolduma, Viorel 14
Bontea, Oleg 1, 46
Botnaru, Vasile 233
Breahnă, Adriana 162
Brumaru, Emil 224
Buburuz, Petru (protoiereu) 15
Bujor, Valerii 150
Bușilă, Valentina 110
Busuioc, Aureliu 232

C

Cantemir, Dimitrie (152, 226, 285, 287)
Carpov, Trofim 76
Cassoeminent, Leon 7

Cazacu, Tatiana 294
Căpățînă, Ion 52
Cătană, Larisa 105-06
Cheradi, Natalia 3, 4
Chiriac, Adriana 171
Chiriac, Vlad 221
Chiticari, T. M. (164)
Cimpoi, Mihai 225
Cimpoieș, Gh. 180
Ciobanu, Constantin I. 200
Ciornei, Vsevolod 247
Cirimpei, Victor 280
Ciubotaru, Alexandru 158-59, 182
Ciucă, Valentin 195
Ciumac, Angela 142
Codreanu, Theodor 226
Codru, Anatol 233
Cojocar, Dorina (204)
Cojocar, Valentina 206
Cojocar, Vasile (199)
Cojocar, Violeta 77
Colesnic, Iurie 227, 283-84
Colodrovschi, Vitalie 79
Constantinov, Tatiana 156
Corbu, Haralambie 228
Cosma, Sorin 16
Costachi, Gh. 61, 62
Cotelnic, Teodor 211
Cozari, Ana 143
Crăciun, Anastasia 108
Crăciun, Victor 293
Cramariuc, Gh. P. 293
Creangă, Ion 218
Crihan, Anton (284)

D

Dabija, Tatiana 63
Dadu, Constantin 179

Delavrancea, Barbu 219
Dîrul, Alexandru 214
Dobzeu, Maia 144
Dodiță, Gheorghe 148
Dorfman, Ina 78

E

Eminescu, M. (225)
Eremia, Ion 285
Erencov, V. 164
Eșanu, Andrei 286
Ețcu, Ion (213)

F

Farago, Elena 220
Filip, Iulian 234
Foray, Mihail 293
Furdui, T. 164, 180
Furdui, Tudor 159

G

Galaicu-Păun, Emil 224
Gavrilov, Anatol (250)
Gălușcă, Tatiana (153)
Golubenco, Gheorghe 79
Gore, Paul (12)
Goreanu, Veaceslav 17
Grama, Steliana (249)
Grama, Vasile (198)
Graur, Ana 154
Griciuc, Petru 23
Guceac, Ion 42
Gujel, Anatol 235
Guțanu, E. 80
Guțuleac, Victor 149
Guzun, Aurel 43
Guzun, Eugenia 196
Guzun, Gheorghe 43

H

Hadârcă, Ion 201

Handrabura, Loreta 152
Harea, Mihail 221
Harea, Vasile 287
Harosa, Liviu-Marius 107
Hămurar, Filimon (202)

I

Irimescu, Ion (195), 196

J

Jacotă, A. 182
Juc, Victor 53

K

Kulikovski, Lidia 5

L

Lagerlöf, Selma 216
Langa, Andrei 248
Larii, Iurie 75
Lașcu, Mihai 150
Lupan, Ștefan 44
Lupașcu, M. 180
Lupașcu, T. 190
Lupu, Ilie 145

M

Machidon, Mihai 191
Madan, Ion 1
Malanetchi, Vasile 12
Marius, Val 197
Melnic, Laurențiu 6, 10
Mocanu, Anatol (201)
Mocanu, Maria 165, 206
Moraru, Adrian 216
Moroșan, Ion 64
Movilă, Petru (14)
Munteanu, A. 161
Musteață, Adrian 281

N

Nacherud, Shane 6
Neculce, Ion (280)
Nedealcov, Maria 156
Negru, Teodor 122-24
Nevoia, Angela 157
Nicuță, Iulian 236
Nistor, Ion (9)

O

Olivieri, Giuseppe 108
Osadenco, Ion (148)
Osoianu, Vera 7, 8

P

Palanciuc, Victor 109
Palladi, Tudor 249
Pană, Ondina 125
Parasca, Pavel 288
Patron, Petru 172, 185
Pavlicencu, Sergiu 250
Păvăloi, Andrei 294
Pântea, Gherman (283)
Pârvan, Pintilie 173
Perrot, Roger 110
Plămădeală, I. 80
Pop, Octavian 81, 82
Popa, Gheorghe 212
Postolache, Gheorghe (159)
Postolache, Vitalie 54
Poștarencu, Dinu 187
Potîngă, Alexei 55, 56
Preda, Marin 222
Purice, Mihail 18

R

Răileanu, Valentin 156
Rotaru, Oxana 20
Rusnac, George 215
Rusu, V. 190

Rusu, Vitalie 45

S

Sadovei, Nicolae 126
Sagaidac, Rodica 229
Sandu, M. 190
Sâtnic, V. 161
Scorțescu, Cătălina 12224
Secrieru, Vasile 9
Sevastianov, Dmitri (203)
Sirețeanu, Gheorghe 139
Sîrodoev, Gh. 155
Smochină, Andrei 46
Spânu, Constantin 202
Stamati-Ciurea, Constantin (227)
Stăniloie, Dumitru (17), 19
Stegărescu, Viorel 111-12
Stere, Constantin (228)
Stokic, Gordana 10

Ș

Șeptițchi, Vladimir 163
Șpac, Galina 23
Ștefan cel Mare și Sfint (domn al
Moldovei) (286)

T

Tașcă, Mihai 48, 113
Tataru, Petru 175
Toderăș, Ion 162
Todoroglo, Dmitrii 39
Toma, Ludmila 203
Topală, Ștefan (182)
Tuchilatu, Leonard 237, (248)

Ț

Țapeș, Vitalie 208
Țăruș, Mihai (200)
Țurcan, Serghei 65

U

Ungureanu, Valentin 176
Ursu, Andrei 177

V

Valentin, Marus 194
Vangheli, Spiridon 216
Varlaam (18)
Vasilache, Ludmila 247
Viziru, Octavian 53
Vladimirov, Mihai 162
Vrabie, Gheorghe 204
Vranes, Aleksandra 10
Vulcănescu, Mircea 151

Z

Zabolotnii, Lilia 282
Zabulică, Violeta 233
Zapuhlîh, Mariana 165

A

Абабий, И. 168
Абызова, Е. Н. 268
Адвахов, В. 118
Айрапетян, А. 83-85
Акулова, Эмилия 252
Анестиаде, В. Х. (168)
Анисюткин, Н. К. 269

Б

Бабаев, М. 86
Баранов, Евгений 253
Барбаров, Георгий 266
Бахин, В. 87, 100
Борзияк, И. А. 269
Боршевский, А. 49
Ботнару, С. 88, 89
Бригидин, В. М. 166
Бруяко, И. В. 279
Брынза, С. 90-94

Бужор, В. 86
Бурак, Андрей 238
Быргэу, М. 87, 95
Быстрицкая, Светлана 207

B

Вартик, Андрей 239
Виеру, И. 240
Вуду, Г. А. 167

Г

Генча, И. 114
Герасимов, М. 31
Гидирим, Г. 168
Голипад, Ольга 254
Гологан, Михаил 241
Гончар, Н. 102
Гордин, Руфин 255
Горелко, Н. 115, 127-28, 133
Горобец, Д. 118
Грама, М. 89
Грама, Стелиана 242
Греков, Юрий 256
Грибинча, А. 38
Григореску, Григоре 205
Григорьева, Г. В. 273
Гуцану, Е. 96
Гуцуляк, В. 66, 97
Гырла, Л. 90-92, 94

Д

Демидецкий, Валерий 21
Дергачев, В. А. 270
Димо, Николай (178)
Додин, Е. 136
Дьячук, О. 57, 116

E

Евсюкова, Р. 38
Есиненку, Николае 243

Ж

Журавский, Николай 210

З

Западнюк, О. 98

Захария, С. 50, 99

Зверев, Е. Ю. 271

Згибарцэ, Е. 67

И

Игнатъев, В. 104

К

Кантемир, Дмитрий (291)

Карпов, Н. 87, 100

Кауш-Цапу, Л. 25

Кац, Ирина 192

Кашуба, М. Т. 272

Кептене, Наталья 188

Кеся, Мина 267

Кетрару, Н. А. 273

Кириллов, А. Ф. 160

Кисеев, Н. 99

Кисиль, М. Ф. 184

Клочко, Е. О. 268

Коваленко, С. И. 273

Крецу, В. 117

Крупеников, Игорь 178

Куницкий, Константин 68

Кучук, В. 26

Кырнац, Т. 69

Л

Лазарева, Н. 101

Лебедев, В. 58, 59, 118

Левинский, А. Н. 275

Левицкий, О. Г. 274

Лупашку, М. Ф. (174)

М

Майоров, Валерий 257

Мария, Наталия 258

Метляева, Мирослава 223

Миронеску, Валериу 183

Мишин, В. 70

Мозоль, А. 100

Морару, В. 60

Мынзату, Л. 100

Н

Никита, С. 71

О

Овчинникова, О. 119

Ольшевский, Рудольф 259

Онофрей, А. 129

П

Павлов, Юрий 260

Пастернак, Борис 251

Попеску, Леонид 205, 244

Попов, Алексей 209

Попович, А. 31

Р

Радионов, В. 186

Рапча, М. П. 184

Ремизова, Ирина 261

Рудик, В. 174

Русу, Николае 245

Рябой, Т. Ф. 276

Рябцева, С. С. 274

С

Семенова, Юлия 289-90

Семеновский, Константин 262

Сосна, А. 60

Сосна, Б. 120, 129-35

Сосна, С. 72, 73

Стромова, Евгения 141
Стэнеску, Никита 223
Сурилова, Е. 136
Сучевяну, Аркадие 246
Сушкевич, Владимир 192
Суручану, Ион 207

Т

Тельнов, Н. П. 275-76, 278
Тентюк, Г. 114, 121
Тимчук, Дорин 189
Титова, Н. В. 181
Тома, С. И. 160, 174
Топал, Д. А. 277
Тостоган, П. 37

У

Урсу, В. 140
Устиан, И. 291

Ф

Федоров, Г. 40
Филатова, Ирина 263
Флоря, В. 95
Флоря, Е. 102
Фурдуй, В. Ф. 170
Фурдуй, Ф. 167-68, 170, 174

Х

Харчук, О. А. 160
Хахеу, В. П. 274

Ч

Чебан, Е. 15
Чеботаренко, Г. Ф. 36
Чокинэ, В. К. 21

Ш

Швец, Лариса 146
Шишкану, Г. В. 181
Шишкин, Андрей 264
Шляхтицки, М. 103

Щ

Щучкина, Ч. 51

Ю

Юнко, Александра 265

Я

Яровая-Чебан, С. 25
Яровой, Е. В. 279

Lista revistelor, culegerilor și publicațiilor periodice continue ale căror articole sunt fișate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2004

1. "a"MIC". – 2003. – Nr 12(în lb. rom. și rusă)
2. Agricultura Moldovei. – 2003. – Nr 11
3. Atelier. – 2003. – Nr 1
4. Avocatul Poporului. – 2003. – Nr 8, 9/10
5. Bul. Acad. de Șt. a Moldovei. Șt. biologice, chimice și agricole. – 2003. – Nr 1
6. Capitala-magazin. – 2003. – Nr 28 (noiemb.-dec.)
7. Contabilitate și audit. – 2003. – Nr 11
8. Cugetul. – 2003. – Nr 4
9. Legea și viața. – 2003. – Nr 3-5
10. Lex civitas. – 2003. – Nr 1
11. Luminătorul. – 2003. – Nr 5, 6
12. Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3
13. Noi. – 2003. – Nr 12
14. Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 1, 2
15. Rev. de lingvistică și știință literară. – 2003. – Nr1/2
16. Stratum plus. – 2000. – Nr 1-5
17. Закон и жизнь. – 2003. – Nr 1, 4-11
18. Кодры. – 2003. – Nr 3/4
19. Отечество. – 2003. – Nr 1/2, 3/4

**CRONICA
ARTICOLELOR DE GAZETĂ**

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

**MAGAZINE
ARTICLE ANNALS**

PUBLISHED FROM 1958

IANUARIE

NR 1
2004
(1-525)

JANUARY

0 GENERALITĂȚI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAȘTERII ȘI CULTURII

001 Știință și cunoaștere în general

1. **Andrieș, Andrei.** Între dorința de a dezvolta știința și realitățile existente, meditează acad. Andrei Andrieș : [interviu cu preș. Acad. de Șt. a Moldovei] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 30 ian. – P. 9-10.

2. **Canțer, Valeriu.** Capacitatea și voința de a gândi mai mult asupra unor lucruri – un credo al generațiilor de fizicieni : [interviu cu V. Canțer, candidat la postul de preș. al Academiei de Șt. a Moldovei] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 5.

3. **Canțer, Valeriu.** Statutul savantului pierdut în vâltoarea tranziției : [interviu cu academicianul V. Canțer] / interviu de Aneta Grosu // Accente. – 2004. – 15 ian.

4. **Канцер, Валерий.** Научная пустыня? Не предвидится : [интервью с академиком, секретарем отд-ния мат., физ. и техн. наук АН Респ. Молдова, претендентом на должность президента АН] / интервью вела Майя Ионко // Кишин. новости. – 2004. – 30 янв. – P. 5.

004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

5. **Кошуляну, Ион.** Ион Кошуляну : "Более 10 лет мир живет в другой эпохе, в эпохе информационного общества. Пришел черед Молдовы" : [интервью с менеджером проекта ПРООН и Правительства Респ. Молдова "Раз-

работка Нац. стратегии Респ. Молдова по технологиям информ. об-ва для развития"] // Независимая Молдова. – 2004. – 15 янв. – P. 4.

006 Standardizare și standarde

6. **Slabu, Gheorghe.** Timpul, noi și calendarul / Gheorghe Slabu // Ora satului. – 2004. – Ian.(Nr 2). – P. 16. – Va urma.

008 Civilizație. Cultură. Progres

7. **Cheianu, Constantin.** De ce artiștii nu trebuie să se facă politicieni / Constantin Cheianu // Jurnal de Chișinău : ed. naț. – 2004. – 30 ian. – P. 11. – (Supl. "Jurnal cultural"; Nr 10).

8. **Филипп, Юлиан.** Самое важное – воскресенье : [интервью с дир. Департамента культуры примэрии мун. Кишинэу Ю. Филипп] / вопросы задавала Лариса Михайло // Capitala= Столица. – 2004. – 14 янв. – P. 3.

02 BIBLIOTECONOMIE

9. **Coroi, Eugen.** Problemele bibliotecarilor școlari sînt în vizorul Ministerului Educației : [răspunsul la scris. bibliotecarilor din învățământ din raionul Drochia (Făclia, 2004, 17 ian.) al șefului Dir. mijloace de instruire a Min. Educației] / Eugen Coroi // Făclia. – 2004. – 24 ian. – P. 4.

10. **Instituția** cărții fără cărți : [scris. deschisă ministrului Educației Valentin Beniuc, adresată de către participanții la întrunirea metodică a bibliotecarilor din învățământ, Drochia] // Vocea poporului. – 2004. – 16 ian. – P. 4; Голос народа. – 2004. – 16 янв. – P. 4.

11. **Pohilă, Vlad.** El crede într-un Dumnezeu al bibliologiei : [Alexe Rău, dir. Bibl. Naț. a Rep. Moldova, la 50 de ani de la naștere] / Vlad Pohilă // Timpul. – 2004. – 5 ian. – P. 14.

050 Publicații periodice și seriale

12. **Marian, Boris.** "Moldova" : da sau ba? : [interviu cu B. Marian, red.-șef al rev. "Moldova"] / interlocutor : Iurie Dzeatkovski // Moldova suverană. – 2004. – 27 ian.

13. **Мариан, Борис.** Молдова : да или ... : [интервью с ред. журнала "Молдова" Б. Мариан] // Независимая Молдова. – 2004. – 23 янв. – P. 7.

06 ORGANIZAȚII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAȚII. CONGRESE. EXPOZIȚII.

MUZEE

061 Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții

14. **Anestiadi, Vasile.** Academia riscă să devine o fantomă, un SRL : [art. academicianului, prof. universitar] / Vasile Anestiadi // Timpul. – 2004. – 30 ian. – P. 19.

15. **Bâzgu, Eugen.** Risipitori de istorie vie : [interviu cu arhitectul E. Bâzgu, dir. proiectului "Conservarea și reconsiderarea patrimoniului imobil al capitalei", promovat în cadrul Soc. de Etnologie din Rep. Moldova] / interviu realizat de Elena Istrati // Capitala. – 2004. – 21 ian. – P. 8.

16. **Gherciu, Viorel.** Schițe de raport privind implementarea proiectului "Suport pentru proiectul "Investiții și Servicii Rurale" (SRISP) / Viorel Gherciu // Agro Curier. – 2004. – 30 ian. – P. 4-5.

070 Ziaristică. Presă

17. **Cheianu, Constantin.** Jurnalism din auzite : [aspecte profesionale] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 16 ian. – P. 11. – (Supl. "Jurnal cultural"; Nr 9).

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE

18. **Prisăcaru, Vlad.** Cartea, o magnifică lucrare a Spiritului Divin : [valori bibliofile] / Vlad Prisăcaru // Timpul. – 2004. – 5 ian. – P. 15.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

23/28 CREȘTINISM. RELIGIE CREȘTINĂ

19. **Casian, (episcop al Dunării de Jos).** "Biserica se zidește pe Hristos" : [intervi cu PS Casian, Episcop al Dunării de Jos] / a înregistrat : Ion Proca // Glasul națiunii. – 2004. – 22 ian. – P. 16.

20. **Ciorbă, Veaceslav.** Semnificația iconografică a icoanei Botezului Domnului / Veaceslav Ciorbă // Altarul credinței. – 2004. – 17 ian. – P. 4.

21. **Onicov, Eugen.** Ce este Aghiazma Mare ? / Eugen Onicov // Altarul credinței. – 2004. – 17 ian. – P. 5.

22. **Solonaru, Veaceslav.** Preoția – sublimitate, dificultate, responsabilitate : după tratatul "Despre preoție" al Sf. Ioan Gură de Aur / Veaceslav Solonaru // Altarul credinței. – 2004. – 17 ian. – P. 8.

23. **Trofimov, Rodica.** Minunile din viața părintelui Gheorghe Josanu : [în memoriam parohului Bisericii "Sf. Arh. Mihail și Gavriil" din satul Răzeni] / Rodica Trofimov // Timpul. – 2004. – 5 ian. – P. 17.

24. **Vladimir (mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove).** Pastorală la nașterea Domnului / Înalt prea Sfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove // Moldova suverană. – 2004. – 6 ian.

25. **Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы).** Праздник нашей любви к богу : рождественское послание Митрополита Кишин. и всея Молдовы Владимира // Независимая Молдова. – 2004. – 6 янв. – P. 1-2.

26. **Терехов, Юрий.** Колокол – глас Божий : [интервью с худож. – скульптором, академиком Рос. Православ. акад. Ю. Тереховым] / записал Харлампий Кирчиогло // Независимая Молдова. – 2004. – 6 янв. – P. 9.

3 ȘTIINȚE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

314 Demografie. Studiul populației

27. **Butnaru, Val.** Minoritarii majoritari : [pe marginea recensământului populației, care va avea loc în anul 2004] / Val Butnaru // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 20 ian. – P. 5.

28. **Rotaru, Tatiana.** Care este profitul? : [problemele migrației mold.] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 23 ian. – P. 14; 19.

32 POLITICĂ

32.001 Politologie

29. **Constantin, Ion.** Revoluția trandafirilor din Tbilisi și campania de dezinformare a Moscovei / Ion Constantin // Timpul. – 2004. – 16 ian. – P. 10-11.

30. **Gluksmann, Andre.** Miracolul rusesc și tradiția occidentală : [art. politologului german] / Andre Gluksmann // Timpul. – 2004. – 30 ian. – P. 10.

31. **Năsturel, Margareta.** C. Stere : "Documentări politice", o ediție antologică : [pe marginea cărții cu același tit.] / Margareta Năsturel // Ora satului. – 2004. – Ian. (Nr 1). – P. 15.

(Vezi de asemenea Nr 7)

322 Relații dintre biserică și stat

32. **Moraru, Alexandru.** 1. Pângărită din primele ore ale totalitarismului sovietic : politica statului sovietic față de structurile religioase din RSSM / Alexandru Moraru // Glasul națiunii. – 2004. – 29 ian. – P. 16-17. – Bibliogr. : 40 tit.

323/324 Politică internă

33. **Ilașcu, Ilie.** "România e țara tuturor românilor..." : discursul senatorului I. Ilașcu la manifestarea de comemorare a eroilor Revoluției din dec. 1989, în Senatul României // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 2.

34. **Neagoe, Mihai.** Legislația nu face nici o diferențiere între cetățeanul român domiciliat în România și cetățeanul român domiciliat în Moldova : interviu cu M. Neagoe, consulul României în Rep. Moldova / consemnare : Vasile Grozavu, Aurel Patraș // Capitala. – 2004. – 17 ian. – P. 2.

323/324 (478) Politică internă a Republicii Moldova

35. **Armonizarea** relațiilor interetnice și consolidarea societății poliетnice în Moldova – obiective atinse în 2003 : [activitatea Dep. Relații Interetnice] // Moldova suverană. – 2004. – 16 ian.

36. **Bogatu, Petru.** Puterea comunistă a recunoscut că îi e frică de proprii cetățeni / Petru Bogatu // Flux : cotid. naț. – 2004. – 22 ian.

37. **Bogos, Ion.** Turnul babilonian moldovenesc : [aspecte soc.-pol.] / Ion Bogos // Glasul națiunii. – 2004. – 15 ian. – P. 2.

38. **Borșevici, Ion.** "Verticalitatea presupune coeziune și lupta intelectuală pentru demnitate..." : interviu cu academicianul I. Borșevici, vicepreș. al Senatului ULIM / a consemnat : Ion Găină // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 3.

39. **Boțan, Igor.** Democrații percep problemele politice diferit : [crearea blocului electoral comun pentru alegerile parlamentare din anul 2005 : interviu cu I. Boțan, coment. politic] / p. realizată de Ina Prisăcaru // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 9.

40. **Buga, Ion.** O limbă maternă – un alfabet : [republ. din "Învățământul public", 19 oct. 1988] / Ion Buga // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 7

41. **Butnaru, Val.** Laika și Opoziția : [aspecte soc.-pol.] / Val Butnaru // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 16 ian. – P. 5.

42. **Chestionar "L. A."** : [cu oameni de șt. și cultură : Mihai Cimpoi, Alexandru Moșanu, Petru Soltan, ...] // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 1-2; 4; 6.

43. **Chiriac, Adriana.** Adriana Chiriac – îndrăgostită de viață și urcușuri spre noi culmi : [interviu cu vicepreș. Fundației Union Fenosa în Moldova,

deținătoarea titlului "Debut în politică", oferit de Teatrul Satiricus "I. L. Caragiale" / consemnare : Iulia Bolea // Glasul națiunii. – 2004. – 15 ian. – P. 3.

44. **Chiriac, Adriana.** Adriana Chiriac : "Faptul că le e frică de noi, deja este o victorie" : [interviu cu consilierul PPCD, angajată a Companiei "Union Fenosa" în Rep. Moldova] / consemnare : Liliana Popușoi // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 30 ian. – P. 6.

45. **Dabija, Nicolae.** "Federalizarea" : (fabulă) / Nicolae Dabija // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 1.

46. **Dabija, Nicolae.** O minciună : "bilingvismul armonios" : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Dabija // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 1.

47. **Golovcă, Iacob.** Se urzește un nou pact Ribbentrop-Molotov : [aspecte soc.-pol.] / Iacob Golovcă // Glasul națiunii. – 2004. – 29 ian. – P. 14.

48. **Grec, Ivan.** Să punem punctul pe "I" : [aspecte soc.-pol. : art. deputatului în Parlament] / Ivan Grec // Comunistul. – 2004. – 23 ian. – P.8-9; Коммунист. – 2004. – 23 янв. – P. 8-9.

49. **Grosu, Aneta.** Andrei Ivanțoc : de 18 zile în greva foamei : [membru al grupului Ilașcu, deținut la Tiraspol] / Aneta Grosu // Accente. – 2004. – 15 ian.

50. **Hadârcă, Ion.** Societatea mai trăiește cu fantomele trecutului : [interviu cu scriitorul I. Hadârcă, ex-prim-vice-preș.al Parlamentului (1990-1993)] / intervii de Aneta Grosu // Accente. – 2004. – 22 ian.

51. **Melnic, D.** Democrația anarhistă : [aspecte soc.-pol.] / D. Melnic, A. Malacuc, T. Ciobanu // Moldova suverană. – 2004. – 14 ian. – P. 5.

52. **Mihail, Viorel.** Clasa politică moldovenească. Epoca de piatră. Anul 2003 / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2004. – 2 ian. – P. 8-9.

53. **Mihail, Viorel.** Criza de identitate : căi de soluționare a problemei / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2004. – 23 ian. – P. 5.

54. **Mihalache, Corneliu.** Cine sînt cei care joacă rolul de opoziție politică în Republica Moldova? / Corneliu Mihalache // Tineretul Moldovei. – 2004. – 29 ian. – P. 4.

55. **Mihalache, Corneliu.** Greșelile istorice, conciliere și Concepția politicii naționale / Corneliu Mihalache // Moldova suverană. – 2004. – 6 ian.

56. **Misail, Nicolae.** Casa, masa și familia îmi sunt toate averile mele : un dialog cu N. Misail, dir. publ. "Ora satului" / a intervievat Ion Proca // Ora satului. – 2004. – Ian. (Nr 1). – P. 5-6.

57. **Moraru, Anton.** Demagogii periculoase : [aspecte soc.-pol.] / Anton Moraru // Glasul națiunii. – 2004. – 29 ian. – P. 12.

58. **Morăraș, Mihai.** Patriotismul nu se afișează : [aspecte soc. -pol.] / Mihai Morăraș // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 3.

59. **Munteanu, Igor.** Alianțele instabile produc crize insurmontabile : [crearea blocului electoral comun pentru alegerile parlamentare din anul 2005 : interviu cu I. Munteanu, coment. politic] / p. realizată de Ina Prisăcaru // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 9.

60. **Negru, Nicolae.** Distracție de oligofreni, sau Imperiul Român al Moldovei : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 6 ian. – P. 6.

61. **Negru, Nicolae.** Panica preelectorală : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 27 ian. – P. 6. – Va urma.

62. **Negru, Nicolae.** Pe frontul de est câte ceva nou : [negocieri transnistrene] / Nicolae Negru // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 23 ian. – P. 6.

63. **Negru, Nicolae.** Plimbatul câinilor ca strategie electorală : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chișinău : ed. naț. – 2004. – 30 ian. – P. 6.

64. **Opoziția** : un bloc comun sau un eșec comun? : [interviu cu politicienii și coment. politici : Vitalia Pavlicenco, Oazu Nantoi, Cornel Ciurea, ...] / p. realizată de Ina Prisăcaru // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 8.

65. **Palade, Gheorghe.** Gheorghe Palade : Quo vadis, Domini? [Încotro mergem, Doamne?] : [aspecte soc.-pol. : art. academicianului AȘM] // Moldova suverană. – 2004. – 22 ian.

66. **Partidul Popular Creștin Democrat.** Declarația Partidului Popular Creștin Democrat "Cu privire la necesitatea menținerii unității Opoziției" : [14 ian. 2004] // Flux : cotid. naț. – 2004. – 15 ian.

67. **Partidul Reformei.** Declarația Partidului Reformei privind erodarea Democrației, instaurarea regimului dictatorial și a statului polițienesc în Republica Moldova // Glasul națiunii. – 2004. – 29 ian. – P. 4. – Semnat : Mihai Ghimpu.

68. **Paterău, Riorita.** "Cel mai mult detest fățărnicia" : interviu cu R. Paterău, deputat PPCD / a consemnat Petru Poiată // Glasul națiunii. – 2004. – 22 ian. – P. 3.

69. **Pavlicenco, Vitalia.** Responsabilitatea istorică depinde de noi : [problema creării unui bloc electoral unic în alegerile parlamentare viitoare] / Vitalia Pavlicenco // Glasul națiunii. – 2004. – 22 ian. – P. 2.

70. **Popușoi, Anatol.** Nistru să ne reunească : (câteva considerații privind reîntregirea țării) / Anatol Popușoi // Moldova suverană. – 2004. – 29 ian.

71. **Radu, Alina.** Carcera de la Tiraspol : [situația deținutului politic de la Tiraspol Andrei Ivanțoc] / Alina Radu // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 16 ian. – P. 7.

72. **Republica Moldova. Parlamentul.** Legea privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova : [Nr 546-XV din 19 dec. 2003] // Moldova suverană. – 2004. – 4 ian. – An. : Concepția politicii naționale a Rep. Moldova.

73. **Roșca, Iurie.** Regionalizarea (federalizarea) = instituționalizarea stării de ocupație : [art. deputatului Parlamentului Rep. Moldova] / Iurie Roșca // Glasul națiunii. – 2004. – 15 ian. – P. 6-7.

74. **Saka, Serafim.** Un alt punct de vedere privind Transnistria : [interviu cu scriitorul S. Saka, oferit la 25 iul. 1992] / interlocutor : Mircea Radu Iacoban // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 6 ian. – P. 10.

75. **Socor, Vladimir.** Mic dicționar al "federalizării" : [art. analistului int. : Radio Free Europe, Ora Moldovei] / Vladimir Socor // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 22.

76. **Soltan, Petru.** Un lucru odată făcut strâmb în viață, îți face viața strâmbă : dialog cu P. Soltan, academician, prof. la Univ. de Stat din Rep. Moldova / a dialogat Nicolae Misail // Ora satului. – 2004. – Ian.(Nr 2). – P. 8-9.

77. **Șleahțiți, Mihai.** Mitul politic Ștefan cel Mare și Sfânt : [aspecte soc.-pol.] / Mihai Șleahțiți // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 12-13.

78. **Tănase, Constantin.** Noi vrem sabia lui Ștefan ! : (câteva propuneri constructive pentru dănuirea statalității noastre) / Constantin Tănase // Timpul. – 2004. – 16 ian. – P. 1-2.

79. **Tănase, Constantin.** Nu fiți cârcotași ! : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul. – 2004. – 16 ian. – P. 9.

80. **Tănase, Constantin.** Ștefan cel Mare și "voievodul de la Balta" : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul. – 2004. – 5 ian. – P. 9.

81. **Țurcanu, Roman.** Ai noștri tineri... : [aspecte soc.-pol.] / Roman Țurcanu // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 3.

82. **Vieru, Grigore.** Grigore Vieru : "Locuim într-o republică a libertății criminale" : [interviu cu poetul] / consemnare : Nina Josu // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 2.

83. **Voronin, Vladimir.** Vom transforma Moldova într-o țară a stabilității, a concilierii civice, a echității sociale și a bunăstării : mesajul de felicitare al preș. Rep. Moldova V. Voronin cu prilejul Anului Nou // Moldova suverană. – 2004. – 4 ian.

84. **Андрущак, В.** Провокаторы : обществ.-полит. аспекты : [ст. депутата парламента Респ. Молдова] / В. Андрущак // Независимая Молдова. – 2004. – 15 янв. – Р. 3.

85. **Барзэ, Максим.** Бессарабский пасьянс, или Кому нужно объединение? : [обществ.-полит. аспекты] / Максим Барзэ // Коммерсант plus. – 2004. – 16 янв. – Р. 7.

86. **Бучацкий, Николай.** Новый год – новые надежды : [ст. депутата Тирасп. гор. совета] / Николай Бучацкий // Независимая Молдова. – 2004. – 16 янв. – Р. 5.

87. **Воронин, Владимир.** Владимир Воронин : "В 2003 году мы впервые поверили в свои силы, поняли, что многое можно сделать" : интервью главы гос-ва обозревателю агентства ИНФОТАГ , дир. "Перв. канала" в Молдове Анатолию Голе // Независимая Молдова. – 2004. – 4 янв. – Р. 2.

88. **Воронин, Владимир.** Чтобы в нашем доме всегда были человеческое тепло, взаимное уважение и счастливое будущее! : новогод. поздравление Президента Респ. Молдова В. Воронина // Независимая Молдова. – 2004. – 4 янв. – Р. 3.

89. **Грек, Иван.** Расставим точки над "i" : [обществ.-полит. пробл. : ст. депутата парламента, чл. комис. по внеш. политике] / Иван Грек // Независимая Молдова. – 2004. – 16 янв. – Р. 4.

90. **Могоряну, Яков.** Приднестровье : излечим ли политический кризис в Молдове ее федерализацией ? / Яков Могоряну // Молд. ведомости. – 2004. – 17 янв. – Р. 3.

91. **Платонов, Михаил.** Господин-товарищ Воронин, не надо "плевать в колодец" : [обществ.-полит. ситуация] / Михаил Платонов // Коммерсант plus. – 2004. – 16 янв. – Р. 4.

92. **Платонов, Михаил.** Эта странная молдавская оппозиция / Михаил Платонов // Коммерсант plus. – 2004. – 30 янв. – Р. 4-5.

93. **Симионел, Антон.** Новый план приднестровского урегулирования : [о плане решения приднестров. пробл., разработ. Нар. движением "Единая Европейская Молдова"] / Антон Симионел // Молд. ведомости. – 2004. – 21 янв.

94. **Чубашенко, Дмитрий.** Государство призрак : [обществ.-полит. аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2004. – 31 янв. – Р. 2.

95. **Шалимов, Эдуард.** Трудно танцевать танго втроем, если два партнера "ведут" в разные стороны : [отклик на ст. "Приднестровье – излечим ли политический криминал в Молдове ее федерализацией?" Я. Могоряну; МВ, 17.01.04] / Эдуард Шалимов // Молд. ведомости. – 2004. – 24 янв. – Р. 3.

96. **Шова, Василий.** Наши главные усилия направлены на защиту прав и интересов всех граждан страны : [интервью министра реинтеграции Молдовы В. Шова инф. агентству Молдпрес] // Независимая Молдова. – 2004. – 20 янв. – Р. 2.

(Vezi de asemenea Nr 106, 110, 127)

327 Relații internaționale. Politică internațională. Politică externă

97. **Alexandrescu, Sorin.** 1-4. O simplificare : două sau trei Europe / Sorin Alexandrescu // Săptămîna. – 2004. – 9, 16, 23, 30 ian. – Р. 3.

98. **Bogatu, Petru.** De ce Rusia șantajează OSCE? : [în procesul de soluționare a conflictului transnistrean] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naț. – 2004. – 21 ian.

99. **Bogatu, Petru.** Rusia va duce în CSI o politică de anexiune / Petru Bogatu // Flux : cotid. naț. – 2004. – 15 ian.

100. **Faupin, Alain.** De la cacofonie la simfonie : [pentru o conf. europeană asupra percepției amenințărilor : republ. din "Dilema"] / Alain Faupin, Andrzej Karkoszka // Săptămîna. – 2004. – 16 ian. – P. 19.

101. **Hill, William.** Procesul de negociere și de retragere a armamentului rusesc va fi reluat : [interview cu W. Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău] / interview realizat de Diana Lungu și Vladimir Soloviov // Moldova suverană. – 2004. – 14 ian. – P. 1; 5.

102. **Hodges, Heather M.** "Am amintiri plăcute legate de sărbătorile de iarnă" : interview cu Excelența Sa H. M. Hodges, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Rep. Moldova / a interviewat Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2004. – 1 ian.

103. **Hodges, Heather M.** Heather M. Hodges : "Voi face tot posibilul pentru a susține Moldova în atingerea obiectivului de integrare europeană" : interview acordat Agenției "Moldpres" de ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Rep. Moldova // Moldova suverană. – 2004. – 13 ian.

104. **Jahn, George.** Transnistria, cea mai mare ascunzătoare sovietică de arme : [art. ziaristului american : republ. din "The Washington Times", 19 ian. 2004] / George Jahn // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 23 ian. – P. 4. – În "The Washington Times" cu tit. : "Paradisul traficantilor de arme".

105. **Polyak, Michael.** Michael Polyak : "Cea mai mare problemă pentru Republica Moldova este Federația Rusă!" : [interview cu absolventul Fac. de Relații Int. a Univ. de Stat din Michigan, SUA] / consemnare : Olga Buciuceanu // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 23 ian. – P. 6.

106. **Rezoluția** Parlamentului European : referitoare la Republica Moldova, din 18 dec. 2003 // Moldova suverană. – 2004. – 6 ian.

107. **Socor, Vladimir.** "Documentul mediatorilor" și alte documente : [coment. analistului int. pe marginea memorandumului Kozak] / Vladimir Socor // Glasul națiunii. – 2004. – 22 ian. – P. 2.

108. **Socor, Vladimir.** Mic dicționar al "federalizării" : [implicații int. în soluționarea problemei federalizării Rep. Moldova : art. analistului int., Radio Europa Liberă, "Punct de vedere"] / Vladimir Socor // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 20 ian. – P. 9.

109. **Гузенкова, Тамара.** Политический кризис на Украине – не помеха для Путина : [сотрудничество России и Украины] / Тамара Гузенкова // Экон. обозрение. – 2004. – 23 янв. – P. 9.

110. **Европейский парламент.** Резолюция Европейского парламента по Молдове : (18 дек. 2003 г.) // Независимая Молдова. – 2004. – 6 янв. – P. 2.

111. **Сакович, Василий.** Молдова и Беларусь всегда поддерживают друг друга на международной арене : интервью Чрезв. и Полномоч. Посла Респ. Беларусь в Молдове В. Саковича агентству Молдпрес // Независимая Молдова. – 2004. – 4 янв. – P. 6.

112. **Ходжес, Хетер М.** Решение об интеграции Молдовы в Евросоюз – самое сажное в 2003 году : интервью Чрезв. и Полномоч. Посла США в Респ. Молдова Х. М. Ходжес информ. агентству Moldpres // Независимая Молдова. – 2004. – 15 янв. – P. 1.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova

113. **Dudău, Nicolae.** Nicolae Dudău : "Politica externă a Republicii Moldova : realizări și perspective" : [art. ministrului afacerilor externe al Rep. Moldova] // Moldova suverană. – 2004. – 6 ian.

114. **Hill, William.** William Hill : Pentru ca propunerea de federalizare să fie realizată, ea trebuie susținută nu numai de un partid, ci și de populația întregii țări : [interviu cu șeful Misiunii OSCE în Rep. Moldova] / interviu realizat de Vasile Grozavu // Capitala. – 2004. – 28 ian. – P. 5.

115. **Holban, Eugen.** Influența nefastă a Rusiei asupra R. Moldova : [scris. din Paris, 2 ian. 2004] / Eugen Holban // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 2.

116. **Olteanu, Cristian.** Declarațiile lui Voronin, "delir antiromânesc" : [relațiile Rep. Moldova cu România] / Cristian Olteanu // Glasul națiunii. – 2004. – 15 ian. – P. 1.

117. **Prijmireanu, Dumitru.** Rolul diplomației parlamentare în promovarea intereselor naționale pe arena mondială : [art. preș. Comisiei pentru politica externă a Parlamentului și al șefului Dir. pentru relații externe a Parlamentului] / Dumitru Prijmireanu, Aurelia Salicov // Moldova suverană. – 2004. – 21; 22 ian.

118. **Sergentu, Octavian.** Regionalizarea presupune "europenizarea" R. Moldova : [conflictul transnistrean și responsabilități int.] / Octavian Sergentu, Roman Mihăeș // Glasul națiunii. – 2004. – 22 ian. – P. 10; Timpul. – 2004. – 16 ian. – P. 11.

119. **Socor, Vladimir.** Cine e pentru statalitate și cine contra ei ? : [Rep. Moldova în context int. : art. analistului int., Radio Europa Liberă, "Punct de vedere"] / Vladimir Socor // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 16 ian. – P. 5.

120. **Sturza, Vasile.** Pentru Republica Moldova cooperarea și parteneriatul cu țările din Balcani reprezintă unul din obiectivele sale strategice în regiunea de Sud-Est : [art. ambasadorului Rep. Moldova în Bulgaria] / Vasile Sturza // Moldova suverană. – 2004. – 14 ian. – P. 5.

121. **Voronin, Vladimir.** Discursul domnului Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova, în fața Corpului Diplomatic, acreditat la Chișinău : (22 ian. 2004) // Moldova suverană. – 2004. – 27 ian.

122. **Воронин, Владимир.** Владимир Воронин : "Курс на европейскую интеграцию является верным и своевременным" : [выступление президента Респ. Молдова перед представителями дипломат. миссий, аккредитиров. в Молдове, 22 янв. 2004] // Независимая Молдова. – 2004. – 27 янв. – P. 1-2.

123. **Муравский, Александр.** Александр Муравский : "Политика евроинтеграции Молдовы должна строиться на реализме" : [интервью с зам. пред. Демократ. Партии Молдовы, участником междунар. конф. "Европейские перспективы для Молдовы", янв. 2004, Мюнхен] / беседовала Татьяна Кропанцева // Новое время. – 2004. – 30 янв. – P. 1-2.

124. **Стурза, Ион.** "Домашнее задание" задали Молдове лидеры европейских стран : европ. перспективы Молдовы : [интервью с экс-премьером Респ. Молдова, участником междунар. конф. в Мюнхене, янв. 2004] / записал Кирилл Разумов // Кишин. обозреватель. – 2004. – 29 янв. – Р. 1-2.

125. **Чубашенко, Дмитрий.** Европейская интеграция – коммунизм наших дней : [по результатам визита в Респ. Молдова комиссара ЕС по расширению Гюнтера Ферхойгена, дек. 2003] / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2004. – 17 янв. – Р. 2.

329 Partide și mișcări politice

329(478) Partide și mișcări politice din Republica Moldova

126. **Mihail, Viorel.** Centrul politic există și degeaba încearcă unii să-l combine cu extremele : [Alianța "Moldova Noastră"] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2004. – 23 ian. – Р. 9.

127. **Дьяков, Дмитрий.** Дмитрий Дьяков : "Мы готовы выдвинуть претендента на пост премьера в будущем правительстве" : [интервью с пред. Демократ. Партии Молдовы] / беседовал Николай Борш // Коммерсант plus. – 2004. – 23 янв. – Р. 6.

128. **Марч, Люк.** Люк Марч : "В ленинском понимании слова молдавские коммунисты уже не коммунисты" : [интервью с ученым-политологом, экспертом по ком. партиям, проф. Эдинбург. ун-та] / записала Ирина Северин // Кишин. обозреватель. – 2004. – 15 янв. – Р. 2.

129. **Цэрану, Анатол.** Альянс "Молдова noastră" - политическая сила, которая, вероятнее всего, возглавит страну после парламентских выборов : [интервью чл. Постоян. Бюро Полит. совета альянса "Молдова noastră" А. Цэрану агентству Ника-пресс] // Коммерсант plus. – 2004. – 16 янв. – Р. 11.

33 ECONOMIE. ȘTIINȚE ECONOMICE

330 Economie în general. Economie politică

331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

130. **Бланшар, Оливье.** Реформирование защиты права на труд : [ст. проф. экономики в Массачусет. Технол. Ин-те] / Оливье Бланшар // Экон. обозрение. – 2004. – 30 янв. – P. 21.

131. **Шарбан, Светлана.** Брать деньги за поиск работы запрещено : [интервью с зам. дир. Террит. агентства по трудоустройству населения мун. Кишинэу С. Шарбан] / записала Лидия Сариван // Мегаполис. – 2004. – 16 янв. – P. 6.

331.105.44 Sindicate

132. **Chiriac, Petru.** Petru Chiriac : "Pentru noi 2004 va fi un an mai dificil, fiindcă este unul preelectoral" : [interviu cu preș. Confederației Sindicatelor din Rep. Moldova] // Vocea poporului. – 2004. – 16 ian. – P. 1-2; Голос народа. – 2004. – 16 янв. – P. 1-2.

332 Economie regională. Economia pământului și a proprietății. Economia fondului de locuințe

133. **Luchian, Nadin.** 2003, un an pierdut pentru privatizare / Nadin Luchian // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 6.

134. **Mârzenco, Vasile.** Norocul nu l-a pierdut nimeni ca să-l găsim noi : [experiențe ale fermierilor din Franța și Elveția : note de călătorie] / Vasile Mârzenco // Ora satului. – 2004. – Ian.(Nr 2). – P. 7.

135. **Mârzenco, Vasile.** Vasile Mârzenco : " Riscăm să pierdem satul cu tot cu oameni " : [interviu cu preș. Federației naț. a fermierilor] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul. – 2004. – 30 ian. – P. 15.

136. **Nistor, Doina.** Piața funciară ca mijloc de consolidare a terenurilor agricole / Doina Nistor // Ora satului. – 2004. – Ian.(Nr 2). – P. 4.

137. **Țopa, Tudor.** Autografe pe fața glei : [fermierul Tudor Tăburceanu din Chițcani : fragm. din cartea "Crescuți pe aceeași vatră" de T. Țopa] // Ora satului. – 2004. – Ian. (Nr 1). – P. 13.

138. **Глазова, Татьяна.** Рынок недвижимости : стабильный рост вместо стабилизации / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2004. – 23 янв. – P. 12.

334 Forme de organizare și cooperare în activitatea economică

139. **Луцевич, Яков.** Бизнес в Молдове нуждается в снижении рисков и государственных гарантиях : [интервью с генер. дир. фирмы "Interforum", д-ром техн. наук Я. Луцевичем] // Независимая Молдова. – 2004. – 14 янв.

336 Finanțe

140. **Samoil, Marcela.** Țăranul și impozitele : între ciocan și nicovală / Marcela Samoil // Glasul națiunii. – 2004. – 15 ian. – (Supl. "Fermierul" ; Nr 88).

141. **Tanas, Alexandru.** Alexandru Tanas : "Au de suferit acei care țin banii la ciorap" : [interviu cu analistul economic, red.-șef al revistei "Bănci și Finanțe. Profit"] / consemnare : Sorina Ștefărtă // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 15.

142. **Voitun, Aneta.** Bugetul asigurărilor sociale de stat – o lege pentru toți / Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2004. – 16 ian.

143. **Гарштя, Натан.** Прозрачность как суть РЦБ [рынок Цен. Бумаг], мешающая НКЦБ [Нац. Комис. Цен. Бумаг] : [пробл. рынка цен. бумаг] / Натан Гарштя // Независимая Молдова. – 2004. – 29 янв.

144. **Головатюк, Владимир.** Карман экспортера и обменный курс молдавского лея / Владимир Головатюк // Кишин. обозреватель. – 2004. – 15 янв. – P. 3.

145. **Денежная** и валютная политика национального Банка Молдовы на 2004 год : (утв. постановлением Адм. Совета Нац. Банка Молдовы nr.312 от 11 дек. 2003 г.) // Экон. обозрение. – 2004. – 23 янв. – P. 37.

146. **Republica Moldova. Parlament.** O fondax obligatoriu medicalului asigurării la 2004 an : [lei R. Moldova Nr. 565-XV din 25 dec. 2003 an] // Econ. обзор. – 2004. – 30 янв. – P. 37.

147. **Темрин, Сергей.** Хит-парад налогового сезона-2004 / Сергей Темрин // Econ. обзор. – 2004. – 30 янв. – P. 16.

148. **Хворостовский, Виктор.** Виктор Хворостовский : "Лишние деньги надо "закапывать", иначе потребление нас съест" : [кредиты для жилищ. стр-ва : интервью с пред. правления "Финкомбанка"] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2004. – 22 янв. – P. 3.

149. **Шиллер, Роберт Дж.** Насколько коррумпированы рынки капиталов США? : [ст. проф. экономики Йельск. ун-та, США] / Роберт Дж. Шиллер // Econ. обзор. – 2004. – 30 янв. – P. 21.

338 Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.

Producție. Servicii. Prețuri

150. **Cacoveanu, Viorel.** Miracolul japonez și ... mizeria noastră! : [situația soc.-econ în Japonia : republ. din "Cronica română"] / Viorel Cacoveanu // Săptămîna. – 2004. – 2 ian. – P. 3.

151. **Țuțuc, Victor.** "Port ca o icoană în suflet, dragostea față de țară" : [situația în complexul agro-industrial : interviu cu V. Țuțuc, dr. hab. în șt. agricole] // Agro Curier. – 2004. – 30 ian. – P. 3.

338(478) Situația economică a Republicii Moldova

152. **Baranov, Teodora.** Este posibilă stabilirea tarifelor diferențiate la gaze : [datoriile pentru importul de gaze naturale : interviu cu T. Baranov, șef adjunct al Dir. economico-financiare a Min. Energeticii] // Moldova suverană. – 2004. – 27 ian.

153. **Braghiș, Dumitru.** "Cetățeanul de rând nu a simțit o îmbunătățire a calității vieții" : [aspecte econ. : interviu acordat Agenției BASA-press de către D.

Braghiș, liderul grupului parlamentar "Alianța Braghiș"] // Săptămîna. – 2004. – 9 ian. – P. 7.

154. **Ceșuev, Visarion.** SCERS. Oare-s corecte reperatele de bază? : [situații soc.-econ.] / Visarion Ceșuev // Săptămîna. – 2004. – 23 ian. – P.12-13.

155. **Hadârcă, Lucia.** Impactul macroeconomic al veniturilor din muncă / Lucia Hadârcă // Săptămîna. – 2004. – 9 ian. – P. 6.

156. **Racoviță, Victor.** Adoptarea prioritară a deciziilor de ordin economic ar putea contribui la relansarea economică a capitalei : [interview cu preș. de comisii din cadrul Consiliului Municipal Chișinău : V. Racoviță, Comisia juridică, Mihai Roșcovan, Comisia pentru problemele suburbiilor și agriculturii, Vasile Parasca, Comisia educație, protecție socială și ocrotirea sănătății] // Capitala. – 2004. – 6 ian. – P. 4.

157. **Roșcovan, Mihai.** Comuniștii vor să ne facă dependenți economic de Moscova : [interview cu M. Roșcovan, dir. Business Consulting Institute] / interview de Liliana Popușoi // Flux : cotid. naț. – 2004. – 29 ian.

158. **Rusu, Ileana.** R. Moldova, un stat cu o politică economică duplicitară / Ileana Rusu // Accente. – 2004. – 15 ian.

159. **Urecheanu, Serafim.** Pentru mine mai presus de orice sunt interesele populației municipiului Chișinău : rap. primarului gen. S. Urecheanu privind situația soc.-econ. a mun. Chișinău în anul 2003 // Capitala. – 2004. – 31 ian. – P. 1-12; Capitala = Столица. – 2004. – 31 янв. – P. 1-12.

160. **Voronin, Vladimir.** Vladimir Voronin : "E necesar ca Moldova să devină un stat european civilizată" : interview acordat de către șeful statului Agenției "Infotag" // Moldova suverană. – 2004. – 4 ian.

161. **Zgardan, Vasile.** Ramurile subordonate alcătuiesc un pilon de rezistență al economiei naționale : [art. ministrului Transporturilor și Comunicațiilor] / Vasile Zgardan // Moldova suverană. – 2004. – 13 ian.

162. **Баранова, Феодора.** Тарифы на газ могут быть пересмотрены : [долги за импортируемый природ. газ : интервью с зам. нач. гл. фин.-экон. упр. М-ва энергетики Ф. Барановой] // Независимая Молдова. – 2004. – 27 янв. – Р. 2.

163. **Букатынский, Анатолий.** Зачем нужен Департамент торговли / Анатолий Букатынский // Независимая Молдова. – 2004. – 6 янв. – Р. 5.

164. **Бызгу, Ион.** Ион Бызгу : "Кишиневцы должны есть свежее мясо" : птицеводство как отрасль агропром. комплекса : [интервью с генер. дир. госпредприятия "Авикола-Молдова"] / записал Владимир Александров // Кишин. обозреватель. – 2004. – 22 янв. – Р. 5.

165. **Гудым, Анатолий.** 2003 : продержались, но прорыва не было : [соц.-экон. развитие] / Анатолий Гудым // Кишин. обозреватель. – 2004. – 22 янв. – Р. 2.

166. **Дука, Георге.** Георге Дука : "Системный подход – вот ключ к решению проблем!" : [интервью министра экологии, стр-ва и развития территории] / записала Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. – 2004. – 4 янв. – Р. 5.

167. **Згардан, Василий.** Василий Згардан : Год был напряженный, но достигнутые результаты говорят сами за себя : [интервью с министром транспорта и связи Респ. Молдова] / записала Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2004. – 21 янв.

168. **Кэйнэрян, Эмилия.** Молдавский бизнес подался на "волю" - в оффшоры : [интервью с дир. Департамента торговли М-ва экономики Респ. Молдова Э. Кэйнэрян] / записал Виктор Павлов // Кишин. обозреватель. – 2004. – 29 янв. – Р. 3.

169. **Малеш, Петру.** В новый год – с новыми проблемами : [экон. аспекты] / Петру Малеш // Capitala = Столица. – 2004. – 21 янв. – Р. 3.

170. **Моисеев, Сергей.** Началась либерализация рынка : [связи и телекоммуникаций] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2004. – 23 янв. – Р. 14.

171. **Мунтян, Анатолий.** "Safe – Gard" как предпосылка для закона о сахаре : интервью с пред. Союза сахаропроизводителей Респ. Молдова А. Мунтяном / записал Вадим Кетрарь // Экон. обозрение. – 2004. – 16 янв. – Р. 22.

172. **Рошковану, Евгений.** Проблемы повторяются... потому что не решаются : [ст. пред. Ассоц. малого бизнеса] / Евгений Рошковану // Кишин. обозреватель. – 2004. – 22 янв. – Р. 5.

173. **Тигинян, Георгий.** Факты – вещь упрямая, но ими управляют как дышлом : [экон. ситуация Респ. Молдова : ст. д-ра экономики, чл.-кор. МАИ] / Георгий Тигинян // Capitala = Столица. – 2004. – 21 янв. – Р. 4.

174. **Тэбырцэ, Юрие.** Для малообеспеченных граждан тарифы на услуги АО "Молдтелеком" останутся прежними : [интервью с дир. Нац. агентства по регламентированию в обл. электросвязи и информатики Ю. Тэбырцэ] / записал Анатолий Барбей // Независимая Молдова. – 2004. – 20 янв. – Р. 4.

175. **Цыра, Валериу.** Помощь получают виноградари : интервью агентству ИНФОТАГ зам. дир. агропром. Департамента Moldova–vin В. Цыра // Независимая Молдова. – 2004. – 14 янв.

176. **Чешуев, Виссарион.** Верны ли базовые ориентиры? : [стратегия экон. роста и снижения уровня бедности] / Виссарион Чешуев // Экон. обозрение. – 2004. – 16 янв. – Р. 15.

339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială

339.5 Comerț exterior. Comerț internațional

177. **Альберт, Оскар.** "Duty Free" в Молдове – 10 лет : [интервью с генер. дир. СП "Moldclassica International" О. Альбертом] / записала Евгения Амамбаева // Экон. обозрение. – 2004. – 16 янв. – Р. 17.

178. **Морарь, Виктор.** Почему в Молдове не выгодно продавать молдавское вино : [ст. исполнит. дир. Союза экспортеров молд. вин] / Виктор Морарь // Экон. обозрение. – 2004. – 30 янв. – P. 23.

339.7 Finanțe internaționale

179. **Brown, Edward.** "Doresc ca Noul An să aducă condiții mai bune de trai și prosperitate în Republica Moldova" : interviu acordat Agenției BASA-press de către E. Brown, dir. Oficiului Băncii Mondiale în Moldova // Săptămîna. – 2004. – 2 ian. – P. 5.

180. **Ruggiero, Edgardo.** "În anul 2004 vom merge înainte și în baza concluziilor la care s-a ajuns pe parcursul ultimilor ani" : interviu acordat Agenției BASA-press de către E. Ruggiero, reprezentantul permanent al Fondului Monetar int. în Rep. Moldova // Săptămîna. – 2004. – 2 ian. – P. 5.

181. **Вулф, Мартин.** Валютная система : жизнь после доллара : [перепеч. из "Financial Times", Великобритания] / Мартин Вулф // Молд. ведомости. – 2004. – 14 янв.

339.9 Economie internațională în general. Relații economice internaționale. Economie mondială

182. **Дрейзлер, Михаил.** Укрепляя молдо-израильские контакты : [израильские инвестиции в молд. экономику] / Михаил Дрейзлер // Независимая Молдова. – 2004. – 27 янв. – P. 5.

34 DREPT. JURISPRUDENȚĂ

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului și științele auxiliare

183. **Loghin, Petru C.** Pedagogia dreptului : (revenire la niște idei mai vechi) / Petru C. Loghin // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 5. – Va urma.

342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ

184. **Balaban, Valeriu.** "Legile noastre de căpătâi sînt : obiectivitatea, complexitatea și operativitatea : interviu cu V. Balaban, procurorul gen. al Rep. Moldova / consemnare : Maria Vieru // Moldova suverană. – 2004. – 29 ian.

185. **Bolea, Iulia.** Un tânăr proeuropean, președinte al Georgiei... : [Mihail Saakașvili] / Iulia Bolea // Săptămîna. – 2004. – 30 ian. – P. 11.

186. **Dolghieru, Vasile.** În continuarea și accelerarea reformelor din justiție se pune accentul pe priorități : [art. ministrului Justiției din Rep. Moldova] / Vasile Dolghieru // Moldova suverană. – 2004. – 4 ian.

187. **Uțiță, Oleg.** Procedura examinării acțiunii în contenciosul administrativ / Oleg Uțiță // Agro Curier. – 2004. – 30 ian. – P. 14.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

188. **Dron, Ion.** Ion Dron : Violatorii, ucigașii, toți acei care au săvârșit crime odioase nu vor fi condamnați la muncă în folosul comunității : [interviu cu vicepreș. Judecătorei sectorului Centru al mun. Chișinău] / consemnare : Vadim Brânzaniuc // Capitala. – 2004. – 21 ian. – P. 6.

189. **Коломан, Елена.** Ответственность несовершеннолетних : [уголов. ответственность] / Елена Коломан // Молд. ведомости. – 2004. – 31 янв. – P. 5.

347 Drept civil

190. **Ghiduleanov, Alexandru.** Camera Înregistrării de Stat alături de întreprinzători, pentru prosperitate : [art. preș. Camerei Înregistrării de Stat] / Alexandru Ghiduleanov // Moldova suverană. – 2004. – 14 ian. – P. 2.

347.9 Procedură judiciară. Organizare și personal judiciar

191. **Молдавская** адвокатура : качество или количество ? // Экон. обозрение. – 2004. – 23 янв. – P. 17.

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.2 Dreptul muncii

192. **Preguza, Ion.** Noul Cod al muncii : drepturi și obligațiuni (VI) / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2004. – 23 ian. – P. 6; Голос народа. – 2004. – 23 янв. – P. 6. – Art. 1 : 21 noiemb. 2003.

35 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

351/354 Administrație publică

193. **Bedneac, Boris.** Pe clădirea Comisariatului de poliție din Tighina flutura drapelul Rusiei : [interviu cu B. Bedneac, comisarul Poliției din Tighina] / consemnare : Gheorghe Budeanu // Timpul. – 2004. – 30 ian. – P. 11.

194. **Bidneac, Boris.** Acei care au adoptat hotărîrea privind scoaterea poliției din Bender sînt cetățeni ai Moldovei : interviu acordat Agenției "Moldpres" de către comisarul de poliție al orașului Bender B. Bidneac // Moldova suverană. – 2004. – 13 ian.

195. **Catan, Victor.** Victor Catan : "Să nu repetăm regimul Ceaușescu" : interviu în exclusivitate cu ministrul Afacerilor Interne în Guvernul Sturza / a înregistrat Igor Pânzaru // Jurnal de Chișinău : ed. naț. – 2004. – 30 ian. – P. 8.

196. **Cecan, Valeriu.** În anul 2003, în accidente rutiere din municipiu nu a decedat, din fericire, nici un copil : interviu acordat de V. Cecan, șeful SPR al CGP al mun. Chișinău, locotenent colonel de poliție / interviu realizat de Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2004. – 16 ian. – P. 6.

197. **Ciorici, Valeriu.** Multe se pot face, dacă oamenii au pornire bună : dialog cu V. Ciorici, preș. raionului Rezina / a dialogat : Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 6 ian.

198. **Iarmenco, Maria.** Avem potențialul intelectual necesar pentru a întoarce oamenilor încrederea în viitor : [interviu cu M. Iarmenco, primarul satului Colonița] / a intervievat Matei Nicolaev // Capitala. – 2004. – 6 ian. – P. 6.

199. **Palii, Ghenadie.** Cel ce reduce viteza reduce probabilitatea de a nimeri la spital : interviu cu Gh. Palii, șeful Dir. Poliție Rutieră a MAI, locotenent-colonel de poliție / interviu realizat de Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2004. – 30 ian. – P. 19.

200. **Papuc, Gheorghe.** Poliția va coopera cu cetățeanul simplu pentru asigurarea liniștii în țară : [art. ministrului Afacerilor Interne al Rep. Moldova] / Gheorghe Papuc // Moldova suverană. – 2004. – 16 ian.

201. **Popa, Victor.** Victor Popa : Sistemul administrației publice locale trebuie constituit astfel ca primarii să nu facă promisiuni : [interview cu prof. Univ. Libere Int. din Moldova, coord. de progr. la Inst. pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS "Viitorul"] / a interviewat Vasile Grozavu // Capitala. – 2004. – 17 ian. – P. 4-5.

202. **Savca, Vasile.** E absurd cînd în toiul lucrărilor agricole, motorina pentru tractor se vinde la același preț ca și cea pentru "Mercedes" : dialog cu V. Savca, preș. raionului Șoldănești / consemnare : Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 21 ian.

203. **Suhușin, Alexandr.** General la general nu-și scoate ochii : [interview cu A. Suhușin, fost șef al Dir. Poliție Criminală a Inspectoratului municipal de Poliție] / consemnare : Alina Anghel // Timpul. – 2004. – 30 ian. – P. 16-17.

204. **Taușanji, Constantin.** Primarul Comratului a ajuns la capătul răbdării... : [interview cu C. Taușanji, primarul de Comrat] / consemnare : Natalia Cojocaru // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 23.

205. **Банников, Александр.** "С конвертом в мой кабинет можно пожаловать только в поисках больших неприятностей" : [беседа с вице-примаром мун. Кишинэу А. Банниковым] / беседовала Татьяна Борисова // Кишин. новости. – 2004. – 6 янв. – P. 2.

206. **Бидняк, Борис.** "Принимавшие решение о выводе полиции из Бендер являются гражданами Молдовы" : интервью комиссара полиции Бендер Б. Бедняка агентству МОЛДПРЕС // Независимая Молдова. – 2004. – 13 янв.

207. **Остапчук, Евгения.** Евгения Остапчук : Совершенствование законодательства соответствует стратегической цели евроинтеграции нашего государства : [выступление пред. Парламента Респ. Молдова на расшир. коллегии М-ва внутр. дел] // Независимая Молдова. – 2004. – 20 янв. – P. 1;3.

208. **Устименко, Сергей.** Дилетанты на рынке охранных услуг небезопасны : [интервью с генер. дир. АБ "Юстар" С. Устименко] / беседовала Татьяна Борисова // Кишин. новости. – 2004. – 16 янв. – Р. 4.

209. **Чебан, Николай.** Николай Чебан : "В Вадул-луй-Водэ примэрия должна повернуться лицом к человеку" : [интервью с претендентом на должность примара Вадул-луй-Водэ] // Capitala = Столица. – 2004. – 24 янв.. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 156)

355/359 Știință militară. Forțe armate

210. **Крянгэ Павел Семенович** : [дивизион. генерал, министр обороны Респ. Молдова в период с 1992 по 1997 годы (1933-2004) : некролог] // Независимая Молдова. – 2004. – 21 янв. – Подписали : В. Воронин, В. Гайчук, И. Коропчан,

211. **Панич, Ион.** Армия без трусов : [интервью с нач. упр. по воспитат. работе М-ва Оборонь Респ. Молдова И. Панич] // Новое время. – 2004. – 23 янв. – Р. 7.

36 ASISTENȚĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

368 Asigurări

212. **Gusacinschi, Vasile.** Zile fierbinți la Agenția Teritorială Chișinău de Asigurări Obligatorii în Medicină : [interviu cu V. Gusacinschi, dir. interimar al Agenției Teritoriale Chișinău a CNAM] / a consemnat : Nadina Gheorghită // Capitala. – 2004. – 17 ian. – Р. 7; Capitala = Столица. – 2004. – 21 янв. – Р. 2.

213. **Trofimov, Rodica.** Între rigurile sistemului și nevoia de a ne trata : medicina prin asigurare / Rodica Trofimov // Timpul. – 2004. – 16 ian. – Р. 12.

214. **Кожокару, Александр.** Успех зависит от многих факторов : [реформы в медицине : интервью с главврачом района Кэушень А. Кожокару] / записала Людмила Власова // Независимая Молдова. – 2004. – 28 янв.

215. **Республика Молдова. Парламент.** Об обязательном медицинском страховании : [закон Респ. Молдова Nr. 1585-XIII от 27 февр. 1998 года, с учетом послед. изм. и доп.] // Экон. обозрение. – 2004. – 30 янв. – Р. 36-37.

216. **Русу, Георге.** Что мы с этого будем иметь? : [интервью с дир. Нац. мед. страхов. компании Г. Русу] / записали : Светлана Деревщикова, Елена Чайковская // Независимая Молдова. – 2004. – 27 янв. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 146, 263)

37 EDUCAȚIE. ÎNVĂȚĂMÎNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri și principii fundamentale de educație

217. **Beniuc, Valentin.** Centrul de gravitate al reformei – elevul : [dialog cu V. Beniuc, ministrul Educației din Rep. Moldova] / interlocutor : Tudor Rusu // Făclia. – 2004. – 1 ian. – P. 4.

218. **Beniuc, Valentin.** Ne vom integra în spațiul educațional european : [art. ministrului Educației al Rep. Moldova] / Valentin Beniuc // Moldova suverană. – 2004. – 1 ian.

219. **Ciobu, Andrei.** Vom munci în continuare pentru copii : [art. șefului Dir. Învățământ, Tineret și Sport, mun. Bălți] / Andrei Ciobu // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 5.

220. **Cojocar, Tudor.** Exigențe ale managementului modern : [art. viceministrului Educației] / Tudor Cojocar // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 1-2.

221. **Cornețchi, Sergiu.** "Sîntem una dintre țările cu cea mai tînără populație din Europa" : interviu cu S. Cornețchi, dir. gen. al Dep. Tineret și Sport / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2004. – 14 ian. – P. 2.

222. **Gotcă, Valentina.** Părinții, cei mai buni educatori : [educația în familie] / Valentina Gotcă // Făclia. – 2004. – 31 ian. – P. 3.

223. **Granaci, Lidia.** Idei pedagogice cantemirene / Lidia Granaci // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 8. – Contin. Început : 20 dec. 2003.

224. **Бенюк, Валентин.** Валентин Бенюк : "Наша цель – интеграция в европейское образовательное пространство" : [ст. министра просвещения Респ. Молдова] // Независимая Молдова. – 2004. – 13 янв.

225. **Ермолович, Андрей.** Белорусский компонент : белорус.-молд. сотрудничество в сфере образования : итоги и перспективы : интервью с советником Посольства Респ. Беларусь в Респ. Молдова А. Ермоловичем // Независимая Молдова. – 2004. – 13 янв. – (Прил. "Беларусь в Молдове"; Nr 1).

226. **Республика Молдова. Парламент.** О внесении изменений и дополнений в закон об образовании nr.547-XIII от 21 июля 1995 года : [закон Респ. Молдова nr.559-XV от 25 дек. 2003 г.] // Экон. обозрение. – 2004. – 23 янв. – P. 36.

371 Organizarea sistemului de educație și învățământ. Organizare școlară

227. **Cazacliu, Aurelia.** O bună educație este izvorul și temelia cinstei : [despre Elena Genunchi, prof. la Liceul "Hyperion" din orașelul Durlești] / Aurelia Cazacliu // Făclia. – 2004. – 24 ian. – P. 5.

228. **Emandei, Aurelia.** Prima practică pedagogică sau te decepționează, sau îți prefigurează destinul : [despre Nicoleta Nacu, prof. la Șc. medie nr. 62 din mun. Chișinău] / Aurelia Emandei // Făclia. – 2004. -- 31 ian. – P. 5.

229. **Gorincioi, Ion.** Aprecierea eficacității lecției de către elevi / Ion Gorincioi // Făclia. – 2004. – 24 ian. – P. 7.

230. **Lavric, Boris.** Putem oare opri căderea reușitei? : [elevilor] / Boris Lavric // Făclia. – 2004. – 24 ian. – P. 6.

231. **Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana.** Omul poate deveni om doar prin educație : [pe marginea lucrărilor seminarului "Controlul intern în dirijarea procesului educativ – aspect important în activitatea directorului-adjunct pentru educație" : interviu cu T. Nagnibeda-Tverdohleb, dir. Liceului Teoretic "A. I. Cuza", mun. Chișinău] / consemnare : Dana Meaun // Capitala. – 2004. – 31 ian. – P. 16.

232. **Roman, Alexandru.** La Chișinău, continuitatea e cea care trebuie să dăinuie în școală : [interviu cu A. Roman, șeful Dir. Educație, Șt., Tineret și Sport, mun. Chișinău] / interviu de Aurelia Emandei // Făclia. – 2004. – 1 ian. – P. 7.

233. **Ursu, Nina.** Dumnezeu ne-a dat cuvîntul... : [din experiența Liceului " Petru Zadnipru ", mun. Chișinău] / Nina Ursu // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 6.

234. **Ursu, Nina.** Motivația – o problemă a elevilor? / Nina Ursu // Făclia. – 2004. – 31 ian. – P. 3.

235. **Богдан, Тудор.** Школа в эпоху перемен : [интервью с нач. упр. образования, молодежи и спорта района Орхей Т. Богданом] / записал Александр Бушинский // Независимая Молдова. – 2004. – 27 янв. – P. 5.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învățământ speciale

236. **Ursu, Nina.** Pentru o evaluare corectă : [în procesul predării "Ist. românilor"] / Ursu Nina // Făclia. – 2004. – 24 ian. – P. 7.

237. **Богоева, Е. Л.** Урок – соревнование "It s Time Rudolph" : [lb. străină în șc. aloloingvă] / Е. Л. Богоева // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 4.

238. **Богоева, Елена.** Условные предложения английского : сложно, но интересно / Елена Богоева // Făclia. – 2004. – 31 ian. – P. 2.

239. **Гуцу, Е.** Ситуативно-коммуникативные проблемные задания : на уроках рус. яз. в V-VII кл. молд. шк./ Е. Гуцу // Făclia. – 2004. -- 31 ian. – P. 3.

240. **Жук, Нина.** Перспективное дидактическое проектирование : [по учеб. "Русский язык и литература" для лицеев с рум. яз. обучения, Л. И. Демченко и Л. М. Гамуряк, Кишинэу, 2002] / Нина Жук // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 6.

241. **Никитюк, О. М.** Рациональное применение различных методов обучения на уроках русского языка и литературы / Никитюк О. М. // Făclia. – 2004. – 24 ian. – P. 2.

242. **Никитюк, О. М.** Роль природы на уроках русского языка и литературы / О. М. Никитюк // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 4.

243. **Резолюция** Республиканской научно-практической конференции "Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в совре-

менной школе" : [10 янв. 2004 г., Кишинэу] // Capitala = Столица. – 2004. – 17 янв. – P. 4.

373 Genuri și școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală

244. **Gotcă, Valentina.** Exerciții-joc de impulsioneare a creativității : [în șc. primară] / Valentina Gotcă // Făclia. – 2004. – 24 ian. – P. 7.

245. **Mahu, Ion.** Învățătorul : [Maria Stașcu, învățătoare la cl. primare, Liceul "Miquel de Cervantes" din Chișinău] / Ion Mahu // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 7.

374 Instrucție și educație în afara școlii

246. **Grițcan, Tatiana.** "Cartea, un dar neprețuit" : [scenariul sărbătorii] / Tatiana Grițcan // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 3.

378 Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare

247. **Iachim, Ion.** Facultatea de Geografie, unică și cutezătoare, răspunde provocărilor epocii : [a Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)] / Ion Iachim // Făclia. – 2004. – 31 ian. – P. 6.

248. **Vicol, Nelu.** Învățământul universitar din R. Moldova și sfera europeană a învățământului superior : [experiențe fr.] / Nelu Vicol // Făclia. – 2004. – 31 ian. – P. 6.

(Vezi de asemenea Nr 355)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIȚII. DATINI. MOD DE VIAȚĂ. FOLCLOR

396 Feminism. Femeile și societatea. Situația femeilor

249. **Chiriac, Adriana.** Adriana Chiriac : "Femeia nu are dreptul să privească viitorul cu pesimism" : [interview cu vicepreș. Fundației Union Fenosa în Moldova] / consemnare : Iulia Bolea // Săptămîna. – 2004. – 2 ian. – P. 11.

250. **Josanu, Efim.** Și VIP-urile mor în singurătate : [Hannelore Kohl, soția preș. Germaniei Helmut Kohl] / Efim Josanu // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 3.

398 Folclor

251. **Deschide** ușa, creștine : [colindă] // Timpul. – 2004. – 5 ian. – P. 17.

252. **Tamazlăcaru, Andrei.** Tălăncuța – imn al luminii : [interviu cu A. Tamazlăcaru, folclorist] / consemnare : Raia Rogai // Glasul națiunii. – 2004. – 29 ian. – P. 19-20.

398(=135.1) Folclor românesc

253. **Rotaru, Tatiana.** Folclorul – o pasiune de-o viață : [folcloristul și scriitorul Grigore Botezatu] / Tatiana Rotaru // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 8.

5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE ALE NATURII

50 GENERALITĂȚI DESPRE ȘTIINȚELE PURE

502/504 Natura. Studiul și protecția naturii. Știința mediului înconjurător

504(478) Ecologia în Republica Moldova

254. **Garaba, Vladimir.** În 2004, un mediu mai prietenos pentru chișinăuieni : [interviu cu V. Garaba, preș. Org. Teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova] / interviu realizat de Nadina Gheorghîță // Capitala. – 2004. – 6 ian. – P. 7.

255. **Stratan, Nicolae.** Moldova – un colț de rai solicită ajutorul nostru pentru protecția monumentelor naturii și monumentelor de arhitectură peisageră / Nicolae Stratan, Valentina Căldăruș, Stela Drucioc // Făclia. – 2004. – 24 ian. – P. 3. – Bibliogr. : 6 tit.

256. **Umărul** ecologiștilor e necesar pretutindeni : [pe marginea proiectului de Strategie Sectorială în domeniul Protecției Mediului și Utilizării Durabile a Resurselor Naturale] / p. realizată de Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2004. – 14 ian. – P. 4. – Cuprins : Săraci, cu bogății nevalorificate / Gheorghe Duca; Fără un mediu sănătos nu poate fi dezvoltare durabilă / Nicolae Stratan; Automobilele și îmbolnăvirile / Violeta Ivanov; Suprafețele erodate cresc anual cu 20 mii hectare / Mihai Coca; Pesticidele interzise se află în afara controlului / Mihai Iftodi; Și calamitățile pot fi prognozate / Tudor Furdui; Mai multă atenție produselor ecologice

/ Nicolae Opopol; Mijloc sigur de a obține energie gratuită / Vitalie Vrabie; Să calculăm bine cu ce ne vom alege / Dumitru Osipov.

57 ȘTIINȚE BIOLOGICE

578 Virusologie

257. **Roibu, Nicolae.** În 2003, savantul Mircea Ciuhrii a "recoltat" 11 medalii : [activitatea șt. a virusologului] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2004. – 16 ian. – P. 19.

58 BOTANICĂ

258. **Bodrug, Mihai.** Mihai Bodrug : "Grădina Botanică m-a crescut ca om de știință" : [interviu cu dr. hab. în biologie, prof. univ.] / interlocutor : Ion Proca // Ora satului. – 2004. – Ian.(Nr 2). – P. 13.

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

259. **Флоря, Василий.** Медицинское право как самостоятельная отрасль юриспруденции / Василий Флоря // Молд. ведомости. – 2004. – 31 янв. – P. 6.

614 Sănătate și igienă publică. Prevenirea accidentelor

260. **Savin, Victor.** Am început un lucru mare. Să demonstrăm tuturor că suntem capabili să-l ducem la bun sfârșit : [polițele de asigurare medicală : interviu cu V. Savin, dir. Dep. Sănătății, mun. Chișinău] / interviu realizat de Nadina Gheorghită // Capitala. – 2004. – 24 ian. – P. 6.

261. **Савин, Виктор.** Мы приступили к важному делу. Следует доказать нашу способность довести его до успешного завершения : [интервью с дир. Департамента здоровья примэрии мун. Кишинэу, В. Савин] / интервью записала Надина Георгицэ // Capitala=Столица. – 2004. – 28 янв. – P.4.

262. **Устурой, Николай.** В новый год – с новыми планами : [деятельность гл. врача района Единец Георгия Пулбере] / Николай Устурой // Независимая Молдова. – 2004. – 14 янв.

263. **Фомин, Игорь.** Частные клиники и медицинское страхование / Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2004. – 30 янв. – P. 25.
(Vezi de asemenea Nr 214)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

264. **Stegărescu, Ion.** Orice slujbă cere cinstitie : [interview cu Ion Stegărescu, dir. adjunct al Inst. Naț. de Farmacie] / consemnare : Tamara Lupușor // Vocea poporului. – 2004. – 16 ian. – P. 6; Голос народа. – 2004. – 16 янв. – P. 6.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

265. **Vârlan, Maria.** Maria Vârlan : "Îmi folosesc darul pentru a vindeca oamenii" : [interview cu bioterapeutul] / consemnare : Daniela Galai // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 25.

616 Patologie. Medicină clinică

616.8 Neuropatologie. Neurologie

266. **Ляшок, Эммануил.** "Вы еще комплексуете? Тогда мы идем к вам" : [interview с врачом-психиатром, психотерапевтом высш. категории психоневрол. диспансера Э. Ляшок] / подготовила Майя Ионко // Кишин. новости. – 2004. – 23 янв. – P. 5.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecțioase și contagioase

267. **Chiriacov, Galina.** Hepatita care chiar ucide : [interview cu G. Chiriacov, medic-ordinator la Spitalul Clinic de boli infecțioase "Toma Ciorbă"] / interview realizat de Alina Guțu // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 16 ian. – P. 21.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

268. **Stici, Ion.** Patriarh al chirurgiei autohtone : [prof. Constantin Tăbărnă la 75 de ani de la naștere] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 1 ian.

269. **Гонтарюк, Николай.** Единственный в республике : [интервью с гл.врачом Респ. эксперим. Центра протезирования, ортопедии и реабилитации Н. Гонтарюк] / записала Галина Радек // Capitala= Столица. – 2004. – 14 янв. – P. 4.

270. **Пулбере, Олег.** Спина – это серьезно : [интервью с врачом – ортопедом кишин. Клиники ортопедии и травматологии О. Пулбере] / записала Ирина Карауш // Кишин. обозреватель. – 2004. – 15 янв. – P. 7.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale și cunoașterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică

(Vezi Nr 249)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

271. **Ursu, Vasile.** Despre tarife, deconectări și despre falșii apărători ai consumatorilor : [în domeniul serviciilor comunale : interviu cu viceprimarul mun. Chișinău V. Ursu] // consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2004. – 17 ian. – P. 3.

272. **Система** водоснабжения и водоотведения столицы поддерживается в рабочем состоянии : итоги деятельности АО "Апэ-канал Кишинэу" за 2003 год / подготовила Тамара Попова // Capitala=Столица. – 2004. – 28 янв. – P. 3.

63 AGRICULTURĂ. ȘTIINȚE ȘI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ȘI ALE VIEȚII SĂLBATICE

631 Agricultură în general

273. **Palii, A.** Chipul său luminos ne este reper în viață : [100 de ani de la nașterea academicianului Anatol Kovarski] / A. Palii, V. Siminel // Moldova suverană. – 2004. – 23 ian.

631.4 Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice

274. **Симинел, Василий.** Не надо издеваться над землей : [пробл. молд. чернозема] / Василий Симинел // Независимая Молдова. – 2004. – 14 янв.

631.6 Ameliorații. Îmbunătățiri funciare și agricole

275. **Gumovschi, Andrei.** Să nu uităm de secetă chiar dacă acum plouă sau ninge / Andrei Gumovschi // Ora satului. – 2004. – Ian. (Nr 2). – P. 10.

633 Cultura plantelor de câmp

633.1 Cereale. Recolte de grâne

276. **Moraru, Constantin.** Problema grâului rezistent la ger : cum o soluționăm? / Constantin Moraru // Moldova suverană. – 2004. – 22 ian.

634 Horticultură în general

277. **Jolondcovschi, Alexandru.** Nucul în Moldova / Alexandru Jolondcovschi // Agro Curier. – 2004. – 30 ian. – P. 7.

636 Zootehnie. Creșterea și înmulțirea animalelor. Creșterea vitelor, a peștelui. Înmulțirea animalelor domestice

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi

278. **Creșterea** taurinelor // Ora satului. – 2004. – Ian. (Nr 2). – P. 6.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ȘTIINȚE DOMESTICE. ÎNTREȚINEREA CASEI

279. **Zaiăț, Dumitru.** SA Universal oferă servicii universale : [interview cu D. Zaiăț, dir. gen. al SA "Universul"] // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 20 ian. – P. 14.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII

654 Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare)

280. **Cibotaru, Arhip.** Instituția audiovizualului este o afacere specifică : (meditații și inf. la temă) : [art. membrului CCA, dir. Dep. expertiză, licențiere și monitorizare] / Arhip Cibotaru // Moldova suverană. – 2004. – 16 ian.

281. **Marin, Andreea.** Andreea Marin : "Sunt îndrăgostită" : [interviu cu prezentatoarea TVR-1 : după "Adevărul"] // Timpul. – 2004. – 5 ian. – P. 29.

282. **Tăbârță, Iurie.** Rebalansarea tarifelor la serviciile de telefonie fixă nu va afecta păturile vulnerabile ale populației : interviu acordat de Iu. Tăbârță, dir. al Agenției Naț. pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică / interlocutor : Anatol Barbei // Moldova suverană. – 2004. – 20 ian.

283. **Ursu, Valentina.** Valentina Ursu : Detest jurnalistul care nu are punctul său de vedere : [interviu cu prezentatoarea Radio Moldova] / interlocutor : Vasile Grozavu // Capitala. – 2004. – 21 ian. – P. 5.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării

284. **Vidrașcu, Anatol.** Tot ce trece prin inima mea îmi aparține : [interviu cu A. Vidrașcu, dir. ed. "Litera"] / interviu de Liliana Popușoi // Flux : cotid. naț. – 2004. – 21 ian.

656.1 Transport rutier

285. **Стойко, Гаврил.** Не пришлось бы платить дороже : [интервью с дир. АО "Бельцкий автобус. парк" Г. Стойко] / записал Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2004. – 29 янв.

656.2/4 Transport pe șine, feroviar. Circulație feroviară

286. **Gagauz, Miron.** Perseverența ca temelie a propășirii : dialog cu M. Gagauz, dir. gen. al Într. de Stat "Calea Ferată din Moldova" / a interviewat Vasile Martin // Moldova suverană. – 2004. – 1 ian.

287. **Gagauz, Miron.** Vagoane confortabile pentru clienți fideli : interviu cu M. Gagauz, dir. gen. al ÎS "Calea Ferată din Moldova" // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 6 ian. – P. 16.

656.6 Transport pe apă, transport naval

288. **Preașcă, Ion.** Unde e flota maritimă moldovenească ? / Ion Preașcă // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 16 ian. – P. 16.

656.7 Transport aerian

289. **Colesnic, Iurie.** Cel mai iubit dintre Gheorghieni : [ist. aviației române : aviatorul Vladimir Gheorghian] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2004. – Ian. (Nr 1). – P. 16. – Sfârșit. Începutul : 2003 (Nr 19).

656.8 Poștă. Servicii poștale și administrarea lor

290. **Павлов, Виталие.** Виталие Павлов : наша цель – постоянное повышение качества и эффективности работы : [интервью "НМ" Генер. дир. Гос. предприятия "Пошта Молдовей"] / записал Алексей Иванов // Независимая Молдова. – 2004. – 27 янв. – P. 3.

659 Publicitate. Informare. Relații cu publicul

291. **Mass-media** municipală : încotro? : [interviuri cu specialiștii în domeniu] / consemnare : Daniel Lachi // Capitala. – 2004. – 14 ian. – P. 5. – Cuprins : Adriana Chiriac : Este un statut bun, deși au existat și obiecții : [interviu cu șefa Comisiei pentru cultură, mass-media și relații interetnice din cadrul Cons. Municipal Chișinău]; Președintele UJM crede că proiectul de statut prevede prea mulți patroni pentru redactorii – șefi : [interviu cu Valeriu Saharneau, preș. Uniunii Jurnaliștilor din Moldova].

292. **Кирияк, Адриана.** Муниципальные СМИ = взгляд в завтра? : [интервью с нач. комис. по культуре, СМИ и межэтн. отношениям муницип. Совета Кишинэу] / записал Даниел Лаки // Capitala = Столица. – 2004. – 21 янв. – P. 6.

66 TECHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ȘI ÎNRUDITE

662 Explozivi. Combustibili

293. **Borș, Igor.** S. A. "Tirex Petrol" – servicii prestate la nivel european : interviu cu I. Borș, dir. gen. S. A. "Tirex Petrol" // Jurnal de Chișinău : ed. naț. – 2004. – 30 ian. – P. 21.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare

663.2/3 Vinificație. Industria vinului

294. **Бабий, Леонид.** Аист, взмывающий ввысь : [интервью с дир. АО "Барза Албэ" Л. Бабий] / записал Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2004. – 22 янв.

295. **Борец, Сергей.** "Мы вернулись в большой бизнес" : [интервью с генер. дир. винодел. компании "Крикова-Акорекс" С. Борец] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2004. – 15 янв. – P. 3.

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun

296. **Vasiliev, Ludmila.** Cu SA "Bucuria" viața e mai dulce : interviu cu L. Vasiliev, dir. gen.-adjunct pentru probleme de finanțe, contabil-șef al SA "Bucuria" // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 16 ian. – P. 14.

664.6/7 Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit

297. **Cojuhari, Igor.** Igor Cojuhari : Atâta timp cât pot să pun în mână întinsă o bucată de pâine, o voi pune neapărat... : [interview cu dir. Într. Individuale "Brutăria Cojuhari"] / p. realizată de Viorica Chirilov // Capitala. – 2004. – 14 ian. – P. 7.

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei și de frumusețe. Industrie cosmetică

298. **Vidrașcu, Valentina.** Să te simți în haină la fel de bine cum te simți în propria-ți piele : [interview cu V. Vidrașcu, creatoare de modă] / interview de Liliانا Popușoi // Flux : cotid. naț. – 2004. – 26 ian.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ȘI RURALĂ.

URBANISM. PEISAJE. PARCURI

299. **Dac-ar** fi să mor ca mâine... / p. realizată de Viorica Chirilov // Capitala. – 2004. – 21 ian. – P. 7. – Cuprins : Un loc de muncă ca oricare altul. Doar că mai trist... : [interview cu Alexandru Berechelea, dir. Combinatului Servicii Funerare]; Frumos ar fi să i se dea numele Sf. Lazăr și străzii Doina... : [interview cu părintele Victor Pleșca, parohul Bisericii "Sf. Lazăr"].

72 ARHITECTURĂ

300. **Торня, Нелли.** "Он был удивлением государей и народов..." : [о памятнике Стефану Великому и Святому в Кишинэу скульптора Александра Плэмэдялэ] / Нелли Торня // Кишин. новости. – 2004. – 16 янв. – Р. 6.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design

301. **Лобастова, Анжела.** Цветы, которые живут : [интервью с руководителем школы "Икэнобо" в Молдове и Украине А. Лобастовой] / записала Екатерина Быдзина // Мегалополис. – 2004. – 16 янв. – Р. 19.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ

302. **Golțov, Dmitri.** Rapsod al plaiului natal : 80 de ani de la nașterea pictorului Igor Vieru, artist plastic al poporului, laureat al Premiului de Stat al rep. / Dmitri Golțov // Comunistul. – 2004. – 16 ian. – Р. 16; Коммунист. – 2004. – 16 янв. – Р. 16.

303. **Matei, Iurie.** Individualitate – un nou stil în arta plastică : [interview cu Iu. Matei, pictor] / consemnare : Cristina Porcesco, Elena Uzun // Moldova suverană. – 2004. – 30 ian.

304. **Popescu, Leonid.** Am cucerit publicul : [interview cu L. Popescu, artist plastic] / a consemnat Irina Nechit // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – Р. 6.

305. **Porcesco, Cristina.** Realismul poetic al Valentinei Rusu-Ciobanu : [creația artistei plastice] / Cristina Porcesco, Serghei Burdienco // Moldova suverană. – 2004. – 29 ian.

306. **Porcesco, Cristina.** Sedus de creație : [creația plasticianului Valentin Koreakin] / Cristina Porcesco, Aurelia Calinin // Moldova suverană. – 2004. – 15 ian.

307. **Rusu, Valentin.** Valentin Rusu : "Sunt capabil de orice" : [interview cu pictorul] / interview realizat de Alina Guțu // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 23 ian. – Р. 21.

308. **Sainciuc, Glebus.** Glebus Sainciuc și Femeia din Lumină : interviu cu maestrul G. Sainciuc / interviu de Aneta Grosu // Accente. – 2003. – 29 ian. – (Supl. "Duminica de joi"; Nr 18).

309. **Vartic, Andrei.** Semne la o expoziție : [creația pictoriței Valentina Rusu-Ciobanu] / Andrei Vartic // Jurnal de Chișinău . – 2004. – 6 ian. – P. 11.

77 FOTOGRAFIE ȘI ACTIVITĂȚI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE

310. **Partole, Claudia.** Fotografia sfidează timpul : [creația fotografului Iurie Foca] / Claudia Partole // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 6.

78 MUZICĂ

311. **Boghean, Valentin.** Valentin Boghean : [interviu cu membrul formației de jazz "Trigon"] / a intervievat : Ion Borș // Tineretul Moldovei. – 2004. – 29 ian. – P. 12.

312. **Ghimpu-Munteanu, Veta.** Soțul a aflat abia în ziua nunții că eu știu să cânt : [interviu cu V. Ghimpu-Munteanu, interpretă de muz. populară, red. muzical] / interviu de Liliana Popușoi // Flux : cotid. naț. – 2004. – 22 ian.

313. **Harconiță, Elena.** O nouă investiție în muzicologia națională : [pe marginea monogr. "Studiu de organologie" de Vladimir Babii, Bălți, ed. "Presa universitară bălțeană", 2003] / Elena Harconiță, Tatiana Bularga // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 7.

314. **Iovu, Vasile.** Împreună să scăpăm de caracatița roșie : [interviu cu V. Iovu, naist] / interviu de Liliana Popușoi // Flux : cotid. naț. – 2004. – 28 ian.

315. **Julea, Zinaida.** "Am cântat iubirea voastră, crezând că pe-a mea o cânt..." : [interviu cu Z. Julea, interpretă de muz. populară] / interviu de Liliana Popușoi // Flux : cotid. naț. – 2004. – 13 ian.

316. **Julea, Zinaida.** Zinaida Julea : "Trebuie să știi să trăiești o romanță" : [interviu cu interpreta de muz. populară] / interviu de Liliana Popușoi // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 30 ian. – P. 6.

317. **Minunea Mozart** : [Wolfgang Amadeus compozitor austriac (1756-1791)] / trad. și adapt. de Daniela Mereuță // Timpul. – 2004. – 30 ian. – P. 24.

318. **Porcesco, Cristina.** Împătimitul de folclor – Serghei Ciuhrii : [dirijorul Orchestrei de muz. populară "Fluieraș"] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2004. – 1 ian.

319. **Raiburg, Ian.** Mă bucur că trăiesc acolo și că pot să revin aici : interviu cu compozitorul I. Raiburg / interviu de Aneta Grosu // Accente. – 2004. – 22 ian. – (Supl. "Duminica de joi"; Nr 17).

320. **Roșcovan, Anatol.** Steluțele lui Anatol Roșcovan : [interviu cu interpretul și compozitorul din Moldova] / consemnare : Angela Chisnenco // Flux : cotid. naț. – 2004. – 15 ian.

321. **Sadovnic-Orheianu, Iurie.** Iurie Sadovnic-Orheianu : "Mie îmi plac tinerii, pentru că sunt ca mine!" : [interviu cu interpretul de muz. folk] / interviu de Liliana Popușoi // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 23 ian. – P. 8.

322. **Дергач, Николае.** "Что за ветер в степи молдаванской..." : [актер и певец Александр Вертинский] / Николае Дергач // Capitala=Столица. – 2004. – 28 янв. – P. 8.

323. **Дрейзлер, Михаил.** Рыцарь музыки : [80 лет со дня рождения музыковеда Зиновия Столяра] / Михаил Дрейзлер // Независимая Молдова. – 2004. – 21 янв.

324. **Столяр, Зиновий.** Святая к музыке любовь : [интервью с музыковедом З. Столяром] / записала Раиса Хоменко // Capitala = Столица. – 2004. – 21 янв. – P. 5.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

791 Divertismente, spectacole, reprezentații publice

325. **Căpiță, Ionel.** Un împlinit neîmplinit : [regizorul de cinema Andrei Buruiană] / Ionel Căpiță // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 6.

326. **Druc, Vlad.** Vlad Druc : "Libertatea te face să gândești" : [interview cu regizorul, scenaristul și operatorul de cinema] / moderator : Gheorghe Budeanu // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 16-17.

327. **Proca, Ion.** Anul blestemat dinainte de cel al lui Casian : [în memoria actorului Grigore Grigoriu] / Ion Proca // Glasul națiunii. – 2004. – 15 ian. – P. 8.

792 Teatru. Artă scenică

328. **Darie, Nicolae.** Cum și-a perfecționat Nicolae Darie dicția : [interview cu actorul de teatru] / interview de Liliana Popușoi // Flux : cotid. naț. – 2004. – 20 ian.

329. **Grecu, Sandu.** Montarea în scenă a integralei I. L. Caragiale : [interview cu S. Grecu, dir. artistic al Teatrului Municipal "Satiricus – I. L. Caragiale"] / interview realizat de Ana Gheorghe // Capitala. – 2004. – 24 ian. – P. 8.

330. **Grecu, Sandu.** Sandu Grecu : "Aștept de la dramaturgii noștri să descopere niște realități, nu să le constate pe cele existente" : [interview cu regizorul Teatrului "Satiricus" "I. L. Caragiale"] / interview de Constantin Cheianu // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 16 ian. – P. 13.

331. **Iorga, Mihai.** Mihai Iorga : Chiar dacă pe mulți supără, opera lui Eminescu nu poate fi anulată : [interview cu actorul] / consemnare : Nadina Gheorghită // Capitala. – 2004. – 14 ian. – P. 8.

332. **Proca, Pavel.** Sub podul lui Faur-maur : [actorul și regizorul Ion Ungureanu] / Pavel Proca // Săptămâna. – 2004. – 16 ian. – P. 14.

333. **Proca, Pavel.** Toiagul pribegiei : [actorul Vasile Tăbîrță] / Pavel Proca // Săptămîna. – 2004. – 30 ian. – P. 14.

334. **Proca, Pavel.** Trăiesc din nou și simt fiindcă sufăr... : [actorul și regizorul Sandri Ion Șcurea] / Pavel Proca // Săptămîna. – 2004. – 2 ian. – P. 26.

335. **Șvitchi, Ion-Gheorghe.** Domnica Darienco la 85 de ani : [actriță de teatru, preș. Ligii Veteranilor Scenei din Moldova] / Ion-Gheorghe Șvitchi // Moldova suverană. – 2004. – 15 ian.

336. **Вуткарэу, Петру.** Чеховских спектаклей череда в постановке Петру Вуткарэу : [интервью с худож. руководителем Театра им. Эжена Ионеско] / вел интервью М. Дрейзлер // Независимая Молдова. – 2004. – 23 янв. – P. 20.

337. **Греку, Санду.** Госпожа удача к "Сатирикусу" благоволит : [интервью с худож. руководителем муницип. Театра "Satiricus - I. L. Caragiale" С. Греку] / записала Галина Радек // Capitala = Столица. – 2004. – 24 янв.. – P. 6.

338. **Поклитару, Раду.** Молдавский хореограф ставит на сцене Большого : [интервью с балетмейстером Р. Поклитару] / интервью взяла Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2004. – 15 янв. – P. 8.

339. **Поклитару, Раду.** Новая звезда Большого Театра : [интервью с молд. хореографом Р. Поклитару] / записала Ольга Ляхова // Коммерсант plus. – 2004. – 30 янв. – P. 20.

340. **Хмельковская, Елизавета.** Всех муз счастливейший избранник : [к 70-летию актера кино и театра Дмитрия Кара Чобану] / Елизавета Хмельковская // Днестр. – 2004. – 14 янв. – P. 7.

793 Divertimente, amuzamente de societate. Arta mișcării. Dans

341. **Gozun, Petru.** "Simțeam gustul libertății" : [interview cu P. Gozun, conducătorul Clubului de Dans Sportiv "Codreanca"] / interview de Liliana Popușoi // Flux : cotid. naț. – 2004. – 14 ian.

342. **Власова, Людмила.** "Магика" - ансамбль юных дарований : [ансамбль эстрад. танца "Магика", Кэушень] / Людмила Власова // Независимая Молдова. – 2004. – 4 янв. – P. 13.

794 Jocuri pe tablă de joc și jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate și noroc)

343. **Madan, Liubomir.** Laureații șahului moldovenesc – 2003 / Liubomir Madan // Sport plus. – 2004. – 6-12 ian. – P. 3.

344. **Metzing, Horst.** Horst Metzing : Sunt convins că Chișinăul are toate șansele să devină gazdă a Campionatului European 2005 : [interviu cu secretarul gen. al Uniunii Europene de Șah] / interviu realizat de Vitalie Răcilă // Capitala. – 2004. – 21 ian. – P. 6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educație fizică

345. **Bria, Petru.** Petru Bria : "Principalul scop este pregătirea către Olimpiada de la Torino-2006" : [interviu cu antrenorul lotului naț. de biatlon] / consemnare : Liubomir Madan // Sport plus. – 2004. – 6-12 ian. – P. 2.

346. **Bursuc, Iulian.** Iulian Bursuc : "Regret că l-am agresat pe Antonov" : [interviu cu mijlocașul echipei de fotbal "Nistru", Otaci] / a consemnat : Liubomir Madan // Sport plus. – 2004. – 13-19 ian. – P. 9.

347. **Caras, Ion.** Ion Caras : "Politehnica este echipa mea de suflet" : [interviu cu antrenorul principal al echipei "Politehnica"] / consemnare : Sergiu Danilov // Sport plus. – 2004. – 6-12 ian. – P. 11.

348. **Chirpicenco, Alexandru.** Alexandru Chirpicenco : "Nu sunt eroul timpurilor noastre" : [interviu cu antrenorul de canotaj : adapt. după "Vremea"] / a consemnat : Eugenia Buceațchi // Sport plus. – 2004. – 13-19 ian. – P. 6. – Sfârșit. Începutul : 26 noiemb. – 3 dec.

349. **Cleșcenco, Sergiu.** Sergiu Cleșcenco : Voi alege între Napoel Tel-Aviv, Ashdod și Arsenal Kiev : [interviu cu jucătorul naț. de fotbal a Moldovei] / a consemnat : Mihai Sandu // Sport plus. – 2004. – 13-19 ian. – P. 11.

350. **Cojuhari, Valentin.** Antrenorul este o comoară care trebuie ocrotită și respectată : [interview cu V. Cojuhari, vicepreș. Federației Mold. de Fotbal] / consemnare : Andrei Loghin // Sport plus. – 2004. – 20-26 ian. – P. 10.

351. **Covalciuc, Sergiu.** Sergiu Covalciuc : "Karpaty mizează pe mine" : [interview cu mijlocașul echipei Karpaty Lvov, desemnat cel mai bun jucător din Moldova în anul 2003 : adapt. după ziarul electronic "Sport lujnoi Palmirî"] / consemnare : Andrei Ustianu // Sport plus. – 2004. – 6-12 ian. – P. 10.

352. **Cubâșev, Serghei.** Serghei Cubâșev : "Kickboxingul este viața mea!" : [interview cu antrenorul de kickboxing] / interview de Ludmila Crâlov // Sport plus. – 2004. – 27 ian. – 2 febr. – P. 7.

353. **Doltu, Constantin.** "Trebuie să protejăm boxerii noștri" : [interview cu vicepreș. Federației de Box a Rep. Moldova] / consemnare : Alexandru Petrovici // Sport plus. – 2004. – 27 ian. – 2 febr. – P. 4.

354. **Golban, Alexandru.** Alexandru Golban : "Dacia m-a cumpărat cu 10.000\$" : [interview cu jucătorul clubului de fotbal Dacia Chișinău] / consemnare : Andrei Loghin // Sport plus. – 2004. – 20-26 ian. – P. 9.

355. **Grimalschi, Teodor.** "Fără condiții de antrenament gimnastii nu vor obține performanțe" : [interview cu șeful catedrei gimnastică a Inst. Naț. de Educație Fizică și Sport] / consemnare : Andrei Ustianu // Sport plus. – 2004. – 27 ian. – 2 febr. – P. 6.

356. **Grușac, Vitalie.** Vitalie Grușac : "Succesele mele le datorez antrenorului Patru Caduc" : [interview cu halterofilul moldovean] / a consemnat : Alexandru Petrovici // Sport plus. – 2004. – 13-19 ian. – P. 3.

357. **Juravschi, Nicolae.** "Doping" pentru Anul Olimpic : interview cu N. Juravschi, dublu campion olimpic, preș. Comitetului Naț. Olimpic / interview de Aneta Grosu // Accente. – 2004. – 29 ian.

358. **Juravschi, Nicolae.** 2004 ne va solicita eforturi considerabile : [art. preș. Comitetului Naț. Olimpic] / Nicolae Juravschi // Sport plus. – 2004. – 13-19 ian. – P. 2.

359. **Loghin, Andrei.** Luptele moldovenesti nu-și pierd tradițiile / Andrei Loghin // Sport plus. – 2004. – 13-19 ian. – P. 4.

360. **Musalimov, Eugen.** Eugen Musalimov : "Sunt fericit când se arborează steagul Moldovei" : [interviu cu campionul mondial la kickboxing în anul 2003] / interviu de Ludmila Crâlov // Sport plus. – 2004. – 27 ian. – 2 febr. – P. 7.

361. **Niculescu, Gheorghe.** Gheorghe Niculescu : "Zimbru va miza pe tinerii fotbaliști" : [interviu cu antrenorul principal al echipei de fotbal "Zimbru"] / consemnare : Dinu Nistorescu // Sport plus. – 2004. – 20-26 ian. – P. 11.

362. **Perfilov, Oleg.** Oleg Perfilov : "Fără profesionalism nu poți obține rezultate" : [interviu cu preș. Ligii de Taekwondo WTF a Sportului Univ.] / consemnare : Sergiu Danilov // Sport plus. – 2004. – 27 ian. – 2 febr. – P. 5.

363. **Popov, Larisa.** Larisa Popov : "Spiritul de campion m-a ajutat peste tot – în sport, în familie, în afaceri" : [interviu cu tripla campioană la canotaj, Campioana olimpică la Moscova] // Sport plus. – 2004. – 20-26 ian. – P. 6-7.

364. **Tulbea, Ghenadie.** Ghenadie Tulbea : "M-am ales cu ghetete după o lună de antrenament" : [interviu cu vicecampionul mondial la lupte libere, ed. 2003] // Sport plus. – 2004. – 6-12 ian. – P. 6-7.

365. **Zaharov, Andrei.** Andrei Zaharov : "Olimpiada este un fenomen aparte" : [interviu cu căpitanul lotului naț. de înotători] / consemnare : Liubomir Madan // Sport plus. – 2004. – 20-26 ian. – P. 8.

366. **Zelicionok, Vadim.** Vadim Zelicionok : "Atletismul în Republica Moldova are un viitor frumos" : [interviu cu dir. Centrului de dezvoltare al Federației Int. de atletism] / consemnare : Liubomir Madan // Sport plus. – 2004. – 6-12 ian. – P. 3.

367. **Банару, Максим.** Борьба – национальное достояние / Максим Банару // Молд. ведомости. – 2004. – 31 янв. – P. 8.

368. **Васильянов, Алексей.** Муж и жена на пути в Афины : [интервью с молд. фехтовальщиками Алексеем и Кристиной Васильянов / записал Павел Алешин // Молд. ведомости. – 2004. – 17 янв. – P. 8.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ȘI LITERATURĂ. FILOLOGIE

369. **Martin, Vasile.** Eugen Coșeriu, un gigant al lingvisticii mondiale : [savant de origine basarabească] / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2004. – 22 ian.

370. **Megias, Jose Manuel Lucia.** Prin opera lui Eminescu am descoperit un popor cu o cultură bogată : [interview cu J. M. L. Megias, prof. titular la Univ. Complutense din Madrid și Dana Giurcă, prof. la Șc. Oficială de Limbi din Parla, mun. Madrid, trad. operei eminesciene în lb. spaniolă] / a interviewat Angela Roșca // Săptămîna. – 2004. – 9 ian. – P. 8-9.

811 Limbi individuale

811.135.1 Limba română

371. **Cosniceanu, Maria.** Maria Cosniceanu : " Ca să nu dispărem din istorie, trebuie să ne păstrăm numele " : [interview cu drul în filologie, colaborator șt. la Inst. de Lingvistică al AȘM] / consemnare : Natalia Cojocaru // Timpul. – 2004. – 16 ian. – P. 13.

372. **Eremia, Anatol.** 197. Hidronime : Prut (2) : [restabilirea onomasticii naț.] / Anatol Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 23 ian. – P. 8. – Art. 1 : în "Țara", 29 iun. 1999, ziar suspendat la 02.01.03.

373. **Stati, Vasile.** Stati își explică opera de trei parale : [pe marginea "Dicționarului moldovenesc-românesc" de V. Stati : interview oferit de autor "Jurnalului Naț." de la București] // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 20 ian. – P. 8.

374. **Калистру, Василий**. На берегу плавать не научишься : [интервью с дир. муницип. Центра обучения языкам "Лимба ноастрэ" В. Калистру, Бэлць] / записал Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2004. – 23 янв. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 40)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatura artistică

821.133.1 Literatură franceză

375. **Dabit, Eugene**. Magii : [povestire, I-II] / Eugene Dabit; trad. din lb. franc. de Gabriela Dumitru // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 14-15.

821.135.1 Literatură română

376. **Botta, Emil**. Ipotești : [versuri] / Emil Botta // Florile dalbe. – 2004. – 15 ian. – P. 8.

377. **Cioran, Emil**. Țara mea : [fragm. din vol. "Țara mea", București, 1996] / Emil Cioran // Ora satului. – 2004. – Ian. (Nr 1). – P. 15.

378. **Ciurunga, Andrei**. Rugă pentru versul meu : [versuri] / Andrei Ciurunga // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 1.

379. **Cotruș, Aron**. Ion : [versuri] / Aron Cotruș // Ora satului. – 2004. – Ian. (Nr 1). – P. 15.

380. **Eminescu, Mihai**. Astral (Luceafărul) : [versuri] / Mihai Eminescu; trad. în franc. de Ludmila Ciobotarencu // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 4.

381. **Eminescu, Mihai**. Doină : [versuri] / Mihai Eminescu // Florile dalbe. – 2004. – 15 ian. – P. 8.

382. **Eminescu, Mihai**. La arme : [versuri] / Mihai Eminescu // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 1.

383. **Eminescu, Mihai.** Odă în metru antic : [versuri] / Mihai Eminescu // Glasul națiunii. – 2004. – 15 ian. – P. 9.

384. **Eminescu, Mihai.** Scrisoarea II : [versuri] / Mihai Eminescu // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 6.

385. **Eminescu, Mihai.** Speranța : [versuri] / Mihai Eminescu // Vocea poporului. – 2004. – 16 ian. – P. 1; Голос народа. – 2004. – 16 янв. – P. 1.

386. **Goga, Octavian.** Moș Crăciun : [versuri] / Octavian Goga // Florile dalbe. – 2004. – 15 ian. – P. 4.

387. **Hâjdău, Alexandru.** Adunare la Direptate ; Mănăstirile Moldovei ; Pietre de mormânt ; Satul Grumăzești ; Mănăstirea Neamț ; Baia ; Chilia Nouă ; Lacul Racovăț ; Câmpul Direptate de lângă Suceava ; Cotnari ; Pădurea de la Valea Albă ; Hotin (I) ; Muntele Ceahlău ; Stâlpul Leahului ; Stâncă de Prut ; Fetele moldovence ; Sonetul în Moldova ; Vin moldovenesc ; Satul Boureni ; Mormântul Domniței ; Porumbul în Moldova ; Muntele Reghia ; Tătarași : [versuri] / Alexandru Hâjdău ; trad. de Nicolae Dabija // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 1 ; 4.

388. **Istrate, Toma.** Dragii copii... : [versuri] / Toma Istrati // Florile dalbe. – 2004. – 1 ian. – P. 2.

389. **Istrati, Toma.** Urare la cumpănă de ani : [versuri] / Toma Istrati // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 1.

390. **Jebeleanu, Eugen.** Zăpadă, tinerețea mea : [versuri] / Eugen Jebeleanu // Florile dalbe. – 2004. – 22 ian. – P. 1.

391. **Pavelescu, Cincinat.** Epigrame și catrene scrise noaptea printre gene / Cincinat Pavelescu // Ora satului. – 2004. – Ian.(Nr 2). – P. 16. – Cuprins : Unei feministe la un banchet; Mie însumi; Epitaf; Unui tânăr pletos; Unui ministru.

392. **Stănescu, Nichita.** Cântec : [versuri] / Nichita Stănescu // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 1.

393. **Stănescu, Nichita.** Colindă : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile dalbe. – 2004. – 1 ian. – P. 4.

394. **Stănescu, Nichita.** Dor de Eminescu : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile dalbe. – 2004. – 15 ian. – P. 1.

395. **Vlahuță, Alexandru.** Lui Eminescu : [versuri : republ. din " România liberă ", nr. 1, 5, 14 oct. 1844] / Alexandru Vlahuță // Timpul. – 2004. – 16 ian. – P. 21.

821.135.1.09 Critică și istorie literară

396. **Colesnic, Iurie.** Dimitrie Iov, un sorocean prin adopție : [breviar critic : scriitor, publicist, om politic român (1888-1974)] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2004. – Ian.(Nr 2). – P. 15.

397. **Colac, Tudor.** A fost Eminescu vânător? / Tudor Colac // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 4-5.

398. **Crudu, Dumitru.** Și dacă are dreptate Pavel Balmuș ? : [cercetări privind ziua nașterii poetului Mihai Eminescu] / Dumitru Crudu // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 16 ian. – P. 12.

399. **Dabija, Nicolae.** Recuperarea unui clasic : [Alexandru Hâjdău (1811-1872)] / Nicolae Dabija // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 1.

400. **Dinescu, Viorel.** Frumos și palid trecând... : [poetul Mihai Eminescu] / Viorel Dinescu // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 4.

401. **Dulgheru, Valeriu.** Aspectul metafizic al creației eminesciene / Valeriu Dulgheru // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 4.

402. **Iachim, Ion.** Eu, cel bolnav de crengianită acută : [alocuțiune rostită la zilele "Ion Creangă", Humulești – Târgu-Neamț , 12-13 dec. 2003] / Ion Iachim // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 4.

403. **Istoria** unei poezii celebre : [poezia " Lui Eminescu " : după A. Vlahuță, Scrieri alese, vol. 1, București, 1963] // Timpul. – 2004. – 16 ian. – P. 21.

404. **Lupan, Andrei.** Destinul omenesc al Luceafărului : [poetul Mihai Eminescu] / Andrei Lupan // *Comunistul*. – 2004. – 16 ian. – P. 16.

405. **Mihail, Viorel.** 1. Arta traducerii la români : [aspecte literare] / Viorel Mihail // *Săptămîna*. – 2004. – 30 ian. – P. 12.

406. **Mija, Anișoara.** Contribuții eminescologice basarabene / Anișoara Mija // *Lit. și arta*. – 2004. – 22 ian. – P. 4.

407. **Păsat, Dumitru.** Ești mereu cu noi, poete... : [Mihai Eminescu] / Dumitru Păsat // *Florile dalbe*. – 2004. – 29 ian. – P. 8.

408. **Păsat, Dumitru.** Mihai Eminescu în viziunea lui Mircea Eliade / Dumitru Păsat // *Lit. și arta*. – 2004. – 22 ian. – P. 4.

409. **Păsat, Dumitru.** Mihai Eminescu și Luis de Camoes văzuți de Mircea Eliade / Dumitru Păsat // *Făclia*. – 2004. – 17 ian. – P. 7.

410. **Stănescu, Nichita.** Despre viața lui Eminescu / Nichita Stănescu // *Florile dalbe*. – 2004. – 15 ian. – P. 8.

411. **Tamazlăcaru, Elena.** Eugen Simion : permanența Eminescu : [pe marginea cărții "Proza lui Eminescu" de E. Simion, București, 1964] / Elena Tamazlăcaru // *Lit. și arta*. – 2004. – 15 ian. – P. 5.

412. **Tănase, Constantin.** Eminescu : [omagiul poetului] / Constantin Tănase // *Timpul*. – 2004. – 16 ian. – P. 21.

413. **Teleucă, Victor.** Eminescu : [măreția Poetului] / Victor Teleucă // *Lit. și arta*. – 2004. – 15 ian. – P. 4.

414. **Zamfirescu, Dan.** Un concept de istorie literară care se cere omologat : Școala Basarabeană : [scriitorul român Alexandru Hâjdău] / Dan Zamfirescu // *Lit. și arta*. – 2004. – 29 ian. – P. 5.

415. **Радек, Леонид.** Свети, далекая звезда! : [поэт Михай Еминеску] / Леонид Радек // Capitala= Столица. – 2004. – 14 янв. – P. 5.

416. **Хромова, Лариса.** "Бог в нашем сердце...", или Восхождение к Эминеску : [творчество поэта Михая Еминеску] / Лариса Хромова // Capitala= Столица. – 2004. – 14 янв. – P. 5.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

417. **Andrei, Doina.** Poetul Eminescu : [versuri] / Doina Andrei // Florile dalbe. – 2004. – 15 ian. – P. 8.

418. **Anton, Ion.** Eminescu : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2004. – 15 ian. – P. 8.

419. **Bâlici, Gheorghe.** 31 decembrie; Cadouri pentru Moș Crăciun : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 8.

420. **Belicov, Serafim.** Abur de rană : [versuri] / Serafim Belicov // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 3.

421. **Bivol, Efim.** Distihuri epigramatice / Efim Bivol // Florile dalbe. – 2004. – 1 ian. – P. 8. – Cuprins : Caligraful; Unei limbute; Ipoteza; Descoperirea divei; Asul.

422. **Blănaru, Gheorghe.** Versuri noi de Gheorghe Blănaru // Florile dalbe. – 2004. – 22 ian. – P. 8. – Cuprins : Plată pentru înălțare; Scurtă, viața lingușirii; Hârtia; Sarea din poveste; Sita și acul; A fi om; Comoara; Țărnuț cu flori; Luptând; Lumina demnității; Cadoul cerului; Dușman pe față.

423. **Ciornei, Vsevolod.** Și pomii ard... : [versuri] / Vsevolod Ciornei // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 6.

424. **Ciuntu, Ioan (protoiereu).** Între sacru și creație : [povestiri din cartea "Mărturisiri în alb și negru"] / Ioan Ciuntu; prez. de : Grigore Vieru, Iulian Filip // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 6. – Cuprins : Un dar din lumea veșniciei; Sfântul Nicolai – din cui! ; Mândrie de păun.

425. **Dabija, Nicolae.** Memoria copacilor : [versuri] / Nicolae Dabija // Florile dalbe. – 2004. – 15 ian. – P. 5.

426. **Dascăl, Valeria.** Acoperământul : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 6.

427. **Dascăl, Valeria.** Inima din turn : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 8.

428. **Diviza, Ion.** Colțul cu epigrame / Ion Diviza // Timpul. – 2004. – 5 ian. – P. 23. – Cuprins : Cucoana cu prăjină; Apel; "Mândria" unui părinte; Ginerică; Autodemascare la bolșevici; Lanțul căsniciei; Taxa pentru înmormântare; Bani și ciorapul.

429. **Diviza, Ion.** Cucoana cu prăjina : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 32.

430. **Diviza, Ion.** În susținerea Poliției naționale : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul. – 2004. – 30 ian. – P. 32.

431. **Diviza, Ion.** Moldova în Anul Maimuței; Aproape Moș Crăciun : [epigrame] / Ion Diviza // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 8.

432. **Dodu, Ion.** Unui mâncău; Moment; Unui datornic; Așa e firea noastră : [epigrame] / Ion Dodu // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 16.

433. **Filip, Iulian.** Aniversări, înmormântări : [versuri] / Iulian Filip // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 3.

434. **Filip, Iulian.** Colind / Iulian Filip // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 3.

435. **Filip, Iulian.** Cules-ales : (haiku-uri) / Iulian Filip // Capitala. – 2004. – 24 ian. – P. 8. – Cuprins : Dimensiuni; Jazz-toamna; Te gândi? ; Pagini reci imaculate; Nuntă în iulie; Frumoasa mea adormită la un târziu concert autumnal; Toamnă, desprinderea viselor călătoare; Numărarea prietenilor toamna; Lid primăvărat; Limpezimi absente; Isus peste oglinda tulbure a paharului plin; Ieșind din noapte.

436. **Filip, Iulian.** Relație : [versuri] / Iulian Filip // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 3.

437. **Filip, Iulian.** Subtilități de auz : [versuri] / Iulian Filip // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 3.

438. **Fiodorov, Ion.** Echinocțiu de iarnă : [versuri lui Mihai Eminescu] / Ion Fiodorov // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 5.

439. **Ghilaș, Victor.** Miez de iarnă : [versuri] / Victor Ghilaș // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 3.

440. **Grama, Steliana.** În patima mea de-ntuneric...; Pământul făgăduinței; Nu ți-i totuna? ; Mi-i inima castel medieval... : [versuri] / Steliana Grama // Glasul națiunii. – 2004. – 22 ian. – P. 6.

441. **Hlib, Lidia.** De ce nu zboară omul? : [povestire] / Lidia Hlib // Florile dalbe. – 2004. – 29 ian. – P. 8.

442. **Istrati, Lidia.** Să-mi văd salcâmul de la poartă : [din cartea "Nica" de același aut., Ch., 1978] / Lidia Istrati // Ora satului. – 2004. – Ian.(Nr 2). – P. 15.

443. **Lari, Leonida.** Scrisoare lui Eminescu : [versuri] / Leonida Lari // Florile dalbe. – 2004. – 15 ian. – P. 8.

444. **Lescu, Mihai.** Concluzie; Fără maluri; Îmbîlzinătorul de umbre; Trandafirul de gheață; Regret; Cum? ; Din palmele tale; Optimism; Vraja visului meu; Așa sînt de felul meu; Haiku : [versuri] / Mihai Lescu // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – P. 5.

445. **Munteanu, Constantin.** În doi cu-n gard... : [povestire] / Constantin Munteanu // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 11.

446. **Pisarenco, Cezarina.** De ziua ta; Invitație, Rândunica; Moldova; Răușorul : [versuri] / Cezarina Pisarenco // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 6.

447. **Proca, Ion.** Balada vânătorului ucis : [versuri în memoria actorului Grigore Grigoriu] / Ion Proca // Glasul națiunii. – 2004. – 15 ian. – P. 8.

448. **Proca, Nadia.** "Ce fulgi mășcați!..."; Revedere; Rugă; Alături; În lipsa ta : [versuri] / Nadia Proca // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 5.

449. **Roșca, Agnesa.** Versuri noi de Agnesa Roșca // Florile dalbe. – 2004. – 29 ian. – P. 8. – Cuprins : Rău stelar; Frumoasă țară; Tot la suflet mult ceidor; Noiembrie; Serbarea grâului.

450. **Rotaru, Pavel.** Țăranii : [versuri] / Pavel Rotaru // Ora satului. – 2004. – Ian.(Nr 2). – P. 15.

451. **Rusnac, Vladimir.** Învingătoarea : [fabulă] / Vladimir Rusnac // Florile dalbe. – 2004. – 1 ian. – P. 8.

452. **Rusnac, Vladimir.** Viața râului : fabulă / Vladimir Rusnac // Florile dalbe. – 2004. – 22 ian. – P. 8.

453. **Saka, Serafim.** Jurnal / Serafim Saka // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 6 ian. – P. 5; 16 ian. – P. 15; 20, 27, 30 ian. – P. 5. – Contin. Începutul : 14 noiemb.

454. **Tarlapan, Efim.** Lumina umbrei mele : jurnal neintim. Anul 1991 / Efim Tarlapan // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 8. – Contin. Începutul : 29 apr. 1999.

455. **Timuș, Asea.** Bobițe aurii – colivă la copii : poveste / Asea Timuș // Ora satului. – 2004. – Ian. (Nr 1). – P. 14.

456. **Țurcanu, Andrei.** Ritm primordial : [versuri] / Andrei Țurcanu // Tineretul Moldovei. – 2004. – 29 ian. – P. 11.

457. **Vieru, Ion.** Haide săniuță... : [versuri] / Ion Vieru // Florile dalbe. – 2004. – 29 ian. – P. 1.

458. **Zadnițu, Petru.** Petru Zadnițu : "... Și mie inima-n două" : [versuri] / prez. de Tudor Palladi // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 3. – Cuprins : Moldovenii;

Autobiciuire; Scrisoarea ta; Viață, viață! ; Sârba fulgilor; Drum; Dealurile Moldovei mele; Băieții veniți de la țară.

459. **Костенко, Николай.** Зимнее утро; Искусство; Встреча; Поэзия Молдовы; Апрель; Каса маре : [стихи] / Николай Костенко : пер. В. Кочеткова // Днестр. – 2004. – 14 янв. – Р. 4.

460. **Матковски, Думитру.** С языком своим : [стихи] / Думитру Матковски; пер. с рум. Константина Шишкану // Днестр. – 2004. – 14 янв. – Р. 10.

461. **Мунтяну, Константин.** Двое у забора : [рассказ] / Константин Мунтяну; пер. Маргариты Арсеньевой // Днестр. – 2004. – 14 янв. – Р. 14.

462. **Пелин, Павел.** Полет : [рассказ] / Павел Пелин; пер. Тамары Шмундяк // Днестр. – 2004. – 14 янв. – Р. 15.

821.135.1(478).09 Critică și istoria literară

463. **Anton, Ion.** Slujitor cuminte, stăpân răzvrătit : [Ion Podoleanu, dramaturg și publicist] / Ion Anton // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – Р. 5.

464. **Cimpoi, Mihai.** Între baladă și parastas : [Ion Podoleanu, scriitor și publicist, la 75 de ani de la naștere] / Mihai Cimpoi // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – Р. 5.

465. **Codreanu, Theodor.** Transmodernismul lui Victor Teleucă / Theodor Codreanu // Lit. și arta. – 2004. – 1 ian. – Р. 4.

466. **Crudu, Dumitru.** Dumitru Crudu s-a copt de-a binelea : [interviu cu scriitorul, dramaturgul, publicistul] / interviu de Aliona Avram // Accente. – 2004. – 15 ian. – (Supl. " Duminica de joi "; Nr 16).

467. **David, Eugenia.** "Lasă iarba să mă bată..." : [creația prozatoarei Ana Lupan] / Eugenia David // Nistru. – 2004. – 21 ian. – Р.10.

468. **Kondakova, Nadejda.** Mizerabila minciună : [răspunsuri pe marginea art. "Mizerabila minciună" de Nicolae Rusu, "Nistru", 2004, 21 ian.] / Nadejda Kondakova // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 13.

469. **Matcovschi, Dumitru.** "Antologia aş numi-o "Casa mea de-acasă" : [interview cu poetul D. Matcovschi] / consemnare : Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2004. – 15 ian. – P. 12.

470. **Nastasiu, Vasile.** Seismograful de la Ulmu : [creaţia dramaturgului Ion Podoleanu] / Vasile Nastasiu // Lit. şi arta. – 2004. – 15 ian. – P. 5.

471. **Nucă, Sergiu.** Trântă dreaptă : [povestire] / Sergiu Nucă // Lit. şi arta. – 2004. – 22 ian. – P. 5.

472. **Palladi, Tudor.** Cristalografierea sau cristalizarea arderii de sine a iubirii : [creaţia poetei Steliana Grama] / Tudor Palladi // Glasul naţiunii. – 2004. – 22 ian. – P. 5.

473. **Palladi, Tudor.** Misterul de a gusta : [creaţia scriitoarei Lidia Hlib] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2004. – 29 ian. – P. 6.

474. **Prohin, Victor.** Prezentul volum ar putea fi o surpriză... : [pe marginea cărţii "Viaţa ca o iluzie" de Eugenia David] / Victor Prohin // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 7.

475. **Rusnac, Constantin.** "Mă uit cum zac troiene..." : [Ion Podoleanu, scriitor şi publicist, la 75 de ani de la naştere] / Constantin Rusnac // Glasul naţiunii. – 2004. – 15 ian. – P. 11.

476. **Rusu, Nicolae.** Măria sa minciuna : [pe marginea lucrărilor adunării de constituire a org. scriitoriceşti de alternativă "Nistru" din Rep. Moldova] / Nicolae Rusu // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 12.

477. **Şvitchi, Ion Gheorghe.** Mereu în duşmănie cu focul : [Ion Podoleanu, scriitor, la 75 de ani de la naştere] / Ion Gheorghe Şvitchi // Moldova suverană. – 2004. – 20 ian.

478. **Țopa, Tudor.** "Are gustul frazei harnice" : [poetul Ion Hadârcă] / Tudor Țopa // Glasul națiunii. – 2004. – 29 ian. – P. 13.

479. **Zbârciog, Vlad.** Lecții de demnitate și adevăr : [prozatorul și dramaturgul Alexei Marinat] / Vlad Zbârciog // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 3.

480. **Кондакова, Надежда.** Ее убожество ложь : [по поводу ст. дир. Литфонда Союза Писателей Молдовы Н. Русу "Ее величество ложь", "Lit. și arta", 20 нояб. 2003] / Надежда Кондакова // Днестр. – 2004. – 14 янв. – P. 13.

481. **Прохин, Виктор.** Эта книга, возможно, будет воспринята как сюрприз : [о кн. Еуджени Давид "Viața са о iluzie"] / Виктор Прохин; пер. Т. Кашевич // Днестр. – 2004. – 14 янв. – P. 6.

482. **Русу, Николае.** Ее величество ложь : [об учред. собр. альтернат. писат. орг. Респ. Молдова "Нистру" : перепеч. из "Lit. și arta", 20 нояб. 2003] / Николае Русу; пер. Л. Ботнарюк // Днестр. – 2004. – 14 янв. – P. 12.
(Vezi de asemenea Nr 82)

821.161.1 Literatură rusă

483. **Rubțov, Nikolai.** Видения на холме : [versuri] / Nikolai Rubțov // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 6.

484. **Дудченко, Светлана.** Женщина, история, любовь : [о романе "Звезда печального счастья" Зинаиды Чирковой] / Светлана Дудченко // Днестр. – 2004. – 14 янв. – P. 11.

485. **Маслоброд, Сергей.** Пушкин : любовь к электричеству : [творчество рус. поэта] / Сергей Маслоброд // Днестр. – 2004. – 14 янв. – P. 16.

821.161.1 (478) Literatură rusă din Republica Moldova

486. **Delibaltov, Piotr.** Iarbă în piață; Studiu despre timp : [povestiri] / Piotr Delibaltov; trad. de E. Pavel // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 9.

487. **Два берега... Две боли... А судьба одна** : [стихи] // Днестр. – 2004. – 14 янв. – P. 8. – Содерж. : Два берега / Николай Иченко; Беременность : Фольклор / Татьяна Карабет; Аморальная басня; Бессонница / Александр За-

городний; Научите меня / Леонид Сыроватко; Птица Феникс / Клавдия Трескова; "Если птицы улетают..." / Виктор Семенюк; "Нужно так лечить больных..." / Валентин Ловицкий; Акrostих / Сергей Чернолев; Заклинание графомана / Людмила Зингалюк.

488. **Делибалтов, Петр.** Трава на площади; Этюд о времени : [рассказы] / Петр Делибалтов // Днестр. – 2004. – 14 янв. – Р. 5.

489. **Латьева, Лидия.** Соседи : [рассказ] / Лидия Латьева // Днестр. – 2004. – 14 янв. – Р. 3.

490. **Мардарь, Ион.** Когда на улице мир : рассказ / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2004. – 16 янв. – Р. 20-21.

491. **Мардарь, Ион.** Нелюбовь запоздалая : [рассказ] / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2004. – 30 янв. – Р. 18.

492. **Мардарь, Ион.** Рождественский виноград : [рассказ] / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2004. – 6 янв. – Р. 8.

493. **Ткачев, Валентин.** Тебя зовут елка... : [рассказ] / Валентин Ткачев // Днестр. – 2004. – 14 янв. – Р. 9.

494. **Черткова, Елена.** Молдове; Эмигранты; Евреи : [стихи] / Елена Черткова; вступит. слово Руфина Гордина // Днестр. – 2004. – 14 янв. – Р. 11.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

495. **Нропотинши, Андреи.** Ai da, Savostin, ai da, kazak! : [creația scriitorului Nicolae Savostin] / Andrei Hropotinschi // Nistru. – 2004. – 21 ian. – Р. 2.

496. **Мазилу, Георге.** В порядке вещей... : [обращение к иноязыч. писателям Респ. Молдова] / Георге Мазилу // Днестр. – 2004. – 14 янв. – Р. 2.

821.161.2 Literatură ucraineană

497. **Рыльский, Максим.** Язык : [стихи] / Максим Рыльский; пер. с укр. Константина Шишкану // Днестр. – 2004. – 14 янв. – Р. 10.

821.512.1 (478) Literatură găgăuză din Republica Moldova

498. **Танасоглу, Дионисий.** Родной язык : [стихи] / Дионисий Танасоглу; пер. с гагауз. Константина Шишкану // Днестр. – 2004. – 14 янв. – P. 10.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

499. **Postică, Gheorghe.** Perla împăratului roman Constantin cel Mare descoperită la Bursuceni – Sângerei / Gheorghe Postică // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 7.

500. **Vicol, Dragoș.** Comunitatea științifică internațională a omagiat exemplara personalitate a savantului Gheorghe Postică : [arheolog, vice-rector la Univ. Liberă Int. din Moldova] / Dragoș Vicol // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 8.

501. **Vicol, Dragoș.** Istoria arheologului Gheorghe Postică : (de la întemeiere până în zilele noastre) / Dragoș Vicol // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 7.

908 Monografii ale localităților

502. **Lefter, Ion Bogdan.** Însemnări după o călătorie : [în Basarabia : republ. din "Observator cultural"] / Ion Bogdan Lefter // Săptămîna. – 2004. – 30 ian. – P. 13.

503. **Таран, Ангелина.** Рождество в Лиссабоне : путевые заметки / Ангелина Таран // Независимая Молдова. – 2004. – 6 янв. – P. 10.

929 Științe biografice și înrudite

929.5 Genealogie

504. **Al. I. Cuza :** [1820-1873, primul domnitor al Principatelor Române Unite : genealogie și legendă] / p. îngrijită de Nicolae Roibu // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 18.

93/94 ISTORIE

930 Știința istoriei. Științe auxiliare ale istoriei

505. **Moraru, Alexandru.** Arhivele statului : între contribuții și probleme : [comunic. prez. la "masa rotundă" a arhivarilor, ian. 2004, Chișinău] / Alexandru Moraru // Glasul națiunii. – 2004. – 29 ian. – P. 7.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor țări

506. **Boldur, Nina A.** Câteva amintiri despre profesorul I. Faas, un reprezentant strălucit al intelectualității ruse din perioada interbelică și un bun prieten al poporului român / Nina A. Boldur // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 6.

507. **Dabija, Nicolae.** Un geniu monstruos : [Vladimir I. Lenin : eseu] / Nicolae Dabija // Lit. și arta. – 2004. – 22 ian. – P. 1-2; Jurnal de Chișinău. – 2004. – 27 ian. – P. 11-12.

508. **Tismăneanu, Vladimir.** Richard Pipes și dezbaterea "Holocaust – Gulag" : [specialist în ist. rusă modernă din SUA : republ. din "Revista 22"] / Vladimir Tismăneanu // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 30 ian. – P. 9.

509. **Vieru-Ișaev, Maria.** Drept la memorie al unei familii de intelectuali ruși : [Ivan și Ana Faas, refugiați din Odesa în România în anul 1944] / Maria Vieru-Ișaev // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 6.

94(478) Istoria Republicii Moldova

510. **Colesnic, Iurie.** Valeriu Gafencu... Sfântul temnițelor... Un cruciat și înger (II-III) : [luptător pentru idealurile naț.] / Iurie Colesnic // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 16, 30 ian. – P. 7. – Art. 1 : 19 dec. 2003.

511. **Corbu, Haralambie.** Culegem ceea ce semănăm : [identitatea și demnitatea moldovenilor : aspecte ist.] / Haralambie Corbu // Moldova suverană. – 2004. – 20 ian.

512. **Iliescu, Ion.** "Moldova istorică, alături de celelalte provincii românești, stă la originea României moderne" : [discurs, rostit de preș. României I. Iliescu, în

cadrul ceremoniei de inaugurare a Anului Ștefan cel Mare și Sfânt , 10 ian. 2004, Vaslui] // Glasul națiunii. – 2004. – 15 ian. – P. 5.

513. **Iliescu, Ion.** "Ștefan cel Mare face parte din patrimoniul sacru al poporului român...": [fragm. din alocuțiunea preș. României, I. Iliescu la inaugurarea " Anului Ștefan cel Mare și Sfânt ", Vaslui, 10 ian. 2004] // Timpul. – 2004. – 16 ian. – P. 18.

514. **Mazilu, Gheorghe.** Prinț fără noroc, cu un destin luminos : [Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei] / Gheorghe Mazilu // Nistru. – 2004. – 21 ian. – P. 4-5.

515. **Stati, Vasile.** "...Așa începutu-s-a Țara Moldovei": [din cartea "Istoria Moldovei" de același aut.] / Vasile Stati // Moldova suverană. – 2004. – 21 ian.

516. **Șpac, Ion.** Alexandru Sturdza, proeminent om de știință, filosof, diplomat și scriitor român basarabean : [1791-1854] / Ion Șpac // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 7.

517. **Василаке, Виктор.** История кишиневских улиц : улица Влайку Пыркълаб / Виктор Василаке // Молд. ведомости. – 2004. – 17 янв. – P. 6.

518. **Мардарь, Ион.** Из племени везучих : [ист. семьи Василия Лукиана, жителя села Селиште, района Ниспорень] / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2004. – 23 янв. – P. 18-19.

(Vezi de asemenea Nr 300, 525)

94(498) Istoria României

519. **Benu, Aureliu.** Constituirea României moderne : [145 de ani de la Unirea Principatelor] / Aureliu Benu // Glasul națiunii. – 2004. – 22 ian. – P. 1.

520. **Grosu, Vasile.** 145 ani de la Unirea Moldovei și a Munteniei / Vasile Grosu // Lit. și arta. – 2004. – 15 ian. – P. 2.

521. **Hâjdău, Alexandru.** Vechea slavă a Moldovei : cuv. rostit în fața absolvenților Șc. Ținutale din Hotin în 25 iul. 1837 : fragm. / Alexandru Hâjdău; versiune românească de Constantin Stamati // Lit. și arta. – 2004. – 29 ian. – P. 5.

522. **Marin, Gheorghe.** Domnitorul Unirii : [145 de ani de la Unirea principatelor Românești] / Gheorghe Marin; p. îngrijită de Nicolae Roibu // Timpul. – 2004. – 23 ian. – P. 18.

523. **Stratan, V.** O istorie necunoscută a "unirii" din 1918 / V. Stratan // Moldova suverană. – 2004. – 27 ian. – Contin. Începutul : 3 dec. 2003.

524. **Varta, Ion.** Veacul când se naște Țara : 145 de ani de la Unirea Principatelor Române / Ion Varta // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 30 ian. – P. 9.

525. **Zubco, Angela.** Angela Zubco : Istoria medievală a pus bazele culturii naționale : [interviu cu autorul monogr. "Biserica în Țara Românească și Moldova în sec. XIV-XVII"] / consemnare : Marcela Gafton // Jurnal de Chișinău. – 2004. – 20 ian. – P. 12.

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 1-2004

A

Alexandrescu, Sorin 97
Andrei, Doina 417
Andrieș, Andrei 1
Anestiadi, Vasile 14
Anghel, Alina 203
Anton, Ion 417, 453
Avram, Aliona 466

B

Babii, Vladimir 313
Balaban, Valeriu 184
Bălăci, Gheorghe 419
Balmuș, Pavel 398
Baranov, Teodora 152
Barbei, Anatol 282
Bâzgu, Eugen 15
Bedneac, Boris 193
Belicov, Serafim 420
Beniuc, Valentin 217-218
Benu, Aureliu 519
Berechelea, Alexandru 299
Bidneac, Boris 194
Bivol, Efim 421
Blănaru, Gheorghe 422
Bodrug, Mihai 258
Bogatu, Petru 36, 98-99
Boghean, Valentin 311
Bogos, Ion 37
Boldur, Nina A. 506
Bolea, Iulia 43, 185, 249
Borș, Igor 293
Borș, Ion 311
Borșevici, Ion 638
Boțan, Igor 39
Botezatu, Grigore 32
Botta, Emil 376

Braghiș, Dumitru 153
Brânzaniuc, Vadim 188
Bria, Petru 345
Brown, Edward 179
Buceațchi, Eugenia 348
Buciuceanu, Olga 10
Budeanu, Gheorghe 193, 326
Buga, Ion 40
Bularga, Tatiana 313
Burdienco, Serghei 305
Bursuc, Iulian 346
Buruiană, Andrei 325
Butnaru, Val 27, 41

C

Cacoveanu, Viorel 150
Căldăruș, Valentina 255
Calinin, Aurelia 306
Cantemir, Dimitrie (514)
Canțer, Valeriu 2-3
Căpiță, Ionel 325
Caras, Ion 347
Casian, (Episcop al Dunării de Jos) 19
Catan, Victor 195
Cazacliu, Aurelia 227
Cecan, Valeriu 196
Ceșuev, Visarion 154
Cheianu, Constantin 17, 330
Chiriac, Adriana 43-44, 249, 291
Chiriac, Petru 132
Chiriacov, Galina 267
Chirilov, Viorica 271, 297, 299
Chirpicenco, Alexandru 348
Chisnenco, Angela 320
Cibotaru, Arhip 280
Cimpoi, Mihai 42, 464
Ciobanu, T. 51
Ciobotarencu, Ludmila 380

Ciobu, Andrei 219
Cioran, Emil 377
Ciorbă, Veaceslav 20
Ciorici, Valeriu 197
Ciornei, Vsevolod 423
Ciuhrii, Mircea 257, 318
Ciuntu, Ioan (protoiereu) 424
Ciurea, Corne 64
Ciurunga, Andrei 378
Cleșcenco, Sergiu 349
Coca, Mihai 256
Codreanu, Theodor 465
Cojocar, Natalia 204, 220, 371
Cojocar, Tudor 28
Cojuhari, Igor 297
Cojuhari, Valentin 350
Colac, Tudor 397
Colesnic, Iurie 289, 396, 510
Constantin, Ion 29
Corbu, Haralambie 511
Cornețchi, Sergiu 221
Coroi, Eugen 9
Cosniceanu, Maria 371
Coșeriu, Eugen (369)
Cotruș, Aron 379
Covalciuc, Sergiu 352
Crâlov, Ludmila 353, 360
Crușu, Dumitru 398, 466
Cubâșev, Serghei 353
Cuza, Al. I. 504

D

Dabija, Nicolae 45-46, 387, 399, 425, 509
Dabit, Eugene 375
Danilov, Sergiu 347, 362
Darie, Nicolae 328
Darienco, Domnica (335)
Dascâl, Valeria 426-27, 467
David, Eugenia (474)
Delibaltov, Piotr 486

Dinescu, Viorel 400
Diviza, Ion 428-31
Dodu, Ion 432
Dolghieru, Vasile 186
Doltu, Constantin 354
Dron, Ion 188
Druc, Vlad 326
Drucioc, Stela 255
Duca, Gheorghe 256
Dudău, Nicolae 113
Dulgheru, Valeriu 51
Dumitru, Gabriela 375
Dzeatkovski, Iurie 12

E

Eliade, Mircea 408
Emandei, Aurelia 228, 232
Eminescu, Mihai 380-85, (397-98), (400-01), 403-04, (405), (407-413), (417-18)
Eremia, Anatol 372

F

Faas, I. (506), 508
Faupin, Alain 100
Filip, Iulian 424, 433-37
Fiodorov, Ion 438
Foca, Iurie (310)
Furdui, Tudor 256

G

Gafton, Marcela 64
Gafencu, Valeriu 510
Gagauz, Miron 286-87
Găină, Ion 38
Galai, Daniela 265
Garaba, Vladimir 254
Genunchi, Elena (227)
Gheorghe, Ana 329
Gheorghian, Vladimir 289
Gheorghită, Nadina 212, 254, 260, 331

Gherciu, Viorel 16
Ghiduleanov, Alexandru 190
Ghilaș, Victor 439
Ghimpu-Munteanu, Veta 312
Ghimpu, Mihai 67
Giuksmann, Andre 30
Goga, Octavian 386
Golban, Alexandru 351
Golovcǎ, Iacob 47
Golțov, Dmitri 302
Gorincioi, Ion 229
Gotcǎ, Valentina 222, 274
Gozun, Petru 341
Grama, Steliana 440, (472)
Granaci, Lidia 223
Grec, Ivan 48
Grecu, Sandu 329-30
Grigoriu, Grigore (327), (447)
Grimalschi, Teodor 355
Grițcan, Tatiana 246
Gromov, Alexandru 55
Grosu, Aneta 49-50, 308, 319, 357
Grosu, Vasile 520
Grozavu, Vasile 34, 114, 201, 283
Grușac, Vitalie 356
Gumovschi, Andrei 275
Gusacinschi, Vasile 212
Guțu, Alina 267, 307

H

Hadârcă, Ion 50, (478)
Hadârcă, Lucia 155
Hâjdău, Alexandru 387, 399, (414), 521
Harconiță, Elena 313
Hill, William 101, 114
Hlib, Lidia 441, (473)
Hodges, Heather M. 102
Holban, Eugen 115
Hropotinschi, Andrei 495

I

Iachim, Ion 247, 402
Iacoban, Mircea Radu 10
Iarmenco, Maria 198
Iftodi, Mihai 256
Ilașcu, Ilie 33
Iliescu, Ion 12-13
Iorga, Mihai 31
Iov, Dimitrie (396)
Iovu, Vasile 314
Istrate, Toma 388-89
Istrati, Elena 15
Istrati, Lidia 442
Istrati, Toma 50
Ivanov, Violeta 256
Ivanțoc, Andrei 7, 9

J

Jahn, George 104
Jebeleanu, Eugen 390
Jolondcovschi, Alexandru 277
Josanu, Efim 250
Josu, Nina 82
Julea, Zinaida 315-16
Juravschi, Nicolae 357-58

K

Karkoszka, Andrzej 100
Kohl, Hannelore 250
Kohl, Helmut 250
Kondakova, Nadejda 468
Kovarski, Anatol (273)

L

Lachi, Daniel 291
Lari, Leonida 443
Lavric, Boris 230
Lefter, Ion Bogdan 502
Lenin, Vladimir I. (509)
Lescu, Mihai 444

Lipcanu, Stan 199
Loghin, Andrei 350-51, 359
Loghin, Petru C. 183
Luchian, Nadin 133
Lungu, Diana 101
Lupan, Ana 57
Lupan, Andrei 404
Lupușor, Tamara 264

M

Madan, Liubomir 343, 345-46, 365-66
Mahu, Ion 245
Malacuc, A. 51
Marian, Boris 12
Marin, Andreea 281
Marin, Gheorghe 522
Marinat, Alexei (479)
Martin, Vasile 286, 369
Mârzenco, Vasile 134-135
Matcovschi, Dumitru 469
Matei, Iurie 303
Mazilu, Gheorghe 514
Meun, Dana 231
Megias, Jose Manuel Lucia 370
Melnic, D. 51
Mereuță, Daniela 317
Metzing, Horst 344
Mihăeș, Roman 15
Mihail, Viorel 52-53, 126, 405
Mihalache, Corneliu 54 -55
Mija, Anișoara 406
Misail, Nicolae 56, 71
Morăraș, Mihai 58
Moraru, Alexandru 32, 505
Moraru, Anton 57
Moraru, Constantin 276
Moșanu, Alexandru 42, 505
Mozart, Volfgang Amadeus (317)
Munteanu, Constantin 445
Munteanu, Igor 59
Musalimov, Eugen 360

N

Nagnibeda-Tverdohle, Tatiana 231
Nantoi, Oazu 64
Nastasiu, Vasile 470
Năsturel, Margareta 31
Neagoe, Mihai 34
Nechit, Irina 304
Negru, Nicolae 60-63
Nicolae, Matei 198
Niculescu, Gheorghe 361
Nistor, Doina 136
Nistorescu, Dinu 361
Nucă, Sergiu 471

O

Odoleanu, Vasile 21
Olteanu, Constantin 196
Olteanu, Cristian 116
Onicov, Eugen 21
Opopol, Nicolae 256
Osipov, Dumitru 256

P

Palade, Gheorghe 65
Palii, A. 273
Palii, Ghenadie 199
Palladi, Tudor 458, 472-73
Pânzaru, Igor 195
Papuc, Gheorghe 200
Parasca, Vasile 156
Partole, Claudia 310
Păsat, Dumitru 407-409
Paterău, Riorita 68
Patraș, Aurel 34
Pavel, E. 486
Pavelescu, Cincinat 391
Pavlicenco, Vitalia 64, 69
Perfilov, Oleg 362
Petrovici, Alexandru 354, 356
Pisarenco, Cezarina 446

Pleşca, Victor 299
Podoleanu, Ion (463), 470, (475), (477)
Pohilă, Vlad 11
Poiată, Petru 68
Polyak, Michael 105
Popa, Victor 201
Popescu, Leonid 304
Popov, Larisa 363
Popușoi, Anatol 9
Popușoi, Liliana 44, 70, 157, 284, 298,
312, 314-16, 321, 328, 341
Porcesco, Cristina 303, 305-06, 318
Postică, Gheorghe 499, (500-01)
Preașcă, Ion 288
Preguza, Ion 192
Prijmireanu, Dumitru 117
Prisăcaru, Ina 39, 59, 64
Prisăcaru, Vlad 18
Proca, Ion 56, 258, 327, 447, 469
Proca, Nadia 448
Proca, Pavel 332-34
Prohin, Victor 474

R

Răcilă, Vitalie 344
Racoviță, Victor 156
Radu, Alina 71, 74
Raiburg, Ian 310
Rău, Alexe (11)
Rogal, Raia 252
Roibu, Nicolae 135, 257, 504, 522
Roman, Alexandru 232
Roșca, Agnesa 449
Roșca, Angela 370
Roșca, Iurie 73
Roșcovan, Anatol 320
Roșcovan, Mihai 157
Rotaru, Pavel 450
Rotaru, Tatiana 28, 253
Rubțov, Nikolai 483
Ruggiero, Edgardo 180
Rusnac, Constantin 475
Rusnac, Vladimir 451-52
Rusu, Ileana 158
Rusu, Nicolae 471
Rusu, Tudor 217
Rusu, Valentin 307
Rusu-Ciobanu, Valentina (309)

S

Saakașvili, Mihail 185
Sadovnic-Orheianu, Iurie 321
Saharneanu, Valeriu 291
Sainciuc, Glebus 308
Saka, Serafim 74, 453
Salicov, Aurelia 117
Samoil, Marcela 140
Sandu, Mihai 349
Savca, Vasile 202
Savin, Victor 260
Savostin, Nicolae (495)
Sergentu, Octavian 118
Siminel, V. 273
Simion, E. 52
Slabu, Gheorghe 6
Socor, Vladimir 75, 107-108, 119
Solonaru, Veaceslav 22
Soloviov, Vladimir 101
Soltan, Petru 42, 71
Stamati, Constantin 521
Stascu, Maria (245)
Ștati, Vasile 373, 515
Stănescu, Nichita 392-94, 410
Stegărescu, Ion 264
Stere, C. 30
Stici, Ion 197, 202, 268
Stratan, Nicolae 32, 255, 256
Stratan, V. 523
Sturdza, Alexandru (516)
Sturza, Vasile 120
Suhușin, Alexandr 203

Ș

Șcurea, Sandri Ion 44
Șlehtișchi, Mihai 77
Șpac, Ion 516
Ștefărtă, Sorina 141
Șvitchi, Ion-Gheorghe 335, (477)

T

Tamazlăcaru, Andrei 252
Tamazlăcaru, Elena 411
Tanas, Alexandru 141
Tarlapan, Efim 454
Taușanji, Constantin 204
Tăbârnă, Constantin (268)
Tăbârță, Iurie 282
Tăbîrță, Vasile 44
Tăburceanu, Tudor 137
Tănase, Constantin 78-80, 412
Teleucă, Victor 413, 465
Timuș, Asea 455
Tismăneanu, Vladimir 507
Trofimov, Rodica 23, 213
Tulbea, Ghenadie 364

Ț

Țopa, Tudor 137, 478
Țurcanu, Andrei 456
Țurcanu, Roman 81
Țuțuc, Victor 151

U

Ungureanu, Ion 332
Urecheanu, Serafim 159
Ursu, Nina 233-34, 236
Ursu, Valentina 283
Ursu, Vasile 271
Ustianu, Andrei 352, 355
Uțică, Oleg 187
Uzun, Elena 303

V

Vârlan, Maria 265
Varta, Ion 524
Vartic, Andrei 309
Vasiliev, Ludmila 39, 296
Vicol, Dragoș 500-01
Vicol, Nelu 248
Vidrașcu, Anatol 284
Vidrașcu, Valentina 39, 298
Vieru, Grigore 82, 424
Vieru, Igor (302)
Vieru, Ion 457
Vieru, Maria 184
Vieru-Ișaev, Maria 508
Vladimir (mitropolit al Chișinăului și al
Întregii Moldove) 24
Vlahuță, A. 403
Vlahuță, Alexandru 395
Voitun, Aneta 102-103, 142
Voronin, Vladimir 83, 121, 160
Vrabie, Vitalie 256

Z

Zadnipru, Petru 458
Zaharov, Andrei 365
Zaiiaț, Dumitru 279
Zamfirescu, Dan 414
Zbârciog, Vlad 479
Zelicionok, Vadim 366
Zgardan, Vasile 161
Zubco, Angela 525

A

Александров, Владимир 164
Алешин, Павел 368
Альберт, Оскар 177
Амамбаева, Евгения 177
Андрущак, В. 84
Арсеньева, Маргарита 461
Астахова, Ирина 148, 295

Б

Бабий, Леонид 294
Банару, Максим 367
Банников, Александр 205
Баранова, Феодора 162
Барбей, Анатолий 22
Барзэ, Максим 85
Бенюк, Валентин 224
Бидняк, Борис 206
Бланшар, Оливье 130
Богдан, Тудор 235
Богоева, Е. Л. 237-38
Борец, Сергей 295
Борисова, Татьяна 208
Борш, Николай 127
Ботнарюк, Л. 482
Букатынский, Анатолий 163
Бучацкий, Николай 86
Бушинский, Александр 235
Быдзина, Екатерина 301
Бызгу, Ион 164

В

Варикаш, Галина 167
Василаке, Виктор 517
Васильянов, Алексей 368
Вертинский, Александр (322)
Владимир (митрополит Кишиневский и
всёя Молдовы) 25
Власова, Людмила 214, 342
Воронин, Владимир 87-88, 122
Вулф, Мартин 181
Вуткарэу, Петру 336

Г

Гайчук, В. 210
Гамуряк, Л. М. 240
Гарштя, Натан 143
Георгицэ, Надина 261
Глазова, Татьяна 138

Голе, Анатолий 87
Головатюк, Владимир 144
Гонтарюк, Николай 269
Гордин, Руфин 494
Грек, Иван 89
Греку, Санду 337
Гудым, Анатолий 165
Гузенкова, Тамара 109
Гуцу, Е. 239

Д

Давид, Еуджениа (481)
Делибалтов, Петр 488
Демченко, Л. И. 240
Дергач, Николае 322
Деревщикова, Светлана 28
Добрынина, Татьяна 166
Дрейзлер, Михаил 182, 323, 336
Дудченко, Светлана 484
Дука, Георге 166
Дьяков, Дмитрий 127

Е

Еминеску, Михай (415-16)
Ермолович, Андрей 225

Ж

Жук, Нина 240

З

Загородний, Александр 487
Згардан, Василий 167
Зингалюк, Людмила 487

И

Иванов, Алексей 290
Ионко, Майя 266
Иченко, Николай 487

К

Калистру, Василий 374

Канцер, Валерий 4
Кара Чобану, Дмитрия (340)
Карабет, Татьяна 487
Каруш, Ирина 270
Кашевич, Т. 59
Кетрарь, Вадим 171
Кирияк, Адриана 292
Кирчиогло, Харлампий 26
Кожокару, Александр 214
Коломан, Елена 189
Кондакова, Надежда 480
Коропчан, И. 27
Костенко, Николай 459
Кочеткова, В. 459
Кошуляну, Ион 5
Кропанцева, Татьяна 123
Крянгэ, Павел Семенович 210
Кэйнэряну, Эмилия 168

Л

Лаки, Даниел 292
Латьева, Лидия 489
Лобастова, Анжела 301
Ловицкий, Валентин 487
Лукиана, Василия (518)
Луцевич, Яков 139
Ляхова, Ирина 338
Ляхова, Ольга 339
Ляшок, Эммануил 266

М

Мазилу, Георге 496
Малеш, Петру 169
Мардарь, Ион 490-92, 518
Мариан, Борис 13
Марч, Люк 128
Маслоброд, Сергей 485
Матковски, Думитру 460
Михайло, Лариса 8
Могоряну, Яков 90, 95
Моисеев, Сергей 170

Морарь, Виктор 178
Мунтян, Анатолий 171
Мунтяну, Константин 461
Муравский, Александр 123

Н

Никитюк, О. М. 241-42

О

Остапчук, Евгения 207

П

Павлов, Виктор 168
Павлов, Виталие 290
Панич, Ион 211
Пелин, Павел 462
Платонов, Михаил 91-92
Плэмэдялэ, Александра 300
Поклитару, Раду 338-39
Попова, Тамара 272
Прохин, Виктор 481
Пулбере, Георгия 262
Пулбере, Олег 270
Пыркэлаб, Влайку 517

Р

Радек, Галина 269, 337
Радек, Леонид 415
Разумов, Кирилл 124
Рошковану, Евгений 172
Русу, Георге 216
Русу, Николае 482
Рыльский, Максим 497

С

Савин, Виктор 261
Сакович, Василий 111
Сариван, Лидия 131
Северин, Ирина 128
Семенюк, Виктор 487
Симинел, Василий 274

Симионел, Антон 93
Старик, Виктор 285, 294, 374
Стойко, Гаврил 285
Столяр, Зиновий (323), 324
Стурза, Ион 124
Сыроватко, Леонид 487

Т

Танасоглу, Дионисий 498
Таран, Ангелина 503
Темрин, Сергей 147
Терехов, Юрий 26
Тигинян, Георгий 173
Ткачев, Валентин 493
Торня, Нелли 300
Трескова, Клавдия 487
Тэбырцэ, Юрие 174

У

Устименко, Сергей 208
Устурой, Николай 262

Ф

Филипп, Юлиан 8
Флоря, Василий 259
Фомин, Игорь 263

Х

Хворостовский, Виктор 148
Хмельковская, Елизавета 340
Ходжес, Хетер М. 112
Хоменко, Раиса 324
Хромова, Лариса 416

Ц

Цыра, Валериу 175
Цэрану, Анатол 129

Ч

Чайковская, Елена 28
Чебан, Николай 209
Чернолев, Сергей 487
Черткова, Елена 494
Чешуев, Виссарион 171
Чиркова, Зинаида (484)
Чубашенко, Дмитрий 94, 125

Ш

Шалимов, Эдуард 95
Шарбан, Светлана 131
Шиллер, Роберт Дж. 149
Шишкану, Константин 460, 497, 498
Шмундяк, Тамара 462
Шова, Василий 96

Lista gazetelor, ale căror articole au fost fișate în "Cronica articolelor de gazetă"

Nr 1-2004

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Accente | 17. Ora satului |
| 2. Capitala | 18. Săptămîna |
| 3. Capitala = Столица | 19. Sport plus |
| 4. Comunistul | 20. Timpul |
| 5. Contrafort | 21. Tineretul Moldovei |
| 6. Curier ortodox | 22. Vocea poporului |
| 7. Democrația | 23. Голос народа |
| 8. Făclia | 24. Кишиневские новости |
| 9. Florile dalbe | 25. Кишиневский обозреватель |
| 10. Flux: cotid. naț. | 26. Коммерсант plus |
| 11. Flux: ed. de vineri | 27. Коммунист |
| 12. Glasul națiunii | 28. Курьер Молдовы |
| 13. Jurnal de Chișinău | 29. Молдавские ведомости |
| 14. Literatura și arta | 30. Независимая Молдова |
| 15. Moldova suverană | 31. Новое время |
| 16. Natura | |

CUPRINS

P R E F A Ț Ă	5
CRONICA CĂRȚII.....	11
0 GENERALITĂȚI.....	11
00 <i>Bazele generale ale cunoașterii și culturii</i>	11
004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.....	11
01 <i>Bibliografie. Cataloage</i>	12
02 <i>Biblioteconomie</i>	12
06 <i>Organizații și alte tipuri de cooperare. Asociații. Congrese. Expoziții.</i>	
<i>Muzee</i>	13
061 <i>Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții</i>	13
08 <i>Poligrafii. Lucrări colective</i>	13
1 FILOZOFIE. PSIHLOGIE.....	14
1/14 <i>Filozofie</i>	14
2 RELIGIE. TEOLOGIE.....	14
23/28 <i>Creștinism. religie creștină</i>	14
3 ȘTIINȚE SOCIALE.....	14
31 <i>Statistică. Demografie. Sociologie</i>	14
32 <i>Politică</i>	15
33 <i>Economie. Științe economice</i>	16
34 <i>Drept. Jurisprudență</i>	18
35 <i>Administrație publică. Artă militară</i>	22
37 <i>Educație. Învățământ. Instruire. Timp liber</i>	23
5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE ALE NATURII.....	25
50 <i>Generalități despre științele pure</i>	25
51 <i>Matematică</i>	25

53 Fizică.....	26
55 Geologie. Științe geologice și geofizice.....	27
57 Științe biologice.....	27
6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ	28
61 Medicină.....	28
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații.....	29
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite	31
69 Lucrări de construcții (de case în principal). Materiale de construcție. Tehnologii și procedee în construcții	31
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT.....	32
78 Muzică.....	32
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport	34
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.....	34
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică și literatură. Filologie....	34
82 Literatură	37
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE	43
908 Monografii ale localităților	43
929 Științe biografice și înrudite	43
93/94 Istorie	44
930 Știința istoriei. Științe auxiliare ale istoriei	44
94 Istorie generală. Istorie universală	44
94(3) Istoria lumii antice.....	44
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor țări.....	44
94(478) Istoria Republicii Moldova.....	44
94(498) Istoria României.....	45
Index de nume la "Cronica Cărții" Nr 1-2004.....	46
Index de titluri la "Cronica cărții" Nr 1-2004.....	51
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ	52

0 GENERALITĂȚI.....	52
00 Bazele generale ale cunoașterii și culturii.....	52
001 Știință și cunoaștere în general.....	52
004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.....	52
01 Bibliografie. Cataloage.....	52
050 Publicații periodice și seriale.....	53
09 Manuscrise. Bibliofilie.....	53
2 RELIGIE. TEOLOGIE.....	53
3 ȘTIINȚE SOCIALE.....	54
31 Statistică. Demografie. Sociologie.....	54
32 Politică.....	54
33 Economie. Științe economice.....	55
34 Drept. Jurisprudență.....	58
35 Administrație publică. Artă militară.....	68
37 Educație. Învățământ. Instruire. Timp liber.....	68
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor	70
5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE ALE NATURII.....	70
55 Geologie. Științe geologice și geofizice.....	70
57 Științe biologice.....	71
58 Botanică.....	71
59 Zoologie.....	71
6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ.....	72
61 Medicină.....	72
62 Inginerie. Tehnică în general.....	73
63 Agricultură. Științe și procedee înrudite. Silvicultură. Exploatați agricole și ale vieții sălbatice.....	73
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații.....	75

66 Tehnologie chimică. Industrieri chimice și înrudite	76
67/68 Industrieri, meserii și îndeletniciri pentru diverse materiale	76
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT	76
72 Arhitectură	76
73/76 Arte plastice. Arte decorative	77
73 Arte plastice	77
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură.....	77
78 Muzică.....	78
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.....	78
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.....	79
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică și literatură. Filologie....	79
82 Literatură	79
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE	86
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii.....	86
929 Științe biografice și înrudite.....	87
93/94 Istorie	88
94 Istorie generală. Istorie universală.....	88
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor țări.....	88
94(478) Istoria Republicii Moldova.....	88
94(498) Istoria României.....	89
<i>Index de nume la "Cronica articolelor de revistă Nr 1-2004"</i>	90
Lista revistelor, culegerilor și publicațiilor periodice continue ale căror articole sunt fișate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2004	96
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.....	97
0 GENERALITĂȚI.....	97
00 Bazele generale ale cunoașterii și culturii	97
001 Știință și cunoaștere în general.....	97
004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor	97

006 Standardizare și standarde.....	98
008 Civilizație. Cultură. Progres.....	98
02 <i>Biblioteconomie</i>	98
050 Publicații periodice și seriale	99
06 <i>Organizații și alte tipuri de cooperare. Asociații. Congrese. Expoziții.</i>	
<i>Muzee</i>	99
061 Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții.....	99
070 Ziaristică. Presă.....	99
09 <i>Manuscrise. Bibliofilie</i>	99
2 RELIGIE. TEOLOGIE.....	100
23/28 <i>Creștinism. religie creștină</i>	100
3 ȘTIINȚE SOCIALE	101
31 <i>Statistică. Demografie. Sociologie</i>	101
32 <i>Politică</i>	101
33 <i>Economie. Științe economice</i>	113
34 <i>Drept. Jurisprudență</i>	119
35 <i>Administrație publică. Artă militară</i>	121
36 <i>Asistență socială. Asigurări sociale</i>	123
37 <i>Educație. Învățământ. Instruire. Timp liber</i>	124
373 Genuri și școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală	127
39 <i>Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor</i>	127
5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE ALE NATURII	128
50 <i>Generalități despre științele pure</i>	128
57 <i>Științe biologice</i>	129
58 <i>Botanică</i>	129
6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ	129
61 <i>Medicină</i>	129

62	Inginerie. Tehnică în general.....	131
63	Agricultură. Științe și procedee înrudite. Silvicultură. Exploatați agricole și ale vieții sălbatice	131
64	Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei.....	132
65	Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații.....	132
66	Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite	134
7	ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT.....	135
71	Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană și rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.....	135
72	Arhitectură	136
75/76	Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură.....	136
77	Fotografie și activități similare. Cinematografie	137
78	Muzică.....	137
79	Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.....	139
8	LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.....	144
80/81	Probleme generale cu privire la lingvistică și literatură. Filologie..	144
82	Literatură	145
9	GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE	157
908	Monografii ale localităților	157
929	Științe biografice și înrudite.....	157
93/94	Istorie	158
930	Știința istoriei. Științe auxiliare ale istoriei	158
94	Istorie generală. Istorie universală	158
94(41/99)	Istoria individuală a diferitelor țări.....	158
94(478)	Istoria Republicii Moldova.....	158
94(498)	Istoria României	159
	Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2004	161

Lista gazetelor, ale căror articole au fost fișate în "Cronica articolelor de gazetă"

Nr 1-2004..... 170

Bibliografia Națională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16

Coli de tipar

Coli ed.

Tirajul 100 ex.

Com. Nr

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

bl. Ștefan cel Mare 180, of. 202

Chișinău, MD 2004, Republica Moldova

Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16

Fax: /3732/ 29 57 46

E-mail: cncm@moldova.cc cncm@go.ro

<http://www.iatp.md/cnc>

Rotaprint

șos. Hâncești 53,

Chișinău, MD 2028, Republica Moldova

tel. /3732/ 73 17 55